

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Ein sprachlich-kommunikatives Förderkonzept für integrativen Natur, Mensch, Gesellschafts- Unterricht

Quelle: [iStock/www.bmas.de](https://www.bmas.de)

Eingereicht von: Brigitte Häner Emch
Begleitung: Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner
Abgabetermin: 20.Juni 2019

Inhalt

Inhalt.....	1
1 Ausgangslage	4
1.1 Thema der Masterarbeit	4
1.2 Begründung der Themenwahl	4
1.3 Entwicklungsbedarf	4
1.4 Heilpädagogische Relevanz	5
1.5 Eingrenzung des Themas	5
1.6 Ziel der Arbeit	5
1.7 Fragestellung	6
1.8 Aufbau und Beschreibung des Inhalts der Arbeit.....	6
1.9 Zeitplan.....	6
2 Theoretischer Bezugsrahmen.....	7
2.1 Kommunikation in der Schule	7
2.1.1 Gelingender Spracherwerb.....	8
2.1.2 Wortschatz.....	8
2.1.3 Semantisch-lexikalische Fertigkeiten	9
2.1.4 Semantisch-lexikalische Fertigkeiten bei Mehrsprachigkeit	9
2.1.5 Störungen der semantisch-lexikalischen Fertigkeiten.....	10
2.1.5.1 Analyse der semantisch-lexikalischen Fertigkeiten.....	11
2.1.6 Sprachfördernde Interventionen im semantisch-lexikalischen Bereich.....	11
2.2 Pragmatisch-kommunikative Fertigkeiten	11
2.2.1 Erfassung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten	12
2.2.2 Improvisationstheater zur Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Fertigkeiten.....	13
2.3 Sprachlich-kommunikationsförderliche Unterrichtsprinzipien	14
2.3.1 Sprachentwicklung in naturwissenschaftlichen Lernumgebungen	14
2.3.2 Sprachheilpädagogischer Unterricht	14
2.3.3 Unterstützte Kommunikation.....	15
2.3.4 Legebilder	16
2.4 Lehrplan 21	16
2.4.1 Kommunikationskompetenz Sprechen im Lehrplan 21.....	16
2.4.2 Lehrplan 21 Kompetenzziele im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft	17
2.5 Zusammenfassung.....	18
3 Projektplanung und Erprobung	20
3.1 Forschungsdesign	20
3.2 Forschungsmethoden.....	20

3.2.1	Strukturierte Unterrichtsbeobachtung mittels Beobachtungsbogen	20
3.2.2	Sprachstandserfassung.....	21
3.2.3	Blitzlichtinterview	21
3.2.4	Experteninterview	21
3.3	Forschungsmethodisches Vorgehen	21
3.3.1	Zeitplan Datenerhebung.....	21
3.3.2	Personelle Datenerhebung.....	22
3.3.2.1	Beschreibung der beteiligten Lehrpersonen	22
3.3.2.2	Beschreibung der ausgewählten Kinder.....	22
3.3.3	Inhaltliche Datenerhebung.....	22
3.3.3.1	Die Erhebung mittels Unterrichtsbeobachtung.....	22
3.3.3.2	Erhebung mittels SET 5-10.....	23
3.3.3.3	Erhebung mittels Blitzlichtinterview	24
3.3.3.4	Das Experteninterview	24
3.3.4	Aufbereitung der Daten.....	25
3.3.5	Auswertung der Daten	25
3.4	Resultate der Vorerhebungen	26
3.4.1	Resultat der Vorerhebung mittels Unterrichtsbeobachtung	26
3.4.2	Resultat der Vorerhebung mittels SET 5-10	27
3.4.2.1	Beschreibung der besonders betrachteten Kinder	27
3.4.3	Folgerungen für die Förderung der ausgewählten Kinder	29
3.4.4	Resultat der Erhebung mittels Blitzlichtinterview.....	29
3.4.5	Folgerungen für die integrative Förderung	33
3.5	Das entwickelte Förderkonzept.....	34
3.5.1.1	Inhalte des Förderkonzepts.....	34
3.5.2	Die exemplarische Unterrichtsplanung	36
3.5.2.1	Das entwickelte Unterrichtsmaterial.....	42
4	Evaluation	45
4.1	Evaluation des Förderkonzepts	45
4.1.1	Ergebnisse aus den strukturierten Unterrichtsbeobachtungen.....	45
4.1.1.1	Diskussion der Ergebnisse aus den strukturierten Unterrichtsbeobachtungen.....	47
4.1.1.2	Folgerungen für das Förderkonzept.....	49
4.1.2	Ergebnisse aus den Sprachstandserfassungen.....	49
4.1.2.1	Diskussion der Ergebnisse aus den Sprachstandserfassungen.....	50
4.1.2.2	Folgerungen für das Förderkonzept.....	51
4.1.3	Ergebnisse aus den Blitzlichtevaluationen	51

4.1.4	Ergänzende Fragen im Blitzlichtinterview 2	53
4.1.4.1	Diskussion der Ergebnisse aus den Blitzlichtevaluationsen	55
4.1.4.2	Folgerungen für das Förderkonzept	56
4.1.5	Überarbeitung des Förderkonzepts vor dem Experteninterview.....	57
4.1.6	Ergebnisse aus dem Experteninterview	57
4.1.6.1	Diskussion der Ergebnisse aus dem Experteninterview	58
4.1.6.2	Folgerungen für das Förderkonzept	58
4.1.7	Fazit der Ergebnisse der Forschungsmethoden	58
4.1.8	Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Zielerreichung	58
4.2	Evaluation der Entwicklungsarbeit	59
4.2.1	Reflexion der angewandten Methoden.....	60
4.2.2	Reflexion des Zeitplans	60
4.2.3	Gütekriterien dieser Entwicklungsarbeit	61
5	Fazit und Ausblick	61
5.1	Schlussfolgerung für die eigene Praxis	61
5.2	Ausblick.....	61
5.3	Schlusswort.....	62
6	Verzeichnisse	63
6.1	Abbildungsverzeichnis:	63
6.2	Tabellenverzeichnis	63
6.3	Literaturverzeichnis	63
7	Bereinigtes Förderkonzept	66

Abkürzungsverzeichnis:

DaZ: Deutsch als Zusatzsprache

ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen

NMG: Natur, Mensch, Gesellschafts- Unterricht

SHP: Schulische Heilpädagogin

UK: Unterstützte Kommunikation

1 Ausgangslage

In diesem Kapitel wird die Bedeutsamkeit des Themas der Masterarbeit in der Lebenswelt der Kinder und im Schulalltag beschrieben. Das Thema wird abgegrenzt und Aufbau und Inhalt der Arbeit werden skizziert.

1.1 Thema der Masterarbeit

Das zentrale Thema dieser Masterarbeit ist die Steigerung der mündlichen Beteiligung von Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten, im integrativen Natur, Mensch, Gesellschafts- Unterricht im Zyklus 1, durch ein Förderkonzept mit Legebildern.

1.2 Begründung der Themenwahl

Im Lehrplan 21 des Kantons Solothurn werden für den Natur, Mensch, Gesellschafts- Unterricht Kompetenzziele in elf Themenbereichen vorgegeben. Sie sollen zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung anregen und sind für die Selektion relevant. Diese jeweils zeitlich begrenzten Sachthemen beinhalten eine grosse Menge an Information, die es mit dem vorhandenen Wissen zu vernetzen gilt. Ein Teil der Informationsbearbeitung erfolgt klassenzentriert, mündlich, oft in moderierten Lerndialogen im Kreis. Davon ausgehend erforschen die Kinder an Lernstationen individuell unterschiedliche Bereiche eines Themas. Die gewonnen Informationen werden wiederum klassenzentriert zusammengetragen und kritisch diskutiert. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten scheinen häufig wenig Anknüpfungspunkte zum Thema zu haben und gleichzeitig kaum wirksame Strategien, um auditiv vermittelte Inhalte unmittelbar zu erfassen und zu speichern oder eigene Überlegungen in Worte zu fassen und mitzuteilen. Sie wirken in klassenzentrierten Lerngesprächen unbeteiligt, bei direkter Ansprache durch die Lehrperson auch gestresst. Die Kinder verpassen Lerngelegenheiten, geben keine oder wenig treffende Antworten und werden in der Selbstwirksamkeitserwartung ihrer Kommunikationsfertigkeit vermutlich eher geschwächt. Ebenso können Entwicklungsstörungen der Sprache oft sekundäre Folgen, wie Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben oder Störungen im sozial-emotionalen Verhalten, nach sich ziehen. Dementsprechend können sich sprachlich-kommunikative Fortschritte für andere Entwicklungsbereiche positiv auswirken.

1.3 Entwicklungsbedarf

Mit einem gezielten sprachlich-kommunikativen Förderkonzept, das an unsere Schule bisher fehlt, sollen Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten in der Lernkommunikation der Klasse, in Kreisgesprächen zum Sachwissen, stärker und gleichrangiger einbezogen werden. Pädagogische, didaktische und methodische Massnahmen sollen ein wirksames, alltagstaugliches Konzept bilden, das von einem Unterrichtsteam im integrativen Klassenunterricht gemeinsam verstanden und umgesetzt werden kann. Es soll auf einer ritualisierten Kommunikation mit definierten Umgangsregeln basieren und Kindern Sicherheit, Ruhe und Verbindlichkeit vermitteln. Die Rollen aller Beteiligten sollen geklärt, angeleitet und durch die Lehrpersonen gesteuert und überwacht werden. Legebilder zum Sachinhalt sollen, als ruhende visuelle Unterstützung, die auditive Anforderung entlasten und mit Schlüsselbegriffen als stabile

Information, allen Beteiligten ermöglichen, Inhalte zu verorten und Bezüge sichtbar zu machen. Sie sollen dazu dienen, ein gemeinsames Verständnis abzubilden, aber auch zur Auseinandersetzung anregen, weil sie immer wieder neu gelegt und interpretiert werden können.

1.4 Heilpädagogische Relevanz

Nur in einer verlässlichen Umgebung können sich Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten genügend sicher fühlen, um ihre Ideen und unausgegorenen Vermutungen der Klasse zu präsentieren und möglicherweise in eine Diskussion mit kontroversen Haltungen zu geraten. Diese Einbindung in die Gruppe erfordert ein didaktisch und methodisch sorgfältig abgestimmtes, gemeinsames Vorgehen aller Lehrpersonen, das über das Einschleifen des Themenwortschatzes hinausgeht. Durch Massnahmen einer verbindlichen, ritualisierten Kommunikation mit definierten Umgangsregeln für die Klasse, soll die aktive Teilhabe von Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten, am Lernen am gemeinsamen Gegenstand in klassenzentrierten, mündlichen Unterrichtssituationen erleichtert werden, indem die Klassenkommunikation strukturiert und „entschleunigt“ wird. Ergänzend sollen mit Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten die Schlüsselwörter des Themenwortschatzes vorzeitig elaboriert werden, um eine Vorentlastung zu erreichen. Weil das Sachwissen zu den Themen jeweils einen zeitlich begrenzten Schwerpunkt bildet, ist die Auswahl der relevanten Begriffe bedeutsam. Diese sollen auf den Legebildern zuerst vorgegeben werden, um die Wiedererkennung während der Klassengespräche zu sichern. Zunehmend wird diese Auswahl mit den Kindern erarbeitet, damit sie Legebilder als Lernstrategie einsetzen lernen. Mit Techniken des Improvisationstheaters, eingesetzt in Fördergruppe und Klasse, sollen zusätzlich pragmatisch-kommunikative Fertigkeiten, unabhängig vom Wortschatz, geübt werden.

1.5 Eingrenzung des Themas

Diese Arbeit setzt den Fokus auf integrativen, mündlichen NMG- Unterricht mit Legebildern. Dabei stehen das Formulieren, der Wissenserwerb und kritisches Hinterfragen von Sachwissen im Vordergrund. Die Arbeit mit Legebildern bildet einen methodischen Entwicklungsschwerpunkt. Alle Massnahmen richten sich auf (heil-)pädagogisches Handeln im integrativen Klassenunterricht, nicht auf logopädisches Einzelsetting.

1.6 Ziel der Arbeit

Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand soll ein übersichtliches sprachlich-kommunikatives Förderkonzept entstehen, das einem Unterrichtsteam gemeinsam ermöglicht, für sprachlich-kommunikativen klassenzentrierten Unterricht, sprachfördernd zu handeln. Das sprachlich-kommunikative Förderkonzept für die Klasse soll so gestaltet sein, dass es in einem weiteren Schritt als Instrument des Zyklus 1 in der Regelschule eingesetzt werden kann. Exemplarisch soll dazu eine konkrete Unterrichtsreihe zum Thema „Briefe von Felix- auf Weltreise“ mit Legebildern für den NMG-Unterricht im Zyklus 1 für eine 1./2. Primarstufe einmal in der Praxis erprobt sein.

1.7 Fragestellung

Wie muss ein Förderkonzept für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten im integrativen Unterrichtssetting für den sprachlich-kommunikativen Natur, Mensch, Gesellschafts- Unterricht aufgebaut sein?

Unterfragen:

- Was benötigen Kinder um am sprachlich-kommunikativen Klassenunterricht teilhaben zu können?
- Welche Methoden unterstützen Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten?
- Was benötigt ein Konzept für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten, damit Lehrpersonen eines Unterrichtsteams den NMG- Unterricht sprachfördernd durchführen können?

1.8 Aufbau und Beschreibung des Inhalts der Arbeit

Neben dem Spracherwerbsmodell von Grohnfeldt (2009) werden Modelle der semantisch-lexikalischen und pragmatisch-kommunikativen Funktionen und der Teilhabe am NMG-Unterricht in Bezug auf Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, erläutert. Die sprachlich-kommunikationsfördernden Unterrichtsprinzipien von Reber und Schönauer-Schneider (2018) und das Unterstützungsprofil „Sprache und Kommunikation für inklusive Kontexte“ (Lüdtke & Sitzinger, 2015) werden als handlungsleitende Modelle dargestellt, und Legebilder werden als mögliche Variante der Unterstützten Kommunikation für Klassenunterricht untersucht. Des Weiteren werden das diagnostische Vorgehen, die Forschungsmethodik und die Entwicklung der Lernmaterialien dargelegt und begründet. Die Massnahmen des Förderkonzepts werden erläutert, projektwirksame Ausschnitte der Unterrichtsdurchführung und Schlüsse daraus beschrieben. Rückmeldungen mittels Blitzlichtinterview mit dem Unterrichtsteam beleuchten das entstandene Förderkonzept kritisch. Die Übertragbarkeit auf andere Schulkontexte wird durch eine schulexterne Heilpädagogin beurteilt. Anpassungen aufgrund der Rückmeldungen und ein Ausblick auf eine mögliche Weiterführung, schliessend die Arbeit ab.

1.9 Zeitplan

Das Konzept und die Legebilder werden zum Schuljahresstart im August 2018/19 entwickelt und im Verlauf des dem ersten Semesters im Unterricht erprobt. Erste Massnahmen zur sprachlich-kommunikativen Förderung werden von Schuljahresbeginn an eingesetzt. Im September, wenn sich die Klasse als Gruppe formiert und die Kinder mit ihrer neuen Lernumgebung vertraut gemacht haben, werden die geplanten Vorerhebungen durchgeführt. Die eigentliche Unterrichtserprobung des Konzepts findet zwischen Oktober und Februar statt. Im März werden die Posttests in der Schule durchgeführt. Dann wird das Konzept überarbeitet und im April von einer externen Expertin kritisch überprüft.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche theoretischen Modelle für die Projektierung und die Erstellung des Förderkonzepts einbezogen wurden.

2.1 Kommunikation in der Schule

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Diese Aussage von Watzlawik et al. (1990, 50) hat für die Schule, einem Raum von geradezu überbordender Kommunikation, grosse Bedeutung. Um Wünsche, Gedanken und Bedürfnisse mitzuteilen und um Mitteilungen von unseren Mitmenschen aufzunehmen, kommunizieren wir ständig. Im Vordergrund steht dabei meistens die verbale Kommunikation. Von klein auf lernen wir implizit, die Sprache richtig und gezielt einzusetzen und uns in Dialogen und Gesprächen adäquat zu verhalten. Die zentrale Bedeutung der Sprache als Kommunikationsmittel wird besonders dann deutlich, wenn sie nicht reibungslos funktioniert. Dann sind Lehrpersonen gefordert, als Gesprächspartner mit den Intentionen ihrer Schülerinnen und Schüler konstruktiv umzugehen, um Lernprozesse kommunikativ anzuregen.

Gordon (1974) behauptet, Aktives Zuhören sei ein wesentliches Element um offene und ehrliche Kommunikation zu ermöglichen. Dazu propagiert er vier, ursprünglich zur Konfliktlösung entwickelte, Hilfsmittel zur Kommunikation:

- Passiv zuhören und schweigen, damit der Schüler ermutigt wird zu sprechen;
- bestätigende Rückmeldungen, um zu vermitteln, dass dem Schüler zugehört wird;
- Türöffner, Gesprächseinladungen, um dem Schüler der ins Stocken gerät weiter zu helfen;
- aktiv zuhören mit Rückmeldungen, um dem Schüler das Gefühl zu vermitteln, dass er verstanden wird.

In seinem Artikel „Du kannst mich einfach gut verstehen“ verfeinert und ergänzt Steiner (1994) auf eine Auswahl an 21 Gesprächsteuerungsstrategien, die er der Situation angepasst zur Anwendung empfiehlt.

Einige bieten sich für den schulischen Kontext an und bestätigen die Aspekte von Gordon: ausreden lassen, teilhaben und Kontakt (Blickkontakt, Körpersignale beachten), laut denken, Verständnissicherungsschleife, klare Signale des Nicht-Verstehens (ohne zu lange zu warten) und Themakontrolle.

Weitere für die Kommunikation in der Schule bedeutsame Strategien erwähnt Steiner neu:

- Zeit (keine langen Monologe),
- Schritt für Schritt (Informationen werden Schritt für Schritt übermittelt),
- Schallwellen (Partner bitten lauter, langsamer oder deutlicher zu sprechen),
- Metakommunikation (bei Missverständnissen wird über die Gesprächssituation gesprochen).

Alle diese Aspekte sind für die Entwicklung eines kommunikationsfördernden Milieus in der Schule bedeutsam. Eine kritische Fragehaltung zur Verständnissicherung empfiehlt auch Birkenbihl (2013). Sie geht davon aus, dass nur der Sender die volle Nachricht kennt. Zuhörer verändern mittels eigener Annahmen, die grösstenteils unbewusst ablaufen, diese Wirklichkeit. Darum propagiert sie, diese Prämissen durch detailliertes Nachfragen „abzuklopfen“ und mit geschlossenen Fragen zu verifizieren. Dabei will sie Fehlannahmen als Chance zur Exploration, an der sich möglichst alle beteiligen sollen, verstehen. Im

schulischen Kontext stellt dieses Vorgehen eine wichtige Strategie dar, indem sie die Differenzierung von Wissen und Nichtwissen und den Aufbau einer kritischen Fragehaltung unterstützt. Das wiederum gelingt nur mit einem gemeinsamen Verstehens- und Mitteilungswortschatz.

2.1.1 Gelingender Spracherwerb

Ein gelungener Spracherwerb kann als gemeinsame Leistung des Kindes und seiner frühen Kommunikationspartner angesehen werden. Als Bedingungshintergrund für eine gelingende Entwicklung der Sprache und Informationsverarbeitung beschreibt Grohnfeldt (2009) dementsprechend neben den Komponenten der Sprache: Semantik, Phonetik, Syntax und Pragmatik, den Komponenten der Informationsverarbeitung: Problemlösungsfähigkeit, Gedächtnis- und Abrufkapazität, Rhythmus- und Zeitverarbeitung und auditive Wahrnehmungsorganisation, biologische und neurophysiologische Voraussetzungen und die Umweltstimulanz durch Interaktionsverläufe. Dem sprachlichen Umfeld, und dazu gehört auch die Schule, kommt damit eine grosse Bedeutung zu.

Abbildung 1: Sprache und Informationsverarbeitung Grohnfeldt (2009, 20)

2.1.2 Wortschatz

Ein Wort ist eine Einheit, die aus der Zuordnung von Lauten zu einer Bedeutung entsteht. Darüber hinaus sind semantische, phonologische, morphosyntaktische und syntaktische Eigenschaften für die Identifikation im Wortverstehen und für die Produktion von Bedeutung. Dieses Wissen muss zu jedem Wort aufgebaut und organisiert werden. Tausende gespeicherter und verfügbarer Wörter bilden den Wortschatz eines Individuums. An ihnen greifen die formalen Regeln einer Sprache an, und aus der Kombination einzelner Bausteine können wirkungsmächtige Sprachkonstruktionen gebildet werden (Glück, 2011). Die Kognitionspsychologie bezeichnet den Wortschatz als Schnittstelle zwischen Kognition und Sprache. Er wird über die Beziehung von Weltwissen und Wortbedeutungen vermittelt und über assoziative Netzwerke verfügbar gehalten (Engelkamp, 1995, Glück, 2011).

2.1.3 Semantisch-lexikalische Fertigkeiten

Motsch (2018) bezeichnet Fragen als das wirksamste Mittel zur Wortschatzerweiterung. Bis zum heutigen Forschungsstand bleibt umstritten, ob Kindern zum Wortlernen Strategien zur Verfügung stehen. Sogenannte Constraints, Vorannahmen semantischer oder syntaktischer Art, könnten aber die Hypothesenbildung über neue Wörter sinnvoll einschränken. Beim Schuleintritt verfügen Kinder über ein durchschnittliches Wortverständnis von 9'000 – 14'000 Wörtern, davon 3'000 – 6'000 produktiv.

Gespeichert sind diese Wörter im mentalen Lexikon (Levelt, 1989; Luger 2006). Die Speicherqualität eines Worts wird durch die Vernetzung zu sprachlichem Wortwissen (Lemma) und konzeptuellem Weltwissen (Lexem) bestimmt. Auf der Lemma- Ebene werden semantische, episodische und prozedurale Informationen und auf der Lexem- Ebene phonologische, morphologische und graphemische Informationen unterschieden. Die syntaktische Information fungiert als Schnittstelle zwischen Lemma und Lexem. Im Schulalter wechseln Kinder die Struktur ihres Wortformlexikons (Lemma) von der Betonungsstruktur des Worts zu einer segmentorientierten Organisationsform, ordnen also gemäss Aitchison (1988) nach Initiallaut und Reim.

Je umfangreicher das mentale Lexikon ist und je besser die Einträge untereinander vernetzt sind, desto leichter gelingt der Wortabruf. Der Wortauswahlprozess gestaltet sich als Aktivierungswettstreit, bei dem parallel mehrere Einträge aktiviert werden und die Auswahl jenes Wort mit der stärksten Aktivierung trifft. Die Aktivierung verläuft über die assoziativen Verbindungen dem sogenannten Lexical Pointer in der netzartigen Struktur des Wortwissens. In flüssiger Sprache stehen für diesen Prozess, der nach Levelt (1989) und Glück (2005) mindestens die folgenden Schritte umfasst, etwa 250 Millisekunden je Wort zu Verfügung: → Eine Äusserungsabsicht generieren, → diese formal-logisch gliedern, → treffende syntaktische Strukturen auswählen, → adäquate Lemma aktivieren (inhaltlich und syntaktisch passend), → dazugehörige Wortform (Lexem) aufrufen und in eine die Artikulation steuernde Form umwandeln, → diese Form artikulatorisch realisieren (Respiration, Phonation, Artikulation, Rückmeldeprozesse).

Dabei muss für die Angemessenheit der Wortwahl auch der sprachliche Kontext des bereits Gesagten, das Vorwissen des Gesprächspartners, der situationale Kontext und die Wirkungsabsicht berücksichtigt werden. Das Konzept kann durch Hören eines Worts oder Sehen eines Gegenstands aktiviert werden. Im positiven Fall wird über die Erregung das Zielwort erreicht und kann ausgesprochen werden. Bleibt die Aktivierung unter einer bestimmten Erregungsschwelle, kann dem Kind bewusst werden, dass es das Wort kennt, aber im Moment nicht abrufen kann. Manchmal erinnert es sich an den Wortanfang, die Silbenstruktur oder das Betonungsmuster.

2.1.4 Semantisch-lexikalische Fertigkeiten bei Mehrsprachigkeit

Braucht ein Kind in seinem Lebensraum zwei (L1 und L2) oder mehr Sprachen expressiv oder rezeptiv, bildet die Gesamtheit aller wortbezogener Informationen ein Gesamtlexikon. Paradis (1987) unterscheidet dazu vier verschiedene Modelle: Ein Gesamtlexikon das von der L1 für die L2 erweitert wird, für Sprachen getrennte Lexika, ein gemischtes System, das für einander phonologisch ähnelnde Bereiche ein Gesamtlexikon erstellt und ein einheitliches System, das durch die Verwendungshäufigkeit die

Assoziationen zwischen den Einträgen der jeweiligen Sprachen stärkt und eine stärkere Voraktivierung auslöst. Auf den mehrsprachigen Wortschatzerwerb haben das Alter des Beginns des L2-Erwerbs, die funktionale Bedeutsamkeit und die Ähnlichkeit der Sprachen Einfluss (Glück, 2011). Da Kohnert (2008) einen „Kippeffekt“ empirisch belegt, wonach der Wortschatzumfang der L2 die Erstsprache L1 bereits im Vorschulalter überholt, wird der Fokus, obwohl alle besonders betrachteten Kinder in diesem Projekt der Gruppe mit L2 angehören, auf die Unterrichtssprache gelegt.

2.1.5 Störungen der semantisch-lexikalischen Fertigkeiten

Laut Glück (2005) äussern sich mangelnde semantisch-lexikalische Fertigkeiten symptomatisch durch Wortersetzungen, Umschreibungen, Wortneuschöpfungen, lange Pausen und durch Äusserungs- oder Themenabbrüche. Dabei liegt der Störungsschwerpunkt auf der Produktionsebene. Eine Wortschatzstörung mit geringem rezeptivem Wortschatz, beeinflusst hingegen auch den Sprachverstehensprozess negativ. Die Unsicherheit über die Verfügbarkeit von Wörtern, kann in der Folge zu Störungen im sozialen Diskurs führen und beeinträchtigt die Sozialentwicklung.

Die Störung kann auf verschiedenen Ebenen entstehen:

- In der Erwerbssituation, bei der Ableitung aus dem sprachlichen und situationalen Kontext,
- bei der Speicherung, bei der Verknüpfung mit Bekanntem oder die Speicherorganisation,
- in der Abrufsituation, wenn abrufauslösende Hinweise oder der Aktivierungswettbewerb fehlen.

Carey (1978) belegte, dass oft ein minimaler Input ausreicht, um ein neues Wort zu speichern. Er nennt dies „fast mapping“. Auch wortschatzschwache Kinder nutzen „fast mapping.“ Bei ihnen ist die Wiedererkennung nach zwei Wochen aber deutlich schwächer, da vermutlich die Speicherung und der Abruf problematisch sind. Gleichzeitig weisen wortschatzschwache Kinder oft Defizite im phonologischen Arbeitsgedächtnis auf, was dazu führt, dass sie unbekannte Wörter weniger gut im Speicher halten und phonologisch analysieren können. Bei einem Erwerbtempo von ca. 1000 Wörtern pro Jahr summieren sich die Rückstände rasch, so dass ein Schereneffekt entsteht.

Die meisten Kinder mit semantisch-lexikalischen Störungen zeigen Schwächen sowohl in der Speicherung als auch im Abruf von Wörtern. Tagesformabhängige Schwankungen deuten auch auf die Beteiligung tiefer liegender Ursachen im Bereich der exekutiven Funktionen (Ressourcenzuweisung, Aufmerksamkeit, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit etc.) hin. Kinder mit Spracherwerbsschwierigkeiten müssen ein Zielwort mindestens zehnmal wiederholen, damit sie einen ersten lexikalischen Eintrag dazu aufbauen können. (Glück, 2011).

Abbildung 2: Hypothesenmodell zu den Ursachen funktioneller semantisch-lexikalischer Störungen (Glück, 2011, S.9)

2.1.5.1 Analyse der semantisch-lexikalischen Fertigkeiten

Da die Wortschatzentwicklung durch unterschiedliche Erfahrungsräume geprägt ist, ist es unmöglich, über die Spontansprache ein genaues Bild der lexikalischen Fähigkeiten zu erhalten. In einem Testverfahren muss der Wortschatz repräsentativen Charakter haben und einen Vergleich mit Gleichaltrigen, trotz unterschiedlicher Interessen, zulassen. Dazu stehen verschiedene Screeningverfahren, wie der Wortfindungstest (WWT 6-10) von Glück (2011) oder der Sprachstandserhebungstest (SET 3-5 oder 5-10) von Petermann et al. (2010, 2018) zur Verfügung. Der SET von Petermann basiert auf den drei von Barrett (1999) dargestellten Komponenten der Sprache: Laut, Semantik und Pragmatik, die er als hierarchisch aufeinander aufgebaut und voneinander abhängig betrachtet. Im SET 5-10 werden die Komponenten Semantik (Lexikon, Morphologie, Syntax), Pragmatik (Kommunikation, Konversation, Diskurs) berücksichtigt und die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die auditive Merkfähigkeit erhoben. Für pragmatische Fertigkeiten bietet Petermann Kriterien zur qualitativen Betrachtung an.

2.1.6 Sprachfördernde Interventionen im semantisch-lexikalischen Bereich

Als ideale Voraussetzungen für sprachfördernde Interventionen im Unterricht im semantisch-lexikalischen Bereich empfehlen Reber und Schönauer-Schneider (2018) ein relevantes, schülernahes Rahmenthema über mindestens zwei bis vier Wochen zu wählen. Denn nur über „...Tiefe erreichendes Lernen...“ (ebd., S.103) finden ausreichende Vernetzungen im mentalen Lexikon statt, so dass die Einträge erhalten bleiben. Je nach Interesse des Kindes, der Alltagsrelevanz, der Konkretheit und der Komplexität des Begriffs gestaltet sich dieser Prozess einfacher. Die Anzahl der zu erwerbenden Schlüsselbegriffe sollte zwischen zehn bis maximal fünfzehn Wörtern liegen. Generell präsentiert die Lehrperson neue Wörter zuerst rezeptiv und möglichst hochfrequent. Erst später müssen Kinder diese selbst produzieren.

Der, als Therapiematerial für Einzel- und Gruppensetting entwickelte, Wortschatzsammler von Motsch (2018), baut auf folgende Förderkonzepte: Kindliche Fragestrategien werden reaktiviert, Speicherstrategien werden vermittelt und für längere Wörter werden Segmentierungsstrategien geübt, um das Wort länger in der phonologischen Schlaufe zu halten. Neue Wörter werden mit Informationen angereichert, selbst elaboriert und mit anderen Einträgen vernetzt. Dazu wird in der Therapieeinheit mit Mind- Map (Motsch et al., 2018, S.252-260) eine 6-Felder-Matrix, auf der Informationen zum gesuchten Wort eingetragen werden, eingesetzt. Dabei wird darauf geachtet, dass sich die Kinder ihr Wissen selbst erfragen.

2.2 Pragmatisch-kommunikative Fertigkeiten

Ergänzend zum Verstehens- und Mitteilungswortschatz ist es bedeutsam, diesen kontextangemessen verwenden zu können. Die damit verbundenen Kompetenzen fasst man unter dem Begriff Pragmatik zusammen. „Unter linguistischer Pragmatik wird die Fähigkeit verstanden, sprachliche (Laute, Wörter, Sätze) und nicht-sprachliche Zeichen (Gestik, Mimik) in der Interaktion so zu vermitteln und zu verstehen, wie es die jeweilige Situation erfordert.“ (www.dbl.ev.de, 27.10.2018). Kinder lernen im Laufe der Entwicklung zwischen Bekanntem und Unbekanntem zu unterscheiden, ihre Vorlieben zu äussern und mit anderen in Kontakt zu treten, abzuwarten oder ein Gespräch zu initiieren. Sie lernen Fragen zu stellen, auf

Fragen zu antworten, Missverständnisse zu klären und sich auf unterschiedliche Situationen einzustellen. Achhammer et al. (2014) beschreiben folgenden Entwicklungsverlauf dieser pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten:

- 0-3 Jahre: referentieller Blickkontakt, Verwendung von Gestik, Zeigegesten verstehen, Unterscheidung von Emotionen, Einsatz von Prosodie und erste dialogische Struktur
- 4-6 Jahre: Turn Taking, Erwerb der Theory of mind, Unabhängigkeit der Kommunikation von der gegenwärtigen Situation
- Grundschulalter: Erwerb der Schriftsprache, Gesprächsregeln, Einsatz von Anredeformeln, Berücksichtigung individueller Bedürfnisse unterschiedlicher Kommunikationspartner, Verständnis für Ambiguität und Implikatur, Unterscheidung wörtlicher und nicht wörtlicher Bedeutung, Verständnis für Ironie, empathische Gesprächsführung, Erwerb Geschichtengrammatik

Dazu braucht es Basiskompetenzen in den Bereichen Sensorik, Motorik, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Mimik/Gestik, sprachstrukturelle Fähigkeiten wie Phonologie, Artikulation, Semantik, Lexikon, Morphologie und Syntax und pragmatische Fertigkeiten in Kommunikationsverhalten und Gesprächsführung, Textverarbeitung und -produktion und Situations- und Kontextverhalten.

Ein Kommunikationskontext kann gemäss Achhammer (2014) in drei Bereiche gegliedert werden; Sprachkontext, Sozial- und Sachkontext und kognitiver Kontext. Der Sprachkontext beinhaltet die Sprache die verwendet wird, mit den vorausgehenden und nachfolgenden Äusserungen. Der Sozialkontext beschreibt den Status der Beteiligten und die Beziehungen untereinander. Fetzer (2012) ordnet hier auch den Sachkontext mit den Gegebenheiten von Zeit und Umgebung zu. Der kognitive Kontext, der die Wahrnehmung des Rahmens und die Unterscheidung zwischen Figur und Hintergrund einschliesst, wird als generelle Voraussetzung für den Spracherwerb betrachtet (Kannengieser, 2012).

Abbildung 3: Drei Formen von Kontext Achhammer (2014) in Anlehnung an Ochs 1979; Dannenbauer 2000; Fetzer 2012

2.2.1 Erfassung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten

Nach Ansicht klassischer Linguisten ist es wichtig, zwischen Besitz und Verwendung von Sprache zu unterscheiden. Da Bedeutungsaspekte pragmatisch-kommunikativer Fertigkeiten vor allem aufgrund des Kontextes zustande kommen (Meibauer, 2001), sollen möglichst viele Perspektiven berücksichtigt werden. Dazu eignet sich das ICF-CY Modell, als international verbindliche Klassifikation für Krankheiten und deren Folgen für den Einzelnen und seine Umwelt, das laut Grohnfeldt (2011) auch als Rahmen für die Sprachtherapie gelten kann. Die Betonung der Wechselbeziehungen von Körperfunktionen, Aktivität, Partizipation, Umwelt- und personenbezogenen Faktoren, ermöglicht eine differenzierte Beschreibung des

Entwicklungsstandes. Laut Perkins (2010) ist das Gelingen von Kommunikation nur mit dem intra- und interpersonellen Zusammenwirken aller Teilaspekte der Pragmatik möglich. Gelingende pragmatische Fähigkeiten sind demnach die Konsequenz von Interaktionen zwischen linguistischen, kognitiven und sensomotorischen Prozessen. Dazu benötigt eine ganzheitliche Betrachtung auch den Einbezug der basalen Faktoren. Achhammer (2014) ordnet in ihrer Übersichtstabelle die Elemente der Pragmatik nach Perkins (2010) den Ebenen des ICF und des Kontextes zu.

Tabelle 1: Integratives Modell pragmatischer Elemente unter Zuordnung der Kontextformen und der Ebenen der ICF (Achhammer 2014)

ICF-Ebene „Aktivität“		ICF-Ebene „Partizipation“
Kognitiver Kontext	Sprachkontext	Sozial- und Sachkontext
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensorik ■ Inferenz ■ Theory of Mind ■ Exekutive Funktionen ■ Gedächtnis ■ Emotion und Einstellung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Textproduktion <ol style="list-style-type: none"> 1. Kohärenz 2. Präsupposition 3. Kohäsion 4. Artikel/Pronomen 5. Deixis 6. thematische Struktur 7. Ellipsen ■ Gesprächsführung <ol style="list-style-type: none"> 1. Turn Taking / Sprecherwechsel 2. Paarsequenzen 3. Reparaturen 4. paraverbalen Ausdruck 5. nonverbaler Ausdruck 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprechakte ■ indirekte Sprechakte ■ Höflichkeit ■ Implikaturen ■ Konversationsmaxime ■ Ironie und Witz

Als Diagnostikinstrument für den Unterricht haben Reber et al. 2009 (in Anlehnung an Trossbach-Neuner, 2006) einen Beobachtungsbogen zur Erfassung von sprachlichem Verhalten im Unterricht entwickelt, der die Pragmatik durch vier Aussagen besonders mitberücksichtigt (Reber et al. 2018, S.24):

- meldet sich oft sachbezogen im Unterricht
- liefert verständliche Beiträge zum Unterricht
- erzählt Geschichten vollständig und verständlich
- nimmt sprachlichen Kontakt mit Mitschülern auf

Für eine umfassende Diagnose der Pragmatischen Fähigkeiten empfehlen Schelten-Cornish et al. (2012) mehrere fünf- bis zehninütige Beobachtungssequenzen mittels Beobachtungskriterien. Die Entwicklung der Fertigkeiten zum komplexen Diskurs scheint für das Grundschulalter besonders relevant. Dazu gehören begründen, beschreiben, erklären, erzählen, Erzählen verstehen, seine Meinung äussern, vorschlagen und widersprechen. Dass zur Erfassung von pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten im deutschsprachigen Raum kein umfassendes, normiertes Testverfahren zur Verfügung steht hängt auch damit zusammen, dass dies bisher laut Dohmen (2009), oft als Folge begrenzter semantisch-lexikalischer Fähigkeiten verstanden wurde und nicht als Ursache.

2.2.2 Improvisationstheater zur Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Fertigkeiten

Erstmals wurde Improvisationstheater von Wendlandt (2004) im sprachtherapeutischen Kontext erwähnt. Er bezeichnet die Improvisation als Experimentierfeld „auf dem die Grundprinzipien der Kommunikation in spielerischer Weise erworben werden können“ (Wendlandt, 2004, S.7). Die Improvisationstechniken weisen grosse Parallelen zu Kommunikationsprozessen auf, da auch ein dialogischer Austausch stattfindet. Sie eignen sich deshalb zur Therapie pragmatisch-kommunikativer Störungen (Achhammer, 2014). Mit dem

Trainingsprogramm „Reise ins Improland“ stellt Wullschleger (2016) für Schulklassen und Gruppen geeignete Übungen zur Verfügung, die Kinder fördern, sprachlich authentisch zu agieren und ihre Sprachfertigkeiten sinnvoll einzusetzen, um Lebenssituationen eigenaktiv zu bewältigen. Diese positiven Effekte konnte sie für (sprach-)heilpädagogische Förderung im integrativen Unterricht nachweisen.

2.3 Sprachlich-kommunikationsförderliche Unterrichtsprinzipien

2.3.1 Sprachentwicklung in naturwissenschaftlichen Lernumgebungen

Dass naturwissenschaftliches Lernen (bildungs) -sprachliche Fähigkeiten voraussetzt und sich Sprachkompetenz und fachliches Lernen gegenseitig bedingen, ist in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus der Sprachförderung Deutsch als Zweitsprache geraten. Seit 2012 gab es vermehrt Forschungsarbeiten, wie die Interaktion in naturwissenschaftlichen Lernumgebungen ausgestaltet sein soll, um sprachbildende Prozesse auszulösen. Diese richteten den Hauptfokus jeweils auf Kinder mit L2 auf Sekundar- oder Eingangsstufe (Röhner & Wiedenmann, 2017). So belegte Hopf (2012) dass in naturwissenschaftlicher Bildung in Vorschul- und Eingangsstufen in Deutschland, 23,1% aller Interaktionen zwischen Pädagogin und Kind als „gemeinsam geteilte Denkprozesse“ stattfinden. In Klassengesprächen, zur Wiederholung und Zusammenfassung dieser Erklärungen, wird von den Kindern situationsunabhängiges Sprechen gefordert. Für ihre Sprechbeiträge verwenden die Kinder im naturwissenschaftlichen Unterricht eher bildungssprachliche als umgangssprachliche Elemente (Hövelbrinks, 2014). Das analytisch leitende Konstrukt hat dabei ein hohes kognitives Anregungspotential für sie. Im Vergleich sprechen gleichaltrige Kinder ohne Förderbedarf trotzdem insgesamt etwa einen Drittel mehr und verwenden die meisten sprachlichen Mittel signifikant häufiger. Das belegt, dass die bildungssprachliche Lexik für mehrsprachig aufwachsende Kinder eine Hürde darstellt, die sie überwinden müssen, um an fachlichen Lernprozessen teilhaben zu können. Naturwissenschaftliche Lernumgebungen stellen dementsprechend hohe kontextspezifische Anforderungen an Kinder, bewirken aber hochwertige sprachliche Formate. Dabei wirken Fördereinheiten unter dem Prinzip Kontextoptimierung, die das Störungsprofil berücksichtigen, sich aber deutlich am Unterrichtsinhalt orientieren, förderlich für die Sprachentwicklung (Hövelbrinks, 2014).

2.3.2 Sprachheilpädagogischer Unterricht

Ein adäquates Therapiekonzept, das auf die Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten zielt, existiert im deutschsprachigen Raum aktuell nicht. Reber und Schönauer-Schneider (2018, S.19) behaupten, dass Kindern aufgrund von kommunikativen Misserfolgen meist die Motivation fehlt, sich in ein Unterrichtsgespräch einzubringen. Sie fordern deshalb, dass möglichst viele Unterrichtssituationen zur gezielten Versprachlichung genutzt werden. Zu einem sprachentwicklungs-fördernden Unterricht gehören der Aufbau einer wechselseitigen Beziehung und Kommunikation und die förderdiagnostische Beobachtung der Kinder. Steiner (2018) beschreibt, wie mit der Erfassung des Problems eine Ressourcenaktivierung in Gang gesetzt werden kann, die über die drei Stufen Ressourcen, Bewältigung und Bewertung, neben der Kompetenzerweiterung, positive Effekte zeigt. Ebenso ist der bewusste Einsatz der Lehrer-Sprache ein wesentlicher Baustein: klar artikulieren, Wörter wiederholen und akzentuieren und eindeutige Sätze

verwenden (Lütje-Klose 2018, S.237). Sprache soll als „Schlüsselwerkzeug des Handelns“ (ebd.) erfahren werden, damit sich gemeinsame Unterrichtsgegenstände etablieren können. Durch, auf kognitive Prozesse bezogene Modell- und Feedbackäusserungen, sollen Strategien bestätigt und erweitert werden können. Zur Planung von sprachheilpädagogischem Unterricht schlagen Reber et al. (2018) ein weiterentwickeltes Münchner Modell vor, das bildungstheoretische, lerntheoretische, lernzielorientierte und konstruktivistische Elemente kombiniert. Die im Modell genannten Dimensionen: Intention, Inhalt, Methode, Medium, Interaktion und Organisation, werden stark auf die Sprache ausgerichtet und scheinen auch für den integrativen, sprachlich-kommunikativen Regelklassenunterricht in diesem Projekt adäquat.

Abbildung 4: Münchner Modell zur Planung sprachheilpädagogischen Unterrichts (Reber et al., 2018)

Betrachtet man das „Komplementäre Unterrichtsprofil Sprache und Kommunikation“ (Lüdtke & Sitzinger, 2015) für inklusive schulische Kontexte, finden sich Parallelen zum Münchner Modell, aber auch eine deutliche Fokussierung der Beziehungsgestaltung und Kooperation:

- Besondere Lernumgebung, Aufbereitung Unterrichtsgegenstände und Abbau von Lernbarrieren,
- spezifische Sprach- und Kommunikationsförderung,
- Sprache der Lehrkraft, Sprachmodelle,
- Gestaltung des sprachlich-kommunikativen Milieus und Kooperation,
- Beziehungsgestaltung, emotionale Stärkung und förderliche intersubjektive Kontexte.

Lüdtke & Sitzinger behaupten, für diese Bereiche gilt es, die Kooperation von Klassenlehrperson, Schulischer Heilpädagogin und Logopädin sinnvoll zu gestalten, so dass ein komplementäres Unterrichtsprofil entstehen kann.

2.3.3 Unterstützte Kommunikation

Unter Unterstützter Kommunikation (UK) versteht man Mittel, mit denen Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen aktiv teilhaben können und Inklusion erfahren. Dabei wird die Lautsprache ergänzt oder ersetzt (Braun, 2008). Unterstützte Kommunikation wird nicht nur eingesetzt um sich verständlich auszudrücken, sondern auch um kommunizierte Inhalte besser zu verstehen (Sennhauser, 2009). Menschen mit erschwerter Kommunikation aufgrund von Zweitspracherwerb haben lautsprachliche

Möglichkeiten, sind aber in Wortschatz und Satzbau oft eingeschränkt und können mit Mitteln Unterstützter Kommunikation besser teilhaben. Zu den nichtelektronischen Mitteln Unterstützter Kommunikation zählen: Gebärden, Gegenstände, Bilder und Symbole, die einzeln oder auf Kommunikationstafeln und Ablaufplänen eingesetzt werden. Dazu können, in einer sehr einfachen Form, auch Legebilder gezählt werden.

2.3.4 Legebilder

Davon ausgehend, dass eine inklusive Schule barrierefreie Lernprozesse ermöglicht, beinhaltet dies auch barrierefreie Information und Kommunikation. Lernmaterialien müssen in „leichter Sprache“ verfasst und die ganze Lernumwelt so gestaltet sein, dass sie von allen Kindern ungehindert genutzt werden kann (Wocken, 2012). Vor allem kooperative Lernsituationen erfordern besondere Vorkehrungen, wenn die Heterogenität für soziales und kognitives Lernen fruchtbar gemacht werden soll. Im gegenseitigen Austausch der Wissensvermutungen müssen Hürden vermieden werden, damit die soziale Teilhabe aller, als tätiges Partizipieren am Prozess, stattfinden kann. Eine Möglichkeit dazu bieten Legebilder als Form der Visualisierung. Der Lerngegenstand wird vereinfacht, zentrale Inhalte und Begriffe werden hervorgehoben, Beziehungen werden sichtbar gemacht. Legebilder können in Varianten gelegt, vertieft und ergänzt werden. „Visualisierte Strukturmuster erleichtern sowohl das Verstehen als auch das Behalten“ (Wocken, 2012, S.155). Gleichzeitig bildet die Arbeit mit Legebildern das Modell einer Lernmethode für selbstorganisiertes Lernen. Zur Unterstützung des vernetzten Denkens mit der ganzen Klasse, empfiehlt Bertschy im NMG- Unterricht den Einsatz von Legebildern im Sinn von Mind-Maps (Bertschy et al, 2014).

Abbildung 5: Beispiele von Legebildern (Bertschy et al., 2014, S.41)

2.4 Lehrplan 21

In diesem Abschnitt werden die Kompetenzen vom Lehrplan 21 im Fachbereich Deutsch-Sprechen, einzelne Handlungsaspekte im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft und das Konzept nachhaltiger Bildung dargestellt.

2.4.1 Kommunikationskompetenz Sprechen im Lehrplan 21

Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2015) wird das Sprechen in vier Gruppen unterteilt: Grundtechniken (A), Monologisches Sprechen (B), Dialogisches Sprechen (C) und Reflexion/Strategien/Ästhetik (D).

Die folgende Aufzählung beinhaltet die wichtigsten Kompetenzen für dieses Projekt:

- **D.3 A: Grundtechniken:** „Die Schülerinnen und Schüler können ihre Sprechmotorik, Artikulation, Stimmführung angemessen nutzen. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um angemessen flüssig zu sprechen.“ (D-EDK, 2015, S.15).
D.3.A. 1b. „können ihren produktiven Wortschatz aktivieren, um sich in verschiedenen Themen und Situationen sprachlich angemessen auszudrücken.“
- **D.3. C: Dialogisches Sprechen:** „Die Schüler und Schülerinnen können sich aktiv an einem Dialog beteiligen“ (D-EDK, 2015, S.15). Kompetenzziele sind: Die Schülerinnen und Schüler
D.3.C.1.a „können die/den Gesprächspartner/in als Gegenüber wahrnehmen und mit ihr/ihm in Kontakt treten.“
„können in einer vertrauten, selbstgewählten Sprechrolle an einem Spiel aktiv teilnehmen.“
D.3.C.1.b „können auf direkt an sie gerichtete Fragen antworten.“
„können sich an einfachen, kurzen Gesprächen beteiligen.“
„können sich in kurzen Phasen an Gesprächsregeln halten (z.B. sich vor dem Reden melden, zu den anderen gerichtet sprechen, Sie-Formen verwenden).“
D.3.C.1.c „können einen Gesprächsbeitrag laut und deutlich in Mundart und in Standardsprache formulieren.“
„können ihren Gesprächsbeitrag in einem Gespräch passend einbringen (z.B. auf andere eingehend, nicht verletzend).“ (ebd.)

2.4.2 Lehrplan 21 Kompetenzziele im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft

Die Bildungsziele im Natur, Mensch, Gesellschaft- Unterricht werden nicht einzeln beschrieben. Zentrale Handlungsaspekte für dieses Projekt, mit denen sich Kinder die Welt erschliessen (D-EDK, 2015, S.4), sind:

- „Die Welt wahrnehmen“: Eigene Vorstellungen ausdrücken und dabei Interesse an der Welt entwickeln.
- „Sich die Welt erschliessen“: Zu sozialen, kulturellen und natürlichen Situationen Fragen stellen.

Zur Erarbeitung dieser Kompetenzen braucht es Sprache als Werkzeug. Die Vermittlung von Sachinhalten durch die Lehrperson und der sprachliche Austausch miteinander, dienen der Modellierung bestehender Wissensstrukturen, der Verarbeitung und Aneignung (Wildemann & Fornol, 2016).

Das didaktische Konzept zur Bildung nachhaltiger Entwicklung, als Bestandteil des NMG- Unterrichts im Lehrplan 21, stellt Forscherfragen in den Mittelpunkt (Grundmann 2016; Muheim et al., 2014; Kalcsics & Wilhelm, 2017). Die Konstruktion von Wissen baut dabei auf bestehenden Gedächtnisstrukturen auf. Ausgangspunkte für das Lernen bilden dementsprechend Vorstellungen, Vorwissen und bisherige Erfahrungen der Kinder. Im NMG- Unterricht sollen sie ihre Konzepte von der Welt vertiefen und verändern, neues Wissen erwerben, Begriffe aufbauen und festigen. Der Aufbau geschieht aktiv und in vielfältigen Formen des Austauschs. Lehr-Lerndialoge und die Unterstützung durch Lehrpersonen spielen dabei eine zentrale Rolle. Begriffe bilden dazu die Bausteine des Wissens.

Künzli David & Bertschy (2008) nennen sieben spezifische oder allgemein didaktische Prinzipien. Den spezifischen Prinzipien ordnen sie Visionsorientierung, Vernetzendes Lernen und Partizipationsorientierung zu. Zu den allgemeinen didaktischen Prinzipien zählen sie Handlungs- und Reflexionsorientierung, Zugänglichkeit, Entdeckendes Lernen und die Verbindung von formalem und materialem Lernen. Mit der Handlungs- und Reflexionsorientierung werden im Unterricht Lernprozesse durch Handlungen angeregt, die sich mit Reflexionsphasen abwechseln, um zu persönlichen, vertieften Erkenntnissen zu gelangen (Künzli David & Bertschy, 2008). Um das Prinzip der Zugänglichkeit zu erfüllen, muss Kindern der Bezug des Themas zu ihrer Erfahrungswelt ermöglicht und die Komplexität reduziert werden, ohne den Sachverhalt zu verfälschen. Dies kann über Originalbegegnungen oder über mediale Auseinandersetzung erreicht werden.

2.5 Zusammenfassung

Aufgrund des Theoriestudiums zeigt sich, dass ein sprachlich-kommunikatives Förderkonzept im NMG-Unterricht mindestens die Bereiche des Unterstützungsprofils „Sprache und Kommunikation für inklusive Kontexte“ (Lüdtke & Sitzinger, 2015) berücksichtigen sollte und die folgenden Ebenen betrifft:

- a) Lernumgebung: Abbau von Lernbarrieren, Aufbereitung der Unterrichtsgegenstände auf verschiedenen Niveaus und Lernzugängen mit einfacher Sprache und Entlastung durch Visualisierung (Orientierung am Unterrichtsinhalt unter Berücksichtigung des Störungsprofils, Hövelbrinks, 2014). Aufbereitung der Unterrichtsgegenstände mit Fokus auf Exploration und Entdeckergeist (Grundmann, 2016)
- b) spezifische Sprach- und Kommunikationsförderung: Einprägehilfen, gezielter Wortschatzaufbau und -abruf, Strategieaufbau (Motsch, 2018) und Bearbeitung individueller Förderziele der Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten
- c) Lehrersprache/Sprachmodelle: Lautreine Artikulation, einfache Sätze, Wiederholung und Akzentuierung, Reduzieren der Komplexität, Sprechpausen, Blickkontakt, Mimik und Gestik und Anschaulichkeit mit Reduzierung, Strukturierung, Visualisierung und Konkretisierung sprachlicher Inhalte
- d) Gestaltung eines sprachlich-kommunikativen Milieus: Gesprächssteuerstrategien (Gordon 1974, Steiner, 1989), Aufbau Fragehaltung, Verständnissicherung und Fehler als gemeinsamer Lerngegenstand (Birkenbihl, 2015), Einsatz kooperativer Lernsituationen (Wocken, 2012), Etablierung von einem ritualhaften Vorgehen in sprachlich-kommunikativen Unterrichtssituationen als Beispiel funktionalen Sprachgebrauchs und an Improvisationstheater angelehnte Übungen mit der Gruppe (Wendlandt, 2004).

- e) Beziehungsgestaltung/emotionale Stärkung: Förderung sprachlicher Selbstkompetenz, sprachbezogene Modell- und Feedbackäusserungen (Lütje-Klose, 2018) und positive Erwartungshaltung (Watzlavik, 1969)

Als sechste Ebene wird dem Konzept die Prozess- und Förderdiagnostik hinzugefügt, die Reber (2018) in ihren Unterrichtsbausteinen sprachheilpädagogischen Unterrichts erwähnt.

- f) Prozess- und Förderdiagnostik: Erhebung des Sprachstands, Analyse der Wechselwirkungen nach ICF-CY , (Steiner, 2018) und Festlegen der Förderziele und zielorientierte Auswahl der Massnahmen (Reber/ Schönauer-Schneider, 2018)

Die Zusammenarbeit mit den Logopädinnen bleibt in diesem Projekt, durch die integrative und nicht inklusive Organisationsform der Schule vor Ort, vorerst auf Beratung und gegenseitige Information begrenzt. Komplementär behandelt werden aber die Ziele der Klassenlehrperson mit DaZ- Funktion , der zwei Studentinnen und der Schulischen Heilpädagogin.

Zur Erfassung der Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten, scheint das qualitative Verfahren mit dem „Sprachkriteriengeleiteten Beobachtungsraster für kommunikative Situationen im Unterricht“ (Reber et al., 2009) am aussagekräftigsten. Damit werden die sprachlich-kommunikativen Stärken und Schwächen aller Kinder der Klasse erhoben. Diese Erhebung bietet eine Übersicht der sichtbaren Fertigkeiten in den Bereichen der Sprache und Informationsverarbeitung nach Grohnfeldt (2009). Ergänzend sollen für Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten die semantisch-lexikalischen Fertigkeiten mit der Sprachstandserhebung SET 5-10 von Petermann (2010) erhoben und mit den Wechselwirkungen der ICF-CY Analyse abgebildet werden, um daraus Förderziele abzuleiten und die von Steiner (2018) beschriebene Ressourcenaktivierung in Gang zu setzen.

Klassenlernziele und zum Teil individuelle Förderziele, auf Rückschlüssen aus Unterrichtsbeobachtung und Sprachstandsdiagnostik basierend, sollen mit dem sprachlich-kommunikativen Förderkonzept für Natur, Mensch, Gesellschafts- Unterricht gleichermassen bearbeitet werden. Um die kognitive Aktivierung der Kinder hoch zu halten, wird das Sachthema „Briefe von Felix- auf Weltreise“ nach dem Prinzip Hövelbrinks (2014); das Störungsprofil berücksichtigen, sich aber deutlich am Unterrichtsinhalt orientieren, angelegt. Zentrale Begriffe des Sachinhalts sollen dazu als Mittel der Unterstützten Kommunikation und einfacher Sprache, auf Legebildern einzeln festgehalten sein, um damit Ordnungen und Strukturen variabel darstellen zu können.

Bestehende Haltungen und Handlungskonzepte im Unterrichtsteam sollen geklärt werden, damit eine gemeinsame, für den Unterricht der Klasse gültige, Basis entwickelt werden kann.

3 Projektplanung und Erprobung

In diesem Abschnitt werden das Diagnoseverfahren und die Forschungsmethoden begründet und die Projektplanung vorgestellt.

3.1 Forschungsdesign

Die Forschung betrifft verschiedene Ebenen die sich teilweise überschneiden:

Die Ebene des Unterrichtsteams als gemeinsame Unterrichtsgestalter,

die Ebene von Lehrpersonen als Beobachter und Beurteiler von sprachlich-kommunikativem Verhalten der Kinder im Unterricht,

die Ebene von Heilpädagoginnen zur Eruiierung von Förderbedarf und Zonen nächster Entwicklung der besonders betrachteten Kinder,

die Ebene der besonders betrachteten Kinder und ihre individuellen Fortschritte bei sprachlich-kommunikativen Anforderungen, besonders in den Bereichen Semantik und Pragmatik und

abschliessend die Ebene einer Expertin von ausserhalb der Schule, die das Projekt kontextunabhängig kritisch beurteilen soll.

Folgende Diagnoseinstrumente werden eingesetzt:

- eine Blitzlichtevaluation zur sprachlich-kommunikativen Unterrichtsgestaltung mit den vier hauptsächlich an der Klasse unterrichtenden Personen: Klassenlehrperson, zwei Studierende im Praxisjahr und Schulische Heilpädagogin (Verfasserin dieser Arbeit)
- ein strukturierter Beobachtungsbogen für sprachliches Verhalten im Unterricht (Reber, Schönauer-Schneider, Wilma, 2009), durch zwei Kriterien pragmatisch-kommunikativer Fertigkeiten erweitert, von vier Personen des Unterrichtsteams der Klasse einzeln erhoben
- Teile der standardisierten Sprachstandserfassung (SET 5-10, Petermann, 2010) im Einzelsetting mit Kindern mit ausgewiesenem logopädischem Förderbedarf (4 Kinder, 3 in der 1. Klasse und 1 in der 2. Klasse).
- ein Interview mit einer externen Expertin, die das Förderkonzept abschliessend kritisch hinterfragt.

Die Messpunkte sind vor dem Start der Arbeit mit dem Förderkonzept und nach drei Monaten Förderung.

3.2 Forschungsmethoden

3.2.1 Strukturierte Unterrichtsbeobachtung mittels Beobachtungsbogen

Für die Erfassung von sprachlich-kommunikativem Verhalten im Unterricht steht kein aktuelles valides Diagnoseinstrument mit standardisierten Vergleichswerten zur Verfügung. Eine strukturierte Unterrichtsbeobachtung ermöglicht die Erfassung von sichtbaren Fertigkeiten der Kinder. Die gesammelten Daten stellen dabei keinen unabhängigen Messwert dar, sondern spiegeln die Einschätzung des Beobachters und beziehen sich auf Beobachtungen in einem bestimmten, Sprach-, Sozial- und Sachkontext. Die Beobachtungskriterien von Reber in „Sprachkriteriengeleitetes Beobachtungsraster für kommunikative Situationen im Unterricht“ (Reber et al., 2009) scheinen für dieses Projekt aussagekräftig. Mit den

zusätzlichen Kriterien „Hält Blickkontakt zum Erzähler“ und „Nutzt visuelle Hilfe (Legebild) zur Erklärung“, wurden zwei in der Theorie beschriebene und für dieses Projekt relevante Kommunikations-Kriterien (Gordon, 1974 und Wocken, 2012), hinzugefügt.

3.2.2 Sprachstandserfassung

Der SET 5-10 (Petermann, 2010), mit erhobenen Daten von 1052 Kindern in Deutschland, verspricht mit einer Konstanz der Untertests zwischen $\alpha.71$ und $\alpha.91$ und einer mittleren bis hohen Vergleichbarkeit mit anderen Testverfahren eine hohe Validität. Die Messwerte gelten für jeweils ein Lebensjahr. Obwohl die Erfolgserwartung aufgrund der kurzen Förderzeit gering ist, wird damit versucht, den Lernzuwachs kontextunabhängig zu belegen und zu erfassen, wo die individuelle Förderung anschliessen kann. Die Sprachstandserfassung wird anhand der ICF-CY Wechselwirkungen interpretiert.

3.2.3 Blitzlichtinterview

Die Blitzlichtmethode wurde zur Verbesserung der Kommunikation in Lerngruppen entwickelt und gilt als eine Feedbacktechnik der konstruktivistischen Didaktik (Peterssen, 1999). Jeder Teilnehmer äussert sich reihum in ein bis zwei Sätzen zur gestellten Frage. Alle anderen Teilnehmer sind während der Äusserungen nur Zuhörer und dürfen lediglich Verständnisfragen stellen. Haben sich alle geäussert, dürfen die angesprochenen Probleme und der Veränderungsbedarf diskutiert werden. Mit dieser Methode lassen sich Lernerfolge rasch evaluieren und Irritationen oder Störungen partizipativ lösen. Die Blitzlicht-Fragen sollen sich für dieses Projekt an der zentralen Fragestellung orientieren, damit unterschiedliche Wahrnehmungen von Unterricht diesbezüglich transparent werden und Anregungen zum Förderkonzept lösungsorientiert behandelt werden können.

3.2.4 Experteninterview

Das Experteninterview zählt zu den strukturierteren, oder halbstrukturierten qualitativen Methoden der Leitfadeninterviews. Es werden gezielt Personen mit einem bestimmten Fachwissen als Experten befragt. Dabei stehen ihr Fachwissen und ihre Handlungsweisen, deutlicher als ihre persönliche Meinung, im Vordergrund. Den Perspektiven der Lehrpersonen und Heilpädagogen wird die Perspektive eines neutralen Dritten von ausserhalb der Schule hinzugefügt. Diese Triangulation bietet die Möglichkeit einer unabhängigen Perspektive und damit die Chance, das Projekt unabhängig vom Kontext zu beurteilen und Widersprüche aufzudecken (Altrichter & Posch, 2007). Damit soll beurteilt werden, inwiefern die Inhalte des Förderkonzepts für Unbeteiligte verständlich und nachvollziehbar sind. Ebenso wird gefragt, ob das Förderkonzept für andere Klassenteams und Schulen inhaltliche Gültigkeit haben könnte.

3.3 Forschungsmethodisches Vorgehen

3.3.1 Zeitplan Datenerhebung

Die Datenerhebungen im Unterricht erfolgten als Pretest im September 2018, Woche 39 und als Posttest im März 2019, Woche 12. Die Blitzlichtinterviews wurden im Anschluss im Oktober 2018, Woche 40 und im März 2019, Woche 13 durchgeführt. Das Experteninterview erfolgte im April 2019, Woche 15.

Der Unterricht gemäss Förderkonzept wurde in den Wochen 42 bis 50, 2018 und 2 bis 5, 2019 durchgeführt. Das Projekt erstreckte sich über 13 Wochen mit insgesamt 65 Lektionen NMG-Unterricht in der 1. und 2. Mischklasse vorwiegend im Co-Teaching, davon ca. 40 Lektionseinstiege oder -abschlüsse mit einer Dauer zwischen 10 und 15 Minuten, 6x1/2 Lektion Improvisationstheater und 8x1/2 Lektionen Vorentlastung mit der Gruppe der besonders betrachteten Kinder.

3.3.2 Personelle Datenerhebung

3.3.2.1 Beschreibung der beteiligten Lehrpersonen

Als beteiligte Personen an diesem Projekt gelten alle regelmässig an der Klasse in den Fächern Deutsch und NMG unterrichtenden Lehrpersonen. Das sind eine Klassenlehrperson, eine Heilpädagogin (Verfasserin dieser Arbeit) und zwei Studentinnen der Pädagogischen Hochschule FHNW im Praxisschuljahr:

- AB, weiblich, 40, 20 Jahre Unterrichtserfahrung, KLP und DaZ
- BH, weiblich, 51, 28 Jahre Unterrichtserfahrung, SHP und KLP
- RP, weiblich, 20, 15 Tage Unterrichtserfahrung, Studentin PH
- LH, weiblich, 21, 12 Tage Unterrichtserfahrung, Studentin PH

Alle Personen sind mit einer Muttersprache aufgewachsen und haben das deutsche Sprachgebiet nicht für längere Zeit verlassen. Als Expertin wurde eine schulexterne Heilpädagogin befragt, 42, mit L1 und L2 (rumänisch) aufgewachsen, 12 Jahre Unterrichtserfahrung, davon 4 Jahre als SHP und DaZ im Zyklus 1. Aktuell unterrichtet sie eine 1. Einführungsklasse in einem ländlichen Dorf im Kanton Bern.

3.3.2.2 Beschreibung der ausgewählten Kinder

Aus der Gruppe der Kinder der ganzen Klasse (18 Kinder, 7 in der 1. Klasse, 11 in der 2. Klasse) wurden für die Unterrichtsbeobachtung durch das Unterrichtsteam zuerst alle Kinder erfasst. Folgende Kriterien führten zur Bestimmung der besonders betrachteten Kinder: diagnostizierter logopädischer Förderbedarf und zweisprachig (L1 und L2) aufwachsend. Diesen Kriterien entsprachen im Oktober 2018 vier Kinder:

- AK, Junge, 7.9 Jahre , L1 albanisch
- DX, Mädchen, 6.3 Jahre, L1 albanisch
- RH, Junge, 6.6. Jahre, L1 albanisch
- RM, Junge, 7.3 Jahre, L1 albanisch

3.3.3 Inhaltliche Datenerhebung

3.3.3.1 Die Erhebung mittels Unterrichtsbeobachtung

Die Unterrichtsbeobachtungen erforderten konzentriertes Zuhören. Nicht in jedem Fall konnte die Beurteilung eindeutig getroffen werden. Die Aussagen sind demnach an der Vorstellung des Beobachters, von gutem sprachlichem Verhalten im Unterricht, gemessene Momentaufnahmen. Trotzdem führen sie dazu, sprachliches Verhalten von Kindern differenzierter zu erfassen, einzuschätzen und Problemfelder aufzudecken. Die Unterrichtsbeobachtungen zum sprachlichen Verhalten der Kinder wurden während NMG- Lektionen innerhalb einer Woche erfasst und mit -, 0 oder + beurteilt. Der Beobachtungsbogen

(angepasste Variante nach Reber, Schönauer-Schneider & Wilma, 2009) umfasste folgende Aussagen zu den Bereichen sprachlichen Verhaltens im Unterricht:

Aussprache:

- spricht deutlich und verständlich
- spricht alle Laute und Lautverbindungen richtig

Grammatik:

- produziert alle Wörter und setzt sie an die richtigen Stellen im Satz
- greift sprachliche Anregungen des Lehrers auf (Impulse, sprachliche Hilfen)

Wortschatz:

- verwendet treffende, differenzierte Begriffe und keine Umschreibungen oder Allzweckwörter („Dings“)
- dem Schüler fallen Wörter und Begriffe schnell ein

Sprachverständnis:

- versteht was im Unterricht gesprochen wird
- kann Anweisungen ohne Hilfe ausführen und orientiert sich nicht an anderen Kindern
- fragt bei Nichtverstehen gezielt nach
- hält Blickkontakt zum Erzähler
- ist nicht unaufmerksam oder unruhig

Pragmatik / Erzählverhalten:

- meldet sich oft sachbezogen im Unterricht
- liefert verständliche Beiträge im Unterricht
- nutzt visuelle Hilfe (Legebild) zur Erklärung
- erzählt Geschichten vollständig und verständlich
- nimmt sprachlichen Kontakt mit Mitschülern auf

Redefluss:

- spricht flüssig

Störungsbewusstsein:

- zeigt kein Vermeidungsverhalten
- leidet nicht unter seinen sprachlichen Problemen

3.3.3.2 Erhebung mittels SET 5-10

Mit den besonders beobachteten Erstklässlern wurden die Bereiche Bildbenennung, Kategorienbildung, Handlungssequenzen und Satzbildung aus dem SET 5-10 (Petermann, 2010) geprüft, mit dem Zweitklässler zusätzlich Fragen zum Text und die Bildergeschichte. Diese Bereiche korrespondieren mit der Fragestellung dieser Arbeit. Die Sprachstandserfassungen wurden im gewohnten Umfeld von der Verfasserin durchgeführt, um die Kinder mit der Durchführung möglichst wenig zu belasten. Es wurde auf eine entspannte, spielerische Atmosphäre geachtet. Trotzdem wirkten die Kinder unterschiedlich angespannt: AK und RH antworteten hastig, ihre Blicksteuerung wirkte unstet, DX und RM wirkten gelassen.

3.3.3.3 Erhebung mittels Blitzlichtinterview

In diesem Interview ging es darum, vorhandene Denk- und Handlungskonzepte im Bereich sprachlich-kommunikative Förderung im NMG-Unterricht sichtbar zu machen. Als Grundlage für die Fragen dienten die Bereiche von Lüdtke & Sitzinger(2015): **a)** aufbereitete Lernumgebung, **b)** spezifische Sprachförderung, **c)** Sprachmodelle, **d)** sprachlich-kommunikatives Milieu, **e)** Beziehungsgestaltung, ergänzt durch **f)** Förderdiagnostik, in dieser Arbeit in Abschnitt 2.6 beschrieben. Der Zusammenhang von Frage und Bereich wird durch die Buchstaben in den Klammern deutlich gemacht.

Folgende Fragen wurden gestellt:

- 1) Welche Formen der Klassenkommunikation setzt du im Unterricht hauptsächlich ein und warum genau diese? **(a)**
- 2) Gibt es besondere Rituale oder Regeln zur Kommunikation? **(a,d,e)**
- 3) Welche Massnahmen werden getroffen um neue Begriffe und Wörter im Unterricht einzuführen? **(b,c)**
- 4) Welche Unterschiede in der Kommunikationsbeteiligung beobachtest du bei den Kindern und wie erklärst du dir diese Unterschiede? **(a,d)**
- 5) Welche Unterstützung erhalten Kinder, die während einem Klassengespräch in sprachlich-kommunikative Schwierigkeiten geraten? **(d,e)**
- 6) Kannst du dich in der Klassenkommunikation an Situationen erinnern, in denen Kinder aufgrund von sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten in eine schambehaftete Situation geraten sind, und woraus schliesst du, das dem so war? **(d,e)**
- 7) Welche Unterstützung bietest du Kindern dann normalerweise an? **(c,d,f)**
- 8) Was empfindest du im Klassengespräch mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten als besonders schwierig? **(a,d)**
- 9) Was empfindest du im Klassenunterricht mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten als besonders wichtig? **(a,d)**
- 10) Welche weiteren wichtigen Aspekte des Klassenunterrichts mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten möchtest du noch hinzufügen? **(a-f)**

Die vier Personen gruppieren sich um einen runden Tisch, die Fragen zum Blitzlichtinterview auf Karten in der Mitte. Eine Frage wurde vorgelesen und in freier Reihenfolge von den befragten Personen beantwortet.

3.3.3.4 Das Experteninterview

Das Experteninterview wurde nach der Praxiserprobung und den Posttests als halbstrukturiertes Leitfragen-Interview, mit vorbereiteten Fragen zum Förderkonzept, durchgeführt. Förderkonzept und Leitfragen wurden der Expertin vor dem Interview zugestellt. Das Interview wurde als Sprachmemo aufgezeichnet und protokolliert, das Sprachprotokoll von der Expertin abschliessend gut geheissen.

3.3.4 Aufbereitung der Daten

Unterrichtsbeobachtung: Die Einschätzungen der Unterrichtsbeobachtung +, U oder - wurden in der Ergebnisdarstellung mit folgenden Punktwerten abgebildet: +/ 2 Punkte, U/ 1 Punkt, -/ 0 Punkte. Die einzelnen Beobachtungen sprachlichen Verhaltens erhielten damit einen Punktwert. Die Punktwerte der vier Erhebungen wurden addiert und auf zwei Tabellen; Kinder mit L2 und Kinder ohne L2, dargestellt. Kumulierte Einzelwerte mit 4 Punkten (50% von maximal 8 Punkten) wurden als Unauffälligkeit bewertet, Werte mit 3 Punkten oder weniger wurden als vermutete Schwäche farbig markiert. Die Resultate der besonders betrachteten Kinder wurden grafisch dargestellt um Veränderungen zwischen Pretest und Posttest auf einen Blick sichtbar zu machen.

Die Werte aller Kinder pro Beobachtungskriterium wurden ebenfalls addiert. Bei der Gruppe ohne L2 wurde ein Wert unter 66% oder 47 Punkten als Förderaspekt für die ganze Klasse betrachtet, bei der Gruppe mit L2 wurden die drei schwächsten Werte fokussiert.

SET 5-10: Die Daten wurden mit dem im Test vorgesehenen Raster pro Kind und Testkategorie mit einem Säulendiagramm grafisch dargestellt. Der zugehörige T- Wert bildete den Vergleich zu der Normgruppe ab. Die Daten von Pre- und Posttest wurden parallel dargestellt, um Veränderungen leicht ablesbar zu halten.

Blitzlichtinterview: Die Beiträge aller Beteiligten wurden protokolliert und nach Aussagen zu den Ebenen des Förderkonzepts untersucht. Ebenfalls wurde verglichen, inwiefern die Antworten einheitlich ausfielen oder welche Widersprüche sich im Unterrichtsteam zeigten. Im Vergleich der Antworten aus Pretest und Posttest wurden Aussagen, die auf veränderte Denk- oder Handlungskonzept hinwiesen, hervorgehoben.

Experteninterview: Das Sprachmemo des Experteninterviews wurde protokolliert und im Hinblick auf die Gültigkeit des Förderkonzepts ausserhalb der eigenen Klasse und Schule analysiert. Positive und negative Aussagen zu Inhalt, Verständlichkeit, Erfolgserwartung und Übertragbarkeit wurden aufgelistet.

3.3.5 Auswertung der Daten

Unterrichtsbeobachtung: Aus den farbig markierten, kumulierten Punktwerten unter 3 konnte der individuelle Förderbedarf der Kinder abgelesen werden. Jener der besonders betrachteten Kinder wurde bei der Darstellung der Wechselwirkungen nach ICF-CY und Erstellung ihrer Förderplanung berücksichtigt. Bei allen Kindern deuteten farbig markierte Punktwerte auf individuelle Schwächen, die mit dem Förderkonzept integrativ im Klassenkontext oder separativ in der Fördergruppe, bearbeitet werden sollten. Aus den addierten Werten aller Kinder zu den einzelnen Kriterien sprachlichen Verhaltens konnten Förderhinweise für den Klassenunterricht abgelesen werden. Davon konnten alle Kinder oder lediglich die Gruppe mit L2 betroffen sein. Der Vergleich der Daten aus Pretest und Posttest ergab Hinweise auf die erzielte Veränderung sprachlichen Verhaltens im Unterricht, nach der Praxiserprobung des Förderkonzepts.

SET 5-10: Die Resultate beider Tests wurden verglichen. Eine Steigerung bedeutete, dass während der Zeit des Unterrichts mit dem Förderkonzept, das Kind eine Steigerung in der jeweiligen Testkategorie erreichte.

Blitzlichtinterview: Die Antworten wurden auf ihre Aussagekraft für das Förderkonzept untersucht und das Förderkonzept wurde dementsprechend bestätigt oder angepasst.

Experteninterview: Die Empfehlungen wurden mit dem theoretischen Hintergrundwissen analysiert. Sinnstiftende Anpassungen wurden vorgenommen.

3.4 Resultate der Vorerhebungen

In diesem Abschnitt werden die Resultate der erhobenen Daten vor der Durchführung des Förderkonzepts auszugsweise beschrieben und analysiert. Die Originale der Datensammlungen können bei der Verfasserin eingesehen werden, Übersichten der erhobenen Daten finden sich im Anhang.

3.4.1 Resultat der Vorerhebung mittels Unterrichtsbeobachtung

Aus den Unterrichtsbeobachtungen ergab sich ein deutliches Bild, auch wenn unter den Lehrpersonen zum Teil unterschiedliche Wahrnehmungen bestanden. Die kumulierten Werte der besonders betrachteten Kinder waren im Vergleich zur Klasse, aber auch zu der Gruppe der Kinder mit L2, markant tiefer. Auch bei Kindern ohne diagnostizierten Förderbedarf deckten die Beobachtungen einzelne Aspekte mit Entwicklungschancen auf. Die Resultate aller Kinder in den einzelnen Beobachtungspunkten addiert, machten sprachlich-kommunikative Ressourcen und Schwierigkeiten der Klasse als Gesamtgruppe deutlich. Folgende Daten konnten erhoben werden:

Die Gruppe ohne L2 zeigte insgesamt tiefe Werte (< als 66%) in „nutzt visuelle Hilfen“, „aufmerksam sein“, „korrekte grammatikalische Formen anwenden“, „Blickkontakt zum Erzähler halten“ und „sachbezogenes Melden“.

Bei den Kindern mit L2 gehörten diese Kriterien auch zu den schwächsten, mussten allerdings um „Wortschatz“ und „Wortabruf“, „Anweisungen ohne Hilfe folgen“, „bei Nichtverstehen nachfragen“, „Geschichten verständlich erzählen“ und „sprachliche Anregungen aufgreifen“, erweitert werden. Die Kriterien „nimmt sprachlichen Kontakt mit Mitschülern auf und „leidet nicht unter seinen sprachlichen Problemen“ wurden bei der Gruppe mit L2 nicht nur als unbedenklich, sondern mit einer Bewertung von über 85% sogar als Stärke eingeschätzt.

Bei **AK** wurden die Werte für „deutliches und **verständliches Sprechen**“ und der „**rasche Wortabruf**“ als sehr schwach (0/8) und der „Syntax“, „treffende Begriffe“, „sachbezogenes Melden“ und „vollständiges Erzählen“ als schwach (1/8) eingeschätzt. Er „nutzt visuelle Hilfen“ nur begrenzt, kann oft nicht „Anweisungen ohne Hilfe folgen“ und „bei Nichtverstehen nachfragen“ nutzt er kaum (2/8). Er hatte insgesamt bedenkliche Werte in beiden Aussagen zum „**Störungsbewusstsein**“ (5/16).

Bei **DX** waren die Einschätzungen des sprachlichen Verhaltens im Vergleich zu der Klasse insgesamt am tiefsten. Der Syntax wurde mit 0 von 8 Punkten beurteilt, ebenso „Anweisungen ohne Hilfe ausführen“ und „**Blickkontakt zum Erzähler halten**“. Sie hatte in „treffende Begriffe verwenden“ und „Sprachverständnis“ kaum Punkte (1/8), obwohl sie die „Strategie des Nachfragens“(4/8) zeigte. Der „**Wortabruf**“ schien

verzögert, „Laute korrekt aussprechen“ und „sprachliche Anregungen aufgreifen“ oder „visuelle Hilfen zur Erklärung nutzen“ gelangen ihr kaum (2/8).

Bei **RH** wurden „**Wortschatz**“ und „**Wortabruf**“ als sehr schwach eingeschätzt (0/8), „aufmerksam sein“, „Anweisungen ohne Hilfe ausführen“, „Geschichten verständlich erzählen“ und „korrekte grammatikalische Formen anwenden“ als schwach (1/8). Er wirkte eingeschränkt bei „verstehen was im Unterricht gesprochen wird“ und beim „deutlichen und verständlichen Sprechen“ (2/8). „Visuelle Hilfen zur Erklärung nutzen“ zeigte er manchmal (3/8), ebenso konnte er „sprachliche Anregungen aufgreifen“ oder „fragt bei Nichtverstehen“ als Strategie anwenden.

Bei **RM** wurde „**deutliches und verständliches Sprechen**“ als schwach eingeschätzt (1/8). Auffallend waren auch „Wortschatz“, „**Wortabruf**“ und „korrekte grammatikalische Formen anwenden“ (2/8). Sprachverständnis, Pragmatik, Redefluss und Störungsbewusstsein wurden mit Werten zwischen 4 und 6 als teilweise unsicher, aber nicht als Schwäche bewertet.

3.4.2 Resultat der Vorerhebung mittels SET 5-10

Alle Kinder zeigten mit PR 0 einen eindeutigen Förderbedarf im Wortschatzumfang. Die Testresultate in den andern Bereichen waren unterschiedlich, aber gemäss Testkriterien, durchwegs im Risikobereich.

AK: Bildbenennung PR 0, Kategorienbildung PR 8, Handlungssequenzen PR 1, Fragen zum Text PR 2 Bildergeschichte PR 3 und Satzbildung PR 8 (fehlender Akkusativ und Lagewörter in Syntax).

DX: Bildbenennung PR 0, Kategorienbildung PR 3, Handlungssequenzen PR 5, Satzbildung PR 5.

RH: Bildbenennung PR 0, Kategorienbildung PR 0, Handlungssequenzen PR 9, Satzbildung PR 6.

RM: Bildbenennung PR 0, Kategorienbildung PR 8, **Handlungssequenzen PR 1**, Satzbildung PR 3.

Für die nächsten Förderschritte hatten die negativen Testresultate wenig Aussagekraft aber an die Strategien mit höherem Prozentrang konnte die Förderung angelehnt werden. Die Originale der Durchführungsprotokolle sind bei der Verfasserin einsehbar.

3.4.2.1 Beschreibung der besonders betrachteten Kinder

Hier wird eine Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den Pretests dargelegt. Markierte Textstellen bedeuten einen starken Bezug der Daten zu der Förderplanung. Detaillierte Beschreibungen der Wechselwirkung nach ICF-CY in Bezug auf die sprachlich-kommunikativen Kompetenzen der vier besonders betrachteten Kinder finden sich im Anhang.

AK: Die phonetische **Lautbildung und -verwendung ist korrekt**. Er zeigt Einschränkungen in der Semantik, in Wortschatzumfang und Wortschatzqualität. **Neue Wörter speichert er ungenau**. Er spricht im Schulzimmer sehr wenig und **leise, für andere oft nicht verständlich**. Aufforderungen zum Sprechen begegnet er öfters mit Schweigen und Blick abwenden. Er wirkt blockiert, **scheint sich vor den anderen zu genieren**. Turn-taking hält er ein, antwortet aber meist etwas verzögert. Er versteht Sätze und Anweisungen unterstützt mit Gesten oder Umschreibungen. Mit den Kindern spricht er ausserhalb des Schulzimmers laut und deutlich albanisch und deutsch. Das deutet darauf hin, dass er ein

Störungsbewusstsein und adäquate **Vermeidungsverhalten im Unterricht** entwickelt hat. Das **Leseverständnis ist schwach, obwohl die Leseflüssigkeit durchschnittlich ist** (Interferenzen ziehen). Dies unterstützt die Vermutung, dass sich seine Schwierigkeiten im Wortschatzumfang und -abruf negativ auf die Leseverständniserwicklung auswirken.

DX: Sie artikuliert phonologisch richtig, zeigt Schwierigkeiten in Semantik (Umfang, Qualität und Wortfindung). **Neue Wörter speichert sie rasch, oft wenig nachhaltig.** Der Syntax ist unvollständig, ohne Subjekt-Verb- Kongruenz und passende Artikel. Sie kann Blickkontakt halten und ein Gespräch beginnen. Beim **Turn-taking** spricht sie ohne das Ende des Gesprächspartners abzuwarten. Sie spricht hastig. Erzählungen sind oft nicht logisch. Sie hört Anweisungen selten bis zu Ende und kann sie kaum befolgen, ohne sich bei anderen zu vergewissern. Sie kann ihre **Aufmerksamkeit** nur kurz auf einen Lerngegenstand richten, meldet sich in klassenzentrierten Lerngesprächen kaum, wirkt abwesend. Die **Beziehungen zu ihren Freundinnen und ihr Status** scheinen ihr wichtig (blickt bei sprachlicher Unsicherheit um sich). Sie kann sich gegenüber anderen Kindern für ihre Anliegen lautstark sprachlich einsetzen.

RH: Er artikuliert phonetisch und phonologisch in strukturierten Sätzen mehrheitlich richtig, zeigt deutliche **Einschränkungen im Wortschatzumfang, der -qualität und der Wortfindung.** Er braucht oft so lange um ein Wort abzurufen (semantische Schlaufe), dass er den Zusammenhang vergisst. Die Verbzweitstellung im Satz stimmt, die Subjekt-Verb-Kongruenz ist unsicher und Artikel fehlen. Er **verliert im Turn-taking den Blickkontakt, manchmal die Aufmerksamkeitslenkung** und verpasst den Sprecherwechsel. Seine Erzählungen sind **für andere schwer verständlich**, weil die Logik oder der rote Faden nicht ersichtlich werden. Sein **Status unter den Jungs** der Klasse ist ihm wichtig (blickt bei fehlenden Wortabruf um sich, schüttelt den Kopf und **scheint sich über sein Unvermögen zu ärgern**). Die Leseflüssigkeit und das Leseverstehen von Wörtern und kurzen Sätzen sind altersentsprechend. Es fällt ihm schwer **Strukturen zu erkennen**, Kategorien zu bilden oder sich an Abläufe zu halten.

RM: Er zeigt eine verwaschene Aussprache, spricht **hastig und undeutlich**, aber phonologisch korrekt. Manchmal kommt er ins Stottern. Sein Wortschatzumfang ist knapp. Neue Wörter speichert er nach vielen Wiederholungen über längere Zeit (>2 Wochen). Der Wortabruf ist oft nicht korrekt. Davon wirkt er aber kaum irritiert, sondern zählt andere Wörter auf oder **umschreibt Begriffe** die ihm fehlen mit verschiedenen Möglichkeiten. Die Verbzweitstellung in Syntax ist korrekt, oft auch die Subjekt-Verb-Kongruenz und die Artikel. Er kann seine Aufmerksamkeit auf Lerngegenstände richten. Die **Unterdrückung seiner Intentionen** ist manchmal schwierig. Das zeigt sich auch im Turn-taking, wo er dem Gesprächspartner manchmal zu früh ins Wort fällt. Er hält Blickkontakt und erzählt **temperamentvoll**, wenn er sein Wissen mitteilen will. Die Leseflüssigkeit ist altersentsprechend, das Leseverständnis ist wegen vieler Vorannahmen und ungenauer Dekodierung erschwert. Er scheint sich in der Gruppe **sicher** zu fühlen.

3.4.3 Folgerungen für die Förderung der ausgewählten Kinder

AK: Die nächsten Förderschritte liegen in der **exakten Wortspeicherung und dem stärkeren Vernetzen** des Begriffs. Ergänzend soll er Strategien entwickeln und Handlungsmuster adaptieren können, um **auf Sprechaufforderungen gelassen reagieren** zu können und seine Selbstwirksamkeitserwartung zu steigern.

Als Mittel für die exakte Wortspeicherung werden die NMG-Begriffe reduziert und mit der 6 Felder-Matrix vorentlastend vernetzt.

Auf Sprechaufforderungen gelassen reagieren, wird mit Übungsformaten aus dem Improvisationstheater in der Halbkasse unterstützt.

DX: Ihre nächsten Förderziele sind die **Aufmerksamkeitssteuerung im Turn-taking** und die **nachhaltige Speicherung** des Themen-Wortschatzes. Wenige neue Begriffe sollen sicher vernetzt und damit langfristig abrufbar werden. Die **Arbeit mit Wunschpartnerinnen** soll ihr Bedürfnis nach Sozialkontakten erfüllen.

Als individuelles Training für ihre Aufmerksamkeitssteuerung wird zuerst ein sprachunabhängiges Spiel wie Speed eingesetzt, wo sich Unaufmerksamkeit sofort in Verlieren zeigt. Zur Speicherung des Themen-Wortschatzes werden 5 - 8 NMG-Begriffe ausgewählt, mit verschiedenen Spielformaten wie Memory und Domino geübt und auf der 6 Felder-Matrix mit Bedeutungen verknüpft.

RH: Seine Förderung zielt auf die **Sicherung von seinem Status** in der Klasse, einerseits durch Unterstützung zur Stärkung seiner Beziehungen, andererseits durch die **Wertschätzung seiner sprachlich-kommunikativen Beteiligung**. Zudem soll er **Handlungsstrategien aufbauen**, um zu signalisieren, wann er mehr Zeit braucht für einen Wortabruf und wann er Hilfestellung durch die Lehrperson beanspruchen will.

Um ihn darin zu **bestärken, weiterhin Fehler zu riskieren**, werden die Inhalte seiner Sprachmitteilungen von den Lehrpersonen sorgfältig aufgenommen und weitergeführt. Er muss sich als wichtigen Teil der Klasse fühlen können. Parallel dazu wird der Wortabruf, unterstützt durch strategische Fragen (Motsch, 2015) erarbeitet, um herauszufinden, welche davon ihm Hilfe bieten.

RM: Seine sprachlich-kommunikative Beteiligung soll **langsamer** werden. Die Förderung zielt auf **Selbstkontrolle, Inhibition von Reiz-Reaktion** und auf stärkere **Vernetzung von Begriff, Bild und Funktion**. Die Funktion scheint ihn am meisten zu interessieren (SET 5-10 vom September 2018, Testbereich Bildbenennung am meisten Treffer bei Handlungen).

Unverständliche Äusserungen im Klassenkontext werden von den Lehrpersonen verständnissichernd wiederholt, nachgefragt und von RM in einem Satz beantwortet. Die NMG-Begriffe soll er in Geschichten einbauen und auf der 6 Felder-Matrix verknüpfen. Um keine Falschannahmen zu speichern, wird dieser Prozess durch die Lehrpersonen begleitet. Turn-Taking in Gesprächssituationen wird mit Improvisationstheater-Übungen trainiert.

3.4.4 Resultat der Erhebung mittels Blitzlichtinterview

Im folgenden Abschnitt ist eine zusammenfassende Darstellung der Antworten des Blitzlichtinterviews vom 05.10.2018 zu finden. Ein informelles Sprachprotokoll der Aussagen ist im Anhang und die Sprachaufnahme

ist bei der Verfasserin abrufbar. Die Antworten wurden durch die befragten Lehrpersonen ergänzend formuliert. Es gab im Interview keinen Diskurs.

Folgende Aussagen konnten erhoben werden (markierte Stellen im Text führten zu den Aussagen im Fazit):

- 1) **Welche Formen der Klassenkommunikation setzt du im Unterricht hauptsächlich ein und warum genau diese?**
 - Alle setzen am meisten das Kreisgespräch ein. Begründet wird die Methode damit, dass man in dieser Form am besten **miteinander kommunizieren** kann, dass die Lehrperson so **jeden erreicht** und **erkennen kann, wer dabei ist** und dass konkretes Vorzeigen und nachmachen möglich wird.
 - Eine Lehrperson steht auch frontal vor der Klasse mit dem Fokus, dass sie damit alle erreicht.
- 2) **Gibt es besondere Rituale oder Regeln zur Kommunikation?**
 - **Hand hoch halten** und **warten bis man aufgerufen wird**
 - dass man den **anderen zuhört** und sie **ausreden lässt**
 - dass die **Beiträge der Kinder gewürdigt** werden, auch wenn sie nicht ganz richtig sind
 - dass die Kinder merken, dass man **schätzt, dass sie sich Gedanken machen** und sich trauen
 - dass man die Kinder nicht unter Druck setzt und **nicht drängelt**
 - dass man garantiert, dass sie **nicht ausgelacht** werden
- 3) **Welche Massnahmen werden getroffen um neue Begriffe und Wörter im Unterricht einzuführen?**
 - neue Begriffe mit einem **Bild** oder mit dem **realen Gegenstand einführen**
 - **Assoziationen dazu** äussern lassen
 - Kinder einander **Begriffe erklären lassen**
 - Begriffe nicht erklären, sondern **Hinweise geben** um neue **Anknüpfungspunkte** zu schaffen
 - Begriffe **in Geschichten einbauen**, möglichst nahe bei der **emotionalen Erlebniswelt** der Kinder
 - Begriffe **mit Sinn verknüpfen**
- 4) **Welche Unterschiede in der Kommunikationsbeteiligung beobachtest du bei den Kindern und wie erklärst du dir diese Unterschiede?**
 - Kinder mit extremem Mitteilungsbedürfnis **sprudeln** über
 - Kinder mit **wenig Selbstsicherheit** schweigen, obwohl sie etwas zur Sache beitragen könnten
 - Kinder antworten nur wenn sie zu **100%** sicher sind (beobachtbar nach Rückfragen der LP)
 - **Charakter** einiger Kinder ist so, dass sie weniger kommunikativ veranlagt sind
 - Kinder haben **nicht aufgepasst**
 - Kindern haben **kein Interesse**
- 5) **Welche Unterstützung erhalten Kinder, die während einem Klassengespräch in sprachlich-kommunikative Schwierigkeiten geraten?**
 - Lehrperson hilft **den Satz zu formulieren**

- hilft mit dem **Wortanfang**
- hilft mit dem **Satzanfang**
- so steuern, dass für das Kind **keine peinliche Situation** entsteht
- zuerst das **Kind ausreden lassen**
- erst wenn es keine Lösung findet, unterstützen
- durch **Nachfragen** Kinder zur Formulierung anregen
- **motivieren**, damit sie merken, dass sie es mit Unterstützung selber schaffen
- im **Moment entlasten** und eine **zweiten Anlauf** nehmen lassen

6) Kannst du dich in der Klassenkommunikation an Situationen erinnern, in denen Kinder aufgrund von sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten in eine schambehaftete Situation geraten sind, und woraus schliesst du, dass dem so war?

- Wochenrunde wo man etwas zeigen kann worauf man stolz ist und **man sich nicht traut, weil man nicht weiss, wie man das machen soll**
- AK der öfter bei Erklärungen **den Faden verliert und verstummt** (erkennbar an roten Ohren, Blick)
- RH der öfter beim Sprechen den Faden verliert, wenig Emotionen zeigt, wirkt wenig schambehaftet

7) Welche Unterstützung bietest du Kindern dann normalerweise an?

- mit dem Kind **zusammen hin stehen** und den Satz formulieren
- dem Kind **signalisieren, dass die Lehrperson versteht**, was es meint
- **nachfragen**
- **Alternativformulierungen anbieten**

8) Was empfindest du im Klassengespräch mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten als besonders schwierig?

- sechs Kinder der Klasse stechen hervor, bei den anderen weiss ich nicht ob sie beteiligt sind
- nicht zu wissen ob sie es **interessant** finden
- nicht zu wissen, ob sie sich **wohl fühlen**
- **alle einzubeziehen**
- einfach **ein Kind aufzurufen, das sich nicht meldet**
- ein Kind zu blamieren, wenn ich es aufrufe und es keinen Input geben kann
- **Tempo steuern**, damit es allen wohl ist
- Bedürfnisse nach genügend **Zeit einzuschätzen**, denen die es brauchen **genügend Zeit verschaffen**
- nicht immer die schnellen oder gleichen Kinder dranzunehmen
- **keine Kinder zu vergessen**

9) Was empfindest du im Klassenunterricht mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten als besonders wichtig?

- beiden Gruppen genügend Raum zu geben um sich zu beteiligen
- sie zu **motivieren**, dass sie sich wirklich melden, auch wenn es für die ein „Krampf“ bedeutet
- eine **positive Fehlerkultur** aufzubauen
- eine **Atmosphäre** zu schaffen in der sich alle getrauen
- dass sich Kinder **wertvoll fühlen, obwohl sie nichts gesagt haben**
- dass die Lehrperson durch einen **Blickkontakt** signalisiert, dass sie das vorhandene Wissen beim Kind erkennt, auch wenn es sich nicht äussert

10) Welche weiteren wichtigen Aspekte des Klassenunterrichts mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten möchtest du noch hinzufügen?

- dass man immer ein wenig **lachen** kann und es zu einer entspannten Atmosphäre kommt
- dass man Situationen schafft wo man **in kleinen Gruppe üben** kann
- dass sich jedes Kind in der Klasse wohlfühlt
- dass jedes Kind gefördert wird
- dass das **Soziale** (Sozialkompetenzen der Klasse) dafür gefördert wird
- schwierig, sicher zu stellen, ob RH oder DX Lerninhalte oder einen Auftrag verstanden haben
- in Einzelgesprächen spüren, ob das Kind in **Einzel-situation** etwas sagen kann
- in Einzelgesprächen das Kind so **stärken**, dass es auch in der Gruppe getraut

Fazit:

Es wird sichtbar, dass im Unterrichtsteam Konzepte für sprachlich-kommunikative Förderung präsent sind, aber eher intuitiv und spontan eingesetzt werden. Inwiefern sie dem ganzen Team zu Verfügung stehen und wie konsequent sie angewandt werden, wird nicht deutlich. Bei allen Beteiligten ist die Bereitschaft vorhanden, Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten im Unterricht adäquate Hilfestellung geben zu können, dabei ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen und schnellere und langsamere Kinder in der Kommunikation im Unterricht gleichermaßen einzubeziehen. Auf die sprachlichen Förderbereiche des Förderkonzepts bezogen, werden im Unterrichtsteam folgende drei Prinzipien zum Teil berücksichtigt:

- das Multiperformanzprinzip bei der **Lernumgebung**, durch die eingesetzten Modalitäten rezeptiv, reproduktiv und reflektierend und die Wort- Bild-Verknüpfung, als Teil der **spezifischen**

Sprachförderung

- die Gestaltung des **sprachlich-kommunikativen Milieus** mit Regeln und Ritualen zur Klassenkommunikation
- die **emotionale Stärkung** durch eine positive Fehlerkultur

Der Vorrang des Sprachlernprozesses in der aufbereiteten Lernumgebung, die Lehrersprache als Sprachmodell und die Prozess- und Förderdiagnostik wurden nicht explizit erwähnt.

3.4.5 Folgerungen für die integrative Förderung

Die Idee der **Gestaltung des sprachlich-kommunikativen Milieus** durch Regeln und Rituale ist fundiert vorhanden. Es muss vor allem wertschätzend umgesetzt und vom Unterrichtsteam einheitlicher gesteuert werden, um deutlich Wirkung zu erzielen.

Dazu wird in dieser Klasse besonders die Unterstützung zur Inhibition des Sprechreizes angesprochen, um allen Kindern Gelegenheit zum Nachdenken und Formulieren zu verschaffen.

Die Aufträge in der **Lernumgebung** sollen an die Fähigkeiten der Kinder anknüpfen, damit möglichst viele Aufträge erfolgreich selbständig bewältigt werden können. Dies beinhaltet den Einsatz einfacher Sprache und eine deutliche Aussprache und mehrfache Wiederholung der Wörter und Sätze als Sprachmodell.

Die Verwendung gleicher Symbole für Legebilder und Aufträge soll Zusammenhänge auf einen Blick sichtbar machen um Vorannahmen auszulösen und die Wortauswahl auf die passenden Begriffe einzugrenzen.

Die **spezifische Sprachförderung** soll durch die Einführung neuer Themen mit Legebildern und den Einsatz der 6 Felder-Matrix (Motsch, 2018) mit schriftlichen und mündlichen Übungsformaten zum Begriffserwerb verstärkt werden.

Dazu sollen hier die wichtigsten Begriffe des NMG-Themas festgelegt und der sinnstiftende Gebrauch der Begriffe in Handlungen oder Geschichten eingebaut werden.

Die **emotionale Stärkung** soll mit der positiven Fehlerkultur vorangetrieben werden. Ergänzend soll eine richtiggehende Fragekultur aufgebaut werden, die das Verständnis von Aussagen im Lerndialog kritisch hinterfragen will, ohne den Sprecher damit zu irritieren.

Den **Sprachmodellen** kommt in der Arbeit von Unterrichtsteams eine grössere Bedeutung zu. Die Kinder sollen sich auf möglichst einheitliche Formulierungen abstützen können.

In diesem Team, mit vier Lehrpersonen die am Unterrichten beteiligt sind, ist ein hoher Aufwand zum Absprechen von Wortschatz und Formulierung notwendig.

Die **Prozess- und Förderdiagnostik** sollte im Unterrichtsteam von allen Lehrpersonen verstanden und unterstützt werden, damit darauf abgestützt und bei der Planung von Unterricht, adäquate Unterrichtsformen, Inhalte und Umsetzungen festgelegt werden können. Die Intention, dass der Sprachlernprozess Vorrang hat, ist im Unterrichtsteam nicht explizit ersichtlich.

Hier muss deutlicher unterschieden werden, in welchem Fall das kurzfristige Verstehen eines Sachverhalts oder das Speichern und Wiederabrufen eines Begriffs angestrebt wird. Beides ist für die Beteiligung an der Klassenkommunikation von Bedeutung.

Den Sprachlernprozess in allen Fächern voranzutreiben, möglichst viele Gelegenheiten zur Versprachlichung zu nutzen und Sprache in einem sinnvollen Zusammenhang anzuwenden, ist zur Entwicklung der sprachlich-kommunikativen Fertigkeiten in Spontansprache zwar eminent wichtig, aber mit der Menge an Begriffen sehr herausfordernd. Hier gilt es immer wieder, die Beschränkung auf wenige wichtige Begriffe, zu Gunsten einer qualitativ besseren Speicherung, herauszuheben.

3.5 Das entwickelte Förderkonzept

Das Förderkonzept beruht auf den sechs besprochenen Handlungsebenen. Obwohl alle Handlungsebenen zusammenwirken und eigentlich gleichzeitig zum Einsatz kommen sollen, wurden sie in der Reihenfolge der Umsetzung gewichtet. Das ermöglicht einen gestaffelten Aufbau. Das entspannte sprachlich-kommunikative Milieu wird als Basis betrachtet. Darauf aufbauend bietet eine aufbereitete Lernumgebung mit einfacher Sprache sichere Lernzugänge für alle an. Die spezifische Sprachförderung setzt ein, sobald ein Kompetenzziel in der Lernumgebung nicht bewältigt werden kann. Kinder erfahren mit der Bewältigung herausfordernder Aufträge emotionale Stärkung und werden in Sprachsituationen für ihre Anstrengung gelobt, um ungünstigen Ausweichstrategien vorzubeugen. Die Sprache der Lehrpersonen wird möglichst einheitlich gehalten und für die Kinder bewusst als Sprachmodell eingesetzt. Sprachliche Fertigkeiten der Kinder werden förderdiagnostisch erkannt, unterstützt und regelmässig ausgewertet.

Abbildung 6: Handlungsebenen des Förderkonzepts angelehnt an Lüdtke & Sitzinger (2015)

3.5.1.1 Inhalte des Förderkonzepts

Zu jedem der sechs Unterrichtsprinzipien wurden im Förderkonzept Interventionen, Ziele und Instrumente festgehalten. Diese werden hier abschnittsweise dargelegt. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Prinzipienbereiche farblich abgehoben.

a) sprachlich-kommunikatives Milieu

Tabelle 2: Abschnitte des Förderkonzepts

Regeln zur Klassenkommunikation werden im ersten Quartal gemeinsam festgelegt.	Alle Kinder partizipieren an der Klassenkommunikation. Sie können die Regeln verstehen und tragen diese mit.	In Klassengesprächen wird argumentiert und gemeinsam ausgehandelt.
Die Klassenkommunikation wird ritualisiert und geübt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können sich durch ritualisierte, verlässliche Abläufe besser auf die Inhalte der Sprachmitteilung konzentrieren.	Turn-Taking wird angewandt. Gegenseitige Schüler- Rückmeldungen erfolgen. Lehrpersonen achten auf eine ausgewogene Beteiligung aller Kinder und bieten sprachgeleitete Hilfen an. Eltern werden über die Gesprächsregeln der Klasse informiert, damit sie diese zu Hause unterstützen können.
Fehler werden als gemeinsamer Lerngegenstand betrachtet.	Das Lernen wird durch unterschiedliche Vorstellungen und Denkweisen angeregt. Es entstehen keine schambehafteten Situationen.	Der Aufbau einer Fragehaltung durch Impulstechnik wird angestrebt. Verständnissichernde Rückfragen werden gefördert.
Sprachverständnis-sicherung und Wortschatzarbeit sind immerwährende Ziele.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten erhalten von allen Lehrpersonen professionelle Hilfestellung.	Wichtige Begriffe werden durch Lehrpersonen verständnissichernd wiederholt.

b) aufbereitete Lernumgebung

Die Sprachumgebung wird an die Fähigkeiten der Kinder adaptiert.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können partizipieren.	Die Komplexität der Inhalte wird reduziert. Aufträge werden sachbezogen, sprachlich vereinfacht. Es gibt verschiedenen Niveaus und Lernzugänge .
Der Fachwortschatz wird sinnvoll begrenzt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können den ausgewählten Themenwortschatz nachhaltig rezeptiv und produktiv in ihrer Spontansprache einsetzen.	Die curriculare Auswahl des NMG-Themas gemäss Lehrplan 21 gilt für mindestens 2-4 Wochen. Dazu werden 10-15 Schlüsselwörter bestimmt: schülernah, alltagsrelevant, konkret und angemessen komplex.
Die Lernumgebung fordert eigenständiges Denken und Handeln.	Kinder überprüfen und verändern ihre Konzepte der Welt durch entdeckendes Lernen und Lerndialoge.	Aufträge werden mit Fokus auf Exploration und Handlungsorientierung entwickelt. Lehr-Lerndialoge werden unterstützt.
Möglichst viele Unterrichtssituationen werden zur gezielten Versprachlichung genutzt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können Sprache in echten Kommunikationssituationen als funktional erleben und bewältigen.	Lehrer-Schüler-Gespräche werden in der Klassenkommunikation modellhaft eingesetzt. Kooperative Gesprächsformen, Lernpatenschaften werden gefördert. Aufträge in der Lernlandschaft werden gezielt als sprachlich-kommunikative Übungsmöglichkeit, (mit teilweise strukturierter Kommunikation), geplant.

c) spezifische Sprachförderung

Alle Begriffe werden mit Bildern verknüpft.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden in der Klassenkommunikation durch Bilder entlastet.	In mündlichen Unterrichtssequenzen werden Sachinhalte und -zusammenhänge mit Legebildern dargestellt.
Neue Begriffe werden vorentlastet.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können durch Wissensvorsprung an der Klassenkommunikation partizipieren.	Dem Thema vorangehende Gruppenförderung Begriffe werden mit Bildern verknüpft und Vorwissen der Kinder wird mit strategischen Fragen aktiviert. Neue Begriffe werden in strukturierten Satzmustern geübt.
Neue Begriffe werden in verschiedenen Modalitäten angewandt: Rezeptiv, reproduktiv, produktiv, reflektierend, schriftlich.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten vernetzen die Begriffe sicher im semantischen Lexikon.	Die Wissensvermittlung und -erarbeitung geschieht über mehrere Kanäle enaktiv, ikonisch und symbolisch. Der Wortschatz wird auf einer 6 Felder-Matrix vertieft. Abrufstrategien werden durch strategische Fragen angeregt.
Neue Begriffe werden 10 – 25x wiederholt.	Für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden die Begriffe im semantischen Lexikon passiv und aktiv nutzbar.	Übungsformate sind Memory, Lotto, Domino mit Begriff und Bild, Legebilder ordnen, sortieren, Strukturen abbilden und sprachorientierte Aufträge in Lernlandschaft und Lerndialogen.
Pragmatisch-kommunikative Fertigkeiten werden mit sprach-unabhängigen Formaten geübt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können ihr Turn-Taking und ihre Interaktion in der Gruppe verbessern.	Übungen aus dem Improvisationstheater finden mit der Klasse und in Gruppen statt; mit dem Schwerpunkt auf nonverbale Kommunikation, Wechsel, Dynamik und Statusübungen.

d) emotionale Stärkung

Lehrpersonen loben sprachlich-kommunikative Handlungen der Kinder.	Kinder werden in ihrem Selbstbild positiv verstärkt.	Sprachbezogenen Feedbacks werden in Bezug auf die Handlung formuliert.
Die Selbstwirksamkeitserwartung bei Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten wird gefördert.	Kinder bewerten ihre Leistung im Hinblick auf die Ziele der sprachlich-kommunikativen Aufgabe.	Sie formulieren Ziele und Erwartungen. Die Selbstbeobachtung auf Metaebene wird animiert. Leistungsbewertung findet mit Gesten und Symbolen statt. Es gibt Selbsteinschätzung und gegenseitige Schülerfeedbacks.

e) Sprachmodelle

Die Lehrersprache wirkt als Sprachmodell.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können sprachlich-kommunikative Muster übernehmen und anwenden.	Lehrpersonen achten auf eine deutliche, einfache, sich wiederholende Lehrersprache.
Lehrpersonen akzentuieren die sprachlichen Inhalte von Lehr- Lerndialogen.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können wichtige Informationen erkennen.	Wichtige Inhalte werden akzentuiert und betont. Auf unterstützende Mimik und Gestik wird geachtet. Sprechpausen und Blickkontakt werden bewusst eingesetzt.

f) Förderdiagnostik

Sprachlich-kommunikative Fertigkeiten im Unterricht werden im 1. Quartal mittels strukturierter Unterrichtsbeobachtung erhoben.	Stärken und Schwächen werden erkannt, Unterricht kann angepasst und daten-gestützte Förderung kann geplant werden.	Unterrichtsbeobachtungen mit Kriterien im Bereich Sprache (Reber et al. 2018, S.24) werden erhoben. Es findet eine Diskussion im Unterrichtsteam statt. Die Planung Fördermassnahmen erfolgt gemeinsam.
Bedeutender Förderbedarf führt zu individueller Sprachstanddiagnose Analyse der Wechselwirkungen nach ICF-CY.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten erhalten notwendige integrative oder therapeutische Förderung.	Es gibt regelmässige Absprachen mit Logopädin. SET 5-10 (Petermann, 2010) mit Fokus auf die Teilbereiche; Bildbenennung, Kategorienbildung, Handlungssequenzen, Bildergeschichte und Satzbildung wird bei Bedarf eingesetzt.

Das Förderkonzept wurde mit dem Unterrichtsteam gemeinsam verständnissichernd diskutiert. Bei der Planung und Durchführung von sprachlich-kommunikativen NMG-Lektionen, wurde es von allen Lehrpersonen handlungsweisend eingesetzt. Grundsätzlich war es auch bestimmend für jedes Sprachhandeln im Unterricht.

3.5.2 Die exemplarische Unterrichtsplanung

In diesem Abschnitt werden die Interventionen beschrieben und dargestellt, mit deren Umsetzung die Ziele aus dem Förderkonzept exemplarisch verfolgt wurden.

a) Sprachlich – kommunikatives Milieu

In einem ersten Schritt wurden gemeinsam hilfreiche Regeln für die Klassenkommunikation gesammelt. Diese wurden verglichen und nach der Wichtigkeit für die persönliche Gesprächsbeteiligung beurteilt. Dann erfolgte das gemeinsame Festlegen der Regeln für klassenzentrierte Kreisgespräche, ergänzt mit möglichen Hilfestellungen durch die Lehrpersonen und Massnahmen bei Regelübertretungen. Diese Regeln wurden in spielerischen, möglichst authentischen Situationen mehrmals wiederholt und geübt.

Verschiedene Formen mit strukturierter Kommunikation wurden durch die Lehrpersonen angeleitet und eingesetzt. Diese ritualhaften Arrangements beinhalteten Abläufe und zum Teil Sprachinhalte. Auf die Einhaltung wurde anfangs durch die Lehrperson, später auch durch die Kinder, penibel geachtet.

Dass Fehler wichtige Lerngelegenheiten bieten, wurde den Kindern nicht explizit erklärt, sondern durch die Haltung aller Lehrpersonen und ihre Wertschätzung für den Beitrag und ihre verständnissichernden

Rückfragen ausgedrückt. War das Kind dazu in der Lage, wurde durch Impulsfragen versucht, mit ihm in einem Lehr-Lerndialog den Denkprozess weiterzuführen.

Neue Begriffe und Sachinhalte wurden akzentuiert und die Lehrpersonen versicherten sich, dass Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten die Informationen verstanden hatten und boten individuelle Wiederholungen an.

Abbildung 7: Darstellung der Interventionen zu a) sprachlich-kommunikatives Milieu

b) aufbereitete Lernumgebung

Das NMG-Thema mit der Bearbeitung der Geschichte „Briefe von Felix - ein kleiner Hase auf Weltreise“ (Langen & Droop, 1994) als Transfer zwischen Kinderfantasie und realem Sachinhalt, waren vorgegeben. Daraus wurden zwei Schwerpunkte zur Umsetzung gewählt, das Thema „Reisen mit dem Flugzeug“ und „Länderwissen“. Zu beiden Gebieten wurden Lernlandschaften entwickelt.

Die Geschichte im Buch beginnt auf dem Flughafen, wo der Stoffhase Felix verloren geht. Ein paar Tage später trifft ein Brief von ihm aus London ein, in dem er Merkmale der Stadt und englische Gewohnheiten beschreibt. So reist er nach Paris, Rom, Kairo, Nairobi und New York, bevor er wieder nach Hause findet. Der Text wurde der Klasse vorgelesen und mit jedem Brief „reiste“ man dem Hasen hinterher. Konkret simulierte die ganze Klasse in der Lernlandschaft „Reisen mit dem Flugzeug“ eine Reise vom Schulstandort in die jeweilige Hauptstadt. Dazu wurde mit Reisepass und Flugticket eing_checked, die Sicherheitskontrolle durchlaufen und im Flugzeug Platz genommen. Ein Flugteam führte den Flug durch. Alle Handlungen zielten darauf hin, dass die Kinder nachvollziehen konnten, dass in einem Unternehmen wie einem Flughafen viele Tätigkeiten und Abläufe zusammenspielen müssen, damit Menschen überhaupt fliegen können. Im Lehrplan 21 ist dieser Aspekt mit der Kompetenz NMG 10.3, „Die Schülerinnen und Schüler können

grundlegende Funktionen öffentlicher Institutionen verstehen“ (DBK, 2015, S.37), begründet. Nach der virtuellen Landung konnte die Arbeit in der Lernlandschaft „Länderwissen“ zum neuen Land begonnen werden.

Die Lernlandschaft „Reisen mit dem Flugzeug“ bot über die ganze Themenzeit Raum für sprachlich-kommunikative Anwendungen im Spiel. Es wurden unstrukturierte und strukturiert Dialoge geführt. Basis dazu bildeten die Reiseerfahrungen der Kinder, auch wenn nicht alle auf Flugreiseerfahrung zurückgreifen konnten. In diesem Fall waren in dieser Klasse Kinder mit L2, die öfter in ihre Heimatländer fliegen, für einmal im Vorteil. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten übten mit der Heilpädagogin strukturierte Dialoge, auf das Wichtigste reduziert, konnten sich aber auch jederzeit an Dialogen mit Kindern beteiligen oder diese als Sprachmodell nutzen.

Die Lernlandschaft „Länderwissen“ orientierte sich am Kompetenzziel NMG 7.2.c : „Die Schülerinnen und Schüler können zu ausgewählten Themen der Alltagsgestaltung und Lebensweise von Menschen in fernen Gebieten der Erde Fragen stellen, angeleitet Informationen erschliessen, ordnen und darüber berichten (Wohnen, Sich-Ernähren, Zusammenleben, Arbeiten, Unterwegs-Sein).“ (DBK, 2015, S.25) Zu Beginn der Länderarbeit wurde jeweils ein Legebild mit sechs Begriffen klassenzentriert erarbeitet. Das Vorwissen der Kinder wurde zusammengetragen, ergänzt und in Lehr-Lerndialogen erweitert. Das Legebild bildete den Fachwortschatz für die Aufträge in der Lernlandschaft „Länderwissen“ ab. Mit Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten wurden die wichtigsten Begriffe reduziert, damit sie sich stärker auf ihre Interessensgebiete fokussieren konnten.

Im Anschluss stand in der Lernlandschaft „Länderwissen“ ein Lernangebot bereit, das die Kinder frei nutzen durften. Als einzige Regel galt, dass aus jedem Wissensgebiet zum Land vor der Weiterreise, mindestens eine Aufgabe bearbeitet sein musste. Das Wissensgebiet wurde auf den Aufträgen durch das gleiche Icon wie bei den Legebildern, markiert.

Viele Aufträge in der Lernlandschaft regten zum Forschen und Handeln an. Beispielsweise mussten Rezepte gelesen, landestypische Getränke und Speisen im Dorf eingekauft, hergestellt und probiert werden. Mit Stadtplänen wurden die kürzesten Touren zu den Sehenswürdigkeiten geplant, oder Fragen zu typischen Spielen und Lebensgewohnheiten mussten beantwortet und ausprobiert werden.

In der Landessprache wurden im Einkaufsladen Esswaren bestellt, auf 10 gezählt oder Kinderreime aufgesagt. Situationen in Restaurants wurden nachgespielt und Wortübersetzungen wurden in wiederholenden Satzmustern gesprochen und geschrieben. Vor allem wurde darauf geachtet, an möglichst viel Bekanntes anzuschliessen, die Begriffe aus den Legebildern wiederholend einzusetzen und in kooperativen Arbeitsformen verschiedene Lösungen zu finden.

Abbildung 8: Darstellung der Interventionen zu b) aufbereitete Lernumgebung

c) Spezifische Sprachförderung

Zur Förderung der Wortschatzspeicherung wurde ein Begriff konsequent mit einem zugehörigen Bild eingeführt und verknüpft. Diese Bilder waren während Lehr-Lerndialogen immer präsent und konnten von Kindern und Lehrpersonen zum Darstellen von Aussagen oder als Begriffslexikon genutzt werden.

Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten, wurden diese Bilder früher als der Klasse vorgestellt, um ihnen mit dem Wissensvorsprung, eine bessere Beteiligung am Dialog zu ermöglichen.

Die neuen Begriffe wurden in verschiedenen Modalitäten angewandt, um sie besser im semantischen Lexikon abzuspeichern. Ein Instrument dazu war das Verknüpfen des Begriffs auf einer 6 Felder-Matrix, wo Bezüge zum Begriff notiert werden konnten. Dazu wurden als Handlungsstrategie die Fragen nach Motsch (2015) eingesetzt. Diese dienten auch als Hilfestellung zum Wortabruf. (Die Strategiefragen sind in Anhang 1 auf Seite 60 zu finden.

Zum Einschleifen der Begriffe in das semantische Lexikon wurde darauf geachtet, dass die Begriffe von Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten 10 - 25x wiederholt wurden. Dazu wurden mit den Begriffen in Gruppen Memorys und Lottos gespielt, Legebilder sortiert und neu strukturiert und in Aufträgen in der Lernlandschaft aktiv und passiv, mündlich und schriftlich gearbeitet.

Zur Förderung der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten, wurden mit der Halbklassse Übungen aus dem Improvisationstheater (Wullschleger, 2016) eingesetzt. Zuerst wurde mit Mimik, Gestik und Körperausdruck, ohne Worte gespielt. Dann folgten Übungen mit Geräuschen und kleine Statusszenen. Wenige Übungen wurden oft wiederholt, mit der ganzen Klasse oder in Gruppen.

Abbildung 9: Darstellung der Interventionen zu c) spezifische Sprachförderung

d) Emotionale Stärkung

Der Wertschätzung der Lehrpersonen und der positiven Erwartungshaltung kam eine grosse Bedeutung zu. Es wurde besonders darauf geachtet, die Handlung zu loben und nicht nur die Sprachmitteilung. Die Kinder sollten damit in ihrem Selbstbild positiv bestärkt werden, ohne in Abhängigkeit von dauernder Fremdbestätigung zu geraten.

Um eine Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung zu erreichen, braucht es in erster Linie sichtbaren Lernerfolg den sich Kinder selber zuschreiben. An dieser Selbstbeobachtung wurde mit der Selbstbewertung von Sprechaufträgen angesetzt. Bewusst wurden dazu kleine Formate, mit Gesten oder Symbolen angewendet, oft nur im Austausch mit der SHP, um dem Vergleich mit anderen Kindern wenig Raum zu geben. Erst zu sicheren Leistungen sollten später in der Klasse Feedbacks eingeholt werden.

Abbildung 10: Darstellung der Interventionen zu d) emotionale Stärkung

e) Sprachmodelle

Die Lehrersprache wurde als wichtiges Sprachmodell eingesetzt. Das bedeutete, dass die Lehrpersonen einfache, eindeutige Formulierungen in einfachen Sätzen, deutlich und korrekt artikuliert, möglichst einheitlich verwenden mussten. Diese Sätze und Sprechmuster wurden modellhaft durch Lehrpersonen und Kinder wiederholt und geübt, damit sie für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten für den eigenen Sprachgebrauch anwendbar wurden.

Die Lehrpersonen unterstützten wichtige Inhalte von Lehr-Lerndialogen mit ihrer Mimik und Gestik, durch Sprechpausen und Blickkontakt und durch die akzentuierte Betonung wichtiger Inhalte.

Abbildung 11: Darstellung der Interventionen zu e) Sprachmodelle

f) Prozess- und Förderdiagnostik

Die Ersterfassung der sprachlich-kommunikativen Fertigkeiten wurde im ersten Quartal des Schuljahres durch alle Lehrpersonen, die regelmässig an der Klasse unterrichten, erhoben. Dazu wurde der leicht modifizierte kriteriengeleitete Beobachtungsbogen von Reber (2018) „Unterrichtsbeobachtung mit Kriterien im Bereich Sprache“ genutzt. Die Resultate der Erhebung wurden zusammengefasst und im Unterrichtsteam diskutiert. Darauf abgestützt, wurde die Planung der sprachlich-kommunikativen Förderung für die Klasse und einzelne Gruppen mit ähnlichen Voraussetzungen vorgenommen.

Mit Kindern mit, in der Unterrichtsbeobachtung festgestelltem, erheblichem sprachlich-kommunikativem Förderbedarf, wurden Teile der Sprachstandserfassung SET 5-10 (Petermann, 2010) durchgeführt. Die Resultate wurden im Raster der Wechselwirkungen ICF-CY einbezogen und führten zu einer individuellen Förderplanung für das integrative Setting in der Schule. Nach Abschluss der Lektionsreihe des Projekts wurden die Unterrichtsbeobachtung und der Einzeltest wiederholt.

Abbildung 12: Darstellung der Interventionen zu f) Prozess- und Förderdiagnostik

3.5.2.1 Das entwickelte Unterrichtsmaterial

Zum NMG-Inhalt des Sachthemas „Briefe von Felix- auf Weltreise“ wurden, als zentrales Element für den klassenzentrierten sprachlich-kommunikativen Unterricht, Legebilder zu den in der Geschichte besuchten Ländern (Grossbritannien, Frankreich, Italien, Kenia, Ägypten und USA) entwickelt. Jedes Legebild zum Land enthält Informationen zu sechs Wissensgebieten, die aus einer Befragung der Kinder, nach ihren Interessen an einem neuen Ferienland befragt, erhoben wurden. Zu diesen sechs Wissensgebieten: „language“ (Sprache), „lifestyle“ (Lebensgewohnheiten), „food & drinks“ (Essen & Trinken), „sightseeing“ (Sehenswürdigkeiten), „famous“ (Weltberühmtheit) und „facts“ (Fakten zum Land), wurden vom Unterrichtsteam, aufbauend auf die Geschichte von Felix, je sechs Inhalte mit Wort und aussagekräftigem Bild ausgewählt. So entstanden zu den Ländern Grossbritannien, Frankreich und Italien ausführliche Legebilder mit je 36 ausgewählten Begriffen und zu den weiteren Ländern reduzierte, mit der Klasse erweiterbare, Varianten. Die ausgewählten Begriffe stellten jeweils den Grundwortschatz der „Länderarbeit“ für die Klasse dar. Mit Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten wurde daraus eine Auswahl getroffen.

Abbildung 13: Icons der 6 Wissensgebiete (Icons aus pages für Mac, Version 9.1)

Um die verschiedenen Legebilder untereinander kombinierbar zu gestalten, wurde auf eine einheitliche Form der Begriffskarten geachtet. Alle Karten wurden doppelseitig, vorne das Bild und hinten der Begriff, auf Fotokarton bedruckt und in der Form eines Sechsecks auf eine Grösse von 16 cm zugeschnitten. So konnten sie wabenförmig zusammengestellt werden. Die Bilder waren verfügbar im Internet, auf Wikipedia oder stammen aus Privatsammlungen oder ab Postkarten des Klassenteams. Alle Bilder und eine Liste der Bilder mit den Quellenangaben befindet sich aufgrund der Datenmenge in Anhang 2. Im Anhang dieser Arbeit sind Fotos der Legebilder und einige Eindrücke der Klasse während der Arbeit in den Lernlandschaften. Die aufbereiteten Legebilder können bei der Verfasserin eingesehen werden. Sie wurden in den Parallelklassen im Dorf eingesetzt und werden, aufgrund von Urheberrechten, nicht vervielfältigt.

Die Legebilder konnten in Unterrichtssequenzen unterschiedlich eingesetzt werden:

- zur Einführung eines Wissensgebietes zu der „Länderarbeit“
- zum Abholen und Erweitern von Wissen
- zum Vergleich mit eigenen Gewohnheiten und Vorstellungen
- zum Vergleich zwischen verschiedenen Ländern
- zum Ordnen der Begriffe zu den jeweiligen Wissensgebieten

- zum Zuordnen der Vertiefungsarbeiten in der Lernlandschaft zum jeweiligen Wissensgebiet
- zur Strukturierung beim Zusammentragen des neu erworbenen Wissens aus der Lernlandschaft
- zum Festigen, Wiederholen und Üben der Inhalte
- als Vorlage zum Erarbeiten eines Wissensgebiets in Gruppenarbeit
- als leere Vorlage zum Erstellen eines eigenen Legebildes

Zusätzlich wurden sie benutzt

- zur Vorentlastung für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten
- als Vorlage für die Bearbeitung eines selbst gewählten Landes

Legebilder zu Frankreich als Beispiel der exemplarischen Umsetzung:

Abbildung 14: Legebilder zu allen sechs Wissensgebieten der Länderarbeit zu Frankreich (Detailinformationen zu Legebildern Nr.49-81 in Anhang 2)

Abbildung 15: Kartenvorlagen für Legebild „food“ Frankreich (Detailinformationen zu Legebildern Nr.59-65 in Anhang 2)

Abbildung 16: Identische Begriffe und Bilder für Lotto und Memory

Abbildung 17: Begriffserarbeitung mit 6 Felder-Matrix

4 Evaluation

In diesem Abschnitt werden die Resultate der Posttests dargelegt, mit den Pretests verglichen und im Hinblick auf die Entwicklung der Kinder und das Förderkonzept diskutiert. Für das Projekt bedeutsame Resultate werden hervorgehoben. Eine ausführliche Darstellung der Daten findet sich im Anhang.

4.1 Evaluation des Förderkonzepts

4.1.1 Ergebnisse aus den strukturierten Unterrichtsbeobachtungen

Die Posttests zeigten in der Gesamtschau fast ausschliesslich Verbesserungen der Kinderleistungen.

Bei der Gruppe ohne L2 ergab im Posttest kein Bereich einen Wert unter 66% (= absolut 47). Die Bereiche „nutzt visuelle Hilfen“ (36→50), „aufmerksam sein“ (38→48), „korrekte grammatikalische Formen anwenden“ (45→60), „Blickkontakt zum Erzähler halten“ (43→58) und „sachbezogenes Melden“ (45→50) konnten erkennbar gesteigert werden. Drei Bereiche wurden im Posttest in der Gruppe ohne L2 gesamthaft tiefer bewertet: „spricht Laute und Lautverbindungen richtig“ (69→64), „nimmt sprachlichen Kontakt mit Mitschülern auf“ (67→62) und „zeigt kein Vermeidungsverhalten“ (56→55).

In der Gruppe mit L2 fehlte im Posttest ein Kind das in der Zwischenzeit die Schule gewechselt hatte. Das führte zu einer leicht verzerrten Darstellung der Resultate. In folgenden beobachteten Bereichen, (<44% = im Pretest absolut 31, im Posttest absolut 28), „korrekte grammatikalische Formen anwenden“ (25→33), „Wortschatz“ (26→32) und „Wortabruf“ (24→39), „Anweisungen ohne Hilfe folgen“ (37→43), „bei Nichtverstehen nachfragen“ (39→41), „Geschichten verständlich erzählen“ (35→41) und „sprachliche Anregungen aufgreifen“ (38→47) wurden ebenfalls Fortschritte gesehen.

Zwei Aspekte wurden, auch mit der Berücksichtigung der weggezogenen Schülerin, als markant schwächer beurteilt: „nutzt visuelle Hilfen zur Erklärung“ (39→31) und „leidet nicht unter seinen sprachlichen Problemen“ (62→53).

Bei den besonders betrachteten Kindern ergab sich folgendes Bild:

AK zeigte mit der **Steigerung um bis zu 4 Punkte in vielen Einzelbereichen** ein deutlich besseres Bild seiner sprachlich-kommunikativen Fertigkeiten (60→96).

Einzig die Aussage zu „produziert alle Wörter und setzt sie an die richtige Stelle im Satz“ (3→2) wurde als schwächer beurteilt und die Aussagen „verwendet korrekte grammatikalische Formen“ und im Bereich Wortschatz „verwendet treffende, differenzierte Begriffe...“ wurden weiterhin als Schwierigkeit beobachtet.

Abbildung 18: Grafische Darstellung der Unterrichtsbeobachtungen von AK

DX zeigte mit einer Steigerung von insgesamt 17 Punkten (53→70) einen **grossen Leistungszuwachs**. Bedeutsam schien, dass sie **„sprachliche Anregung des Lehrers aufgreift“ (2→5)** und **„kein Vermeidungsverhalten zeigte“ (3→6)**.

In den Bereichen **„verwendet korrekte grammatikalische Formen“ (2→1)** und **„meldet sich sachbezogen zum Unterricht“ (3→1)** wurden ihre Leistungen als schwächer beurteilt. In **„Wortschatz“(1→2)** und **„Wortabruf“ (2→2)** zeigten sich nach wie vor Schwierigkeiten.

Abbildung 19: Grafische Darstellung der Unterrichtsbeobachtungen von DX

RH erzielte mit einer Steigerung von insgesamt 3 Punkten nur eine **geringe Leistungsverbesserung**. Verbessert haben sich **„nachfragen bei Nichtverstehen“ (3→4)**, **„Wortschatz“(0→2)** und **„Wortabruf“(0→1)**. Sie blieben aber schwach, ebenso **„Geschichten verständlich erzählen“ (1→1)**. **„Visuelle Hilfen zur Erklärung nutzen“ (3→2)** und **„sprachliche Anregungen aufgreifen“ (3→2)** waren als Strategie sogar weniger beobachtbar. Ebenso zeigten **„Blickkontakt zum Erzähler“ (3→2)**, die **„Verständlichkeit der Beiträge“ (3→1)** und der **„Redefluss“ (4→3)** ein schwächeres Bild.

Abbildung 20: Grafische Darstellung der Unterrichtsbeobachtungen von RH

Bei **RM** ergaben die Beobachtungen eine Steigerung um 11 Punkte (82→93). Die meisten Bereiche wurden um 1 oder 2 Punkte verbessert, **„deutliches und verständliches Sprechen“** gar um 4 Punkte (1→5). „Geschichten verständlich erzählen“ (5→3) und **„visuelle Hilfen zur Erklärung nutzen“ (5→3) wurden dagegen schwächer**, auch „alle Wörter produzieren und im Satz an die richtige Stelle setzen“ (3→2). Der „rasche Wortabruf“ blieb unverändert schwach (2→2).

Abbildung 21: Grafische Darstellung der Unterrichtsbeobachtungen von RM

4.1.1.1 Diskussion der Ergebnisse aus den strukturierten Unterrichtsbeobachtungen

In der Gruppe ohne L2 zeigte sich, dass Kinder die auf grosses Vorwissen aufbauen konnten, proportional höhere Fortschritte erzielten, wie das auch Glück (2007) beschreibt. Sie verfügten bereits über bessere Handlungskonzepte und konnten Verbesserungen, wie „nutzen visuelle Hilfen zur Erklärung“, „aufmerksam sein“ und „Blickkontakt zum Erzähler halten“, leichter adaptieren. Ein Grund zur Leistungssteigerung war wahrscheinlich auch die erweiterte Lese- und Schreibkompetenz, deren positiver Einfluss, mit vielen Kindern der 2. Klasse in dieser Gruppe, deutlicher zum Ausdruck kommt.

Andererseits litt die „deutliche Aussprache von Lauten und Lautverbindungen“ aufgrund des grösseren Mitteilungsinhalts beim „sachbezogenen Melden“ oder die Lehrpersonen beurteilten diesen Bereich

kritischer, weil sie eine höhere Erwartungshaltung aufgebaut hatten. Diese Erwartungshaltung könnte ebenfalls im Bereich „nimmt Kontakt mit Mitschülern auf“, als Folge der kooperativ bearbeiteten Aufträge, entstanden sein. Es könnte also sein, dass sich nicht nur die Leistungen der Kinder verändert hatten, sondern auch die Erwartungshaltung der Lehrpersonen.

In der Gruppe mit L2 waren die Fortschritte geringer. Diese Kinder brauchten oft länger um neue Handlungskonzepte zu erfassen, müssen diese vermutlich häufiger trainieren oder waren mit der Vielfalt überfordert. Ihr Arbeitsgedächtnis war mit dem Aufrechterhalten eines Begriffs in der phonologischen Schlaufe dermassen ausgelastet, dass zusätzliche Handlungskonzepte kaum selbständig als Hilfestellung angewandt werden konnten (Ulrich, 2012). Zudem bestanden zu wenige Anknüpfungspunkte um den Begriff sicher zu vernetzen (Glück, 2011), obwohl der „Wortabruf“ schneller erfolgte. Kann die Strategie „bei Nichtverstehen nachfragen“ sich nicht deutlicher als Handlungskonzept durchsetzen, wird der Aufbau vom „Wortschatz“ auch künftig wenig selbstgesteuert gelingen.

AK konnte **parallel zu seiner Lese- und Schreibentwicklung** als Zweitklässler deutlichere Fortschritte erzielen, als die anderen besonders beobachteten Kinder aus der 1. Klasse. Das entspricht der Annahme, dass sich die Lese- und Schreibentwicklung und die Entwicklung von sprachlich-kommunikativen Fertigkeiten gegenseitig positiv beeinflussen.. Die tiefere Einschätzung von „produziert alle Wörter und setzt sie an die richtige Stelle im Satz“ und „verwendet korrekte grammatikalische Formen“, könnte mit seiner grösseren Sprachproduktion zusammenhängen, die Mängel in diesen Bereichen erst deutlich werden liess. Der Rückstand im Wortschatz „verwendet treffende, differenzierte Begriffe...“ blieb im Vergleich schwach, da AK immer noch **auf weniger Anknüpfungspunkte zurückgreifen** konnte.

DX konnte durch das Ablegen der Vermeidungshaltung und dem Nutzen von „gezieltem Nachfragen“ und „sprachliche Anregung des Lehrers aufgreifen“ als **Handlungskonzepte**, ihre sprachlich-kommunikativen Fertigkeiten erweitern. Wahrscheinlich musste sie in der neuen Klasse **zuerst Sicherheit gewinnen**, um sich zu exponieren. Ihr Interesse konnte nur **begrenzt sachbezogen** geweckt werden, weil ihr Fokus stärker auf dem sozialen Austausch mit anderen Kindern lag, oder weil sie das NMG-Thema zu wenig ansprechen konnte.

RH behielt von allen besonders beobachteten Kindern das schwächste Profil der sprachlich-kommunikativen Fertigkeiten. Ohne „deutliche Aussprache“ konnte er seinen „**Wortschatz**“ **kaum selbständig** erweitern. Er begann „unter seinen sprachlichen Problemen zu **leiden**“, sein „**Redefluss**“ wurde unsicherer, auch durch den verzögerten „Wortabruf“.

RM konnte im Bereich „spricht deutlich und verständlich“ eine markante Verbesserung zeigen, auffällig war vor allem die **langsamere Sprechgeschwindigkeit**. Dazu konnte er einige der angebotenen Handlungskonzepte in sein Handeln einbauen und erzielte deshalb Fortschritte die seine

Selbstwirksamkeitserwartung stärkten. „**Gezieltes Nachfragen** bei Nichtverstehen“ und „**aufgreifen sprachlicher Anregungen**“ führten zu dieser positiven Dynamik im „Wortschatzaufbau“.

4.1.1.2 Folgerungen für das Förderkonzept

Aus den Unterrichtsbeobachtungen wurde ersichtlich, dass mit dem Förderkonzept gesamthaft Verbesserungen bei den Schülerleistungen erzielt werden konnten. Die bewusste **Gestaltung eines sprachlich-kommunikativen Milieus** schien Wirkung zu zeigen. Die Steigerung der Leistungen war bei Kindern ohne L2 bedeutend höher als bei Kindern mit L2. Erst wenn Kinder mit L2, neue Handlungskonzepte in ihre sprachlich-kommunikative Fertigkeiten integrieren konnten, gelang ihnen ein deutlicher Leistungszuwachs. Das unterstreicht die Intention, zur **Verbesserung des Selbstwertgefühls** die **Sprachumgebung an die Fähigkeiten der Kinder anzupassen**, damit die Anschlussfähigkeit zu verbessern und ihnen ein Übungsfeld für neue Handlungskonzepte zu bieten. Die Lese- und Schreibentwicklung unterstützte die Entwicklung der sprachlich-kommunikativen Fertigkeiten bedeutend, diesem Umstand wird mit dem **Multiperformanzprinzip** entsprochen.

Der Aspekt, dass eine deutliche, verständliche Aussprache grundlegend ist für den Wortschatzaufbau, musste im Bereich **Sprachlernprozess hat Vorrang** stärker berücksichtigt werden, ebenso die explizite Nutzung jeder Lerngelegenheit zur gezielten Versprachlichung. Dieser Aspekt wurde durch Wortwiederholungen und die deutliche Lehrersprache berücksichtigt, aber noch zu wenig in angeleiteten Aufträgen geübt und automatisiert.

4.1.2 Ergebnisse aus den Sprachstandserfassungen

Alle Kinder zeigten mit PR 0 gegenüber der Testgruppe auch im Posttest eindeutigen Förderbedarf im Wortschatzumfang. Die Testresultate in den andern Bereichen waren unterschiedlich, aber gemäss Testkriterien, mehrheitlich im Risikobereich. Die fünf Resultate im Normbereich wurden in der Übersichtstabelle grün markiert. Einzeldarstellungen sind im Anhang 1 auf den Seiten 11-12 zu finden.

Tabelle 3: Resultate Pre- und Posttests SET 5-10

Bereich SET 5-10 PR	AK		DX		RH		RM	
	Pretest	Posttest	Pretest	Posttest	Pretest	Posttest	Pretest	Posttest
Bildbenennung	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategorienbildung	8	4	3	10	0	3	8	6
Handlungssequenzen	1	2	5	4	9	0	1	58
Fragen zum Text	2	67	-	-	-	-	-	-
Bildergeschichte	3	22	-	46	-	3	-	31
Satzbildung	8	3	5	8	6	13	3	10

AK: Bildbenennung PR 0, Kategorienbildung PR 4, Handlungssequenzen PR 2, Fragen zum Text PR 67
Bildergeschichte PR 22 und Satzbildung PR 3 (verwendet als Präposition immer „im“)

DX: Bildbenennung PR 0, Kategorienbildung PR 10, Handlungssequenzen PR 4, Bildergeschichte PR 46, Satzbildung PR 8.

RH: Bildbenennung PR 0, Kategorienbildung PR 3, Handlungssequenzen PR 0, Bildergeschichte PR 3, Satzbildung PR 15 .

RM: Bildbenennung PR 0, Kategorienbildung PR 6, Handlungssequenzen PR 58, Bildergeschichte PR 31, Satzbildung PR 10.

4.1.2.1 Diskussion der Ergebnisse aus den Sprachstandserfassungen

Die Untersuchung mit dem SET 5-10 (Petermann, 2010) machte deutlich, dass Fortschritte in den Testbereichen, Fragen zum Text, Bildergeschichte und Handlungssequenzen, nachgewiesen werden konnten. Die Testbereiche Bildbenennung und Kategorienbildung ergaben keine Steigerung im Wortschatzaufbau. Das bedeutet, dass sich in Bezug auf den Wortschatz der Kinder keine kontextunabhängige Erweiterung feststellen lässt. Deutlich wird auch, dass sich die Kategorie Bildergeschichte weiterentwickeln kann, auch ohne grossen Wortschatzaufbau. Die Kinder verwendeten die ihnen bekannten Begriffe und umschrieben die fehlenden. Diese Verbesserungen können nicht nur der Arbeit mit dem Förderkonzept zugeschrieben werden, werden aber damit vermutlich unterstützt.

AK erzielte Normresultate in den Bereichen Fragen zum Text und Bildergeschichte. Beides sind Schwerpunktthemen der 2. Klasse, und deren Bearbeitung unterstützte vermutlich die Entwicklung seiner sprachlich-kommunikative Fertigkeiten zusätzlich.

DX zeigte in der Bildergeschichte Leistungen im Normbereich. Ausser Wortbindungen konnten alle Kategorien beobachtet werden. Sie verwendete in ihrer Spontansprache alle Satzteile, auch wenn die Satzbildung noch nicht korrekt ist. In einem für sie erkenn- und bestimmaren Sinnzusammenhang kann sie vermutlich ihre Aufmerksamkeit steigern und bessere Sprechleistungen erbringen.

RH konnte kleine Fortschritte in der Satzbildung zeigen. Das hängt vermutlich mit seiner gesteigerten Schreib- und Lesefertigkeit zusammen, bei der er korrekte Sätze schreibt, liest und hört. Die restlichen Testbereiche zeigten Förderbedarf auf, die mit seiner undeutlichen Aussprache zusammenhängen könnten. Umso wichtiger wird für ihn die deutliche Artikulation der Lehrersprache sein. Aus dem schwächeren Resultat bei den Handlungssequenzen könnte man schliessen, dass sein Arbeitsgedächtnis mit der Aufrechterhaltung eines Begriffs in der phonologischen Schlaufe zeitweise überlastet wird.

RM zeigte bessere Resultate bei den Handlungssequenzen. Er wirkte im Test sehr sicher und handelte rasch und zielstrebig. Bei der Bildergeschichte fehlten Wortverbindungen und Pronomina, alle anderen Kategorien konnte er anwenden. Hier unterstützen vermutlich sein Interesse und die höhere Selbstwirksamkeitserwartung das Lernen positiv.

4.1.2.2 Folgerungen für das Förderkonzept

Dieses Testverfahren eignet sich begrenzt um Fortschritte nach 13 Wochen Förderung sichtbar zu machen. Dazu ist die Auswertung im tiefen Leistungsbereich zu wenig differenziert. Um Verbesserungen im Wortschatzaufbau und -abruf über einen kurzen Zeitraum sichtbar zu machen, muss der im NMG-Thema angewandte Wortschatz getestet werden. Daher kann eine differenzierte Sprachstandserfassung nur für die Sichtbarmachung von Leistungszuwachs über einen längeren Zeitraum empfohlen werden.

4.1.3 Ergebnisse aus den Blitzlichtevaluations

In diesem Abschnitt werden die Aussagen aus der Post- Blitzlichtevaluation den Ebenen des Förderkonzepts zugeordnet. Zuerst wurden die zehn Fragen aus dem Pretest beantwortet. Aussagen aus der ersten Befragung wurden in der linken, die aus der zweiten Befragung in der rechten Spalte aufgelistet. Im Anschluss wurden zehn Fragen zum Förderkonzept gestellt. Der Vergleich der Ergebnisse berücksichtigt die Antworten aus beiden Interviews. Sprachprotokolle sind im Anhang.

Sprachlich-kommunikatives Milieu:

Tabelle 4: Vergleich der Aussagen aus Blitzlichtinterviews 1 und 2

<ul style="list-style-type: none"> - Hand hoch halten und warten - anderen zuhören und ausreden lassen - nicht unter Druck setzen oder drängeln - Kind das mehr Zeit braucht, Zeit verschaffen - Tempo steuern, damit es allen wohl ist - nicht immer die schnellen Kinder aufrufen - nicht immer die gleichen Kinder aufrufen - kein Kind vergessen - alle einbeziehen - Atmosphäre schaffen in der sich alle getrauen - dass man immer ein wenig lachen kann - entspannte Atmosphäre - das Soziale (Sozialkompetenz) fördern - nicht ausgelacht werden - keine peinliche Situation entstehen lassen - positive Fehlerkultur aufzubauen - Beiträge der Kinder würdigen, auch wenn sie nicht ganz richtig sind - durch Nachfragen zu Formulierung anregen - entlasten, zweiten Anlauf nehmen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> - nicht zu schnell mit einer Frage ins Wort fallen - Kommunikationsformen mit fixer Struktur - ein Kind nach dem andern, der Reihe nach - jedes Kind spricht - allen genügend Raum zu verschaffen - vermitteln, dass ich als Lehrperson auch nicht alles weiss - Kind hat keine Angst, weil die Lehrpersonen es unterstützen - schwierige Situationen unmittelbar mit den Kindern auf der Metaebene besprechen - Lösung anbieten mit einer verständnissichernden Frage - anderes Kind fragen
--	---

a) aufbereitete Lernumgebung:

<ul style="list-style-type: none"> - Kreisgespräch um am besten miteinander zu kommunizieren, - Lehrperson erreicht jeden - konkretes Vorzeigen und nachmachen 	<ul style="list-style-type: none"> - Halbkreis vor der Wandtafel um etwas zu veranschaulichen. - halbklassige Unterrichtsform mit parallelen Leitungen für mehr Sprechgelegenheiten
---	---

<ul style="list-style-type: none"> - in kleinen Gruppe üben - neue Begriffe mit einem Bild einführen oder mit realem Gegenstand - Assoziationen dazu äussern - Kinder einander Begriffe erklären lassen - zu Begriffen Hinweise geben um neue Anknüpfungspunkte zu schaffen - Begriffe in Geschichten einbauen, nahe bei der emotionalen Erlebnisswelt der Kinder - Begriffe mit Sinn verknüpfen - - sie sollen es interessant finden - jedes Kind wird gefördert 	<ul style="list-style-type: none"> - kooperative Methoden und Partneraustausch gehen der Klassenkommunikation voraus - zuerst Kinderwissen abholen - Umfeld schaffen in dem die Chance besteht, sich zu verbessern
---	--

b) spezifische Sprachförderung

<ul style="list-style-type: none"> - Lehrperson hilft ihnen den Satz zu formulieren - sie hilft mit dem Wortanfang - sie hilft mit dem Satzanfang - dass jedes Kind gefördert wird 	<ul style="list-style-type: none"> - Begriffe mehrmals aussprechen, zum Teil mit einer Bewegung dazu - nach Arbeitsbeginn nochmal versichern, wie der Auftrag verstanden wurde, welche Begriffe fehlen - gestaffelten Übergang zur Arbeit ermöglichen - Wortschatz der Alltagsgegenstände in der Klasse wird Anfang Schuljahr gezielt aufbaut - Kinder können Zusatzerklärungen einfordern - sie darin bestärken nachzufragen - Strategiefragen zur Begriffsfindung als Handlungskonzept einsetzen - an ihrem Gesagten anknüpfen - in Einzelsituation sprechen - in Einzelgespräch Kind so stärken, dass es sich auch in der Gruppe getraut
--	---

c) Emotionale Stärkung

<ul style="list-style-type: none"> - motivieren, damit sie merken, dass sie es mit Unterstützung selber schaffen - Kinder wertschätzen, für ihr Mitdenken und mitsprechen - signalisieren, dass die Lehrperson versteht, was das Kind meint - Kinder sollen sich wertvoll fühlen, obwohl sie nichts gesagt haben 	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrpersonen haben eine positive Erwartungshaltung - keine Stigmatisierung , weil man keine Antwort zutraut - darin bestärken, dass alles was sie beitragen wesentlich ist - Wort „falsch“ vermeiden
--	---

d) Sprachmodelle

<ul style="list-style-type: none"> - mit dem Kind zusammen hin stehen und den Satz formulieren - Alternativformulierungen anbieten 	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrpersonen sprechen bei Einführungen eine verständliche Sprache - Auftrag wird wiederholt
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>einfache Sprache nutzen, ohne Nebensätze</i> - <i>Schritt für Schritt erklären</i> - <i>Aufmerksamkeitsspanne nicht zu lange halten</i>
--	--

e) Prozess- und Förderdiagnostik

<ul style="list-style-type: none"> - Kinder mit wenig Selbstsicherheit schweigen, obwohl sie etwas zur Sache beitragen könnten - Kinder antworten nur wenn sie zu 100% sicher sind - Charakter einiger Kinder ist so, dass sie weniger kommunikativ veranlagt sind - Kinder haben nicht aufgepasst - Kindern haben kein Interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kinder melden sich fast nie</i> - <i>Konzentration einiger Kinder ist tief, erkennen zu spät, wann eine Frage gestellt wurde</i> - <i>zieht sich zurück und zweifelt ob er es richtig gemacht hat, meldet sich aber immer wieder</i> - <i>Wissensunterschied und Wissensstand spielt eine Rolle</i> - <i>aus Angst vor der schambehafteten Situation wird das Wort blockiert</i> - <i>Kinder antworten ohne die Regeln zu beachten, behindern damit die Beteiligung der langsameren Kinder</i> - <i>unsichere Situationen werden mit einem Lächeln und schneller Zustimmung überspielt</i> - <i>nicht das falsche Gefühl zu haben alle seinen beteiligt, obwohl dem nicht so ist</i>
--	--

4.1.4 Ergänzende Fragen im Blitzlichtinterview 2

Das Unterrichtsteam wurde als erste Reflexionsgruppe zu der Arbeit mit dem Förderkonzept befragt.

1) Inwiefern hat sich dein Unterricht mit dem Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen verändert?

- Ich überlege bewusster wie ich es angehen will, was und welche Begriffe ich zu Beginn einsetze, welche Sprache ich selber nutzen will und wo die Kinder anknüpfen können.
- Bei der Planung überlege ich stärker, welche Hilfsmittel ich verwende und mit welchen Spielen oder Aufträgen ich die Begriffe wiederholen werde.
- Sprachliche Hürden und Veränderungen der Kinder sind präsenter.
- Ich erkenne, dass sie Fortschritte machten, die ich ihnen so nicht zugetraut hätte und dass man den Kindern immer wieder die Chance einräumen muss, eine andere Position einnehmen zu können.

2) Welche Handlungskonzepte setzt du seit Beginn der Arbeit mit dem Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen verändert ein? Warum diese?

- Improvisationstheater mit Statusübungen das ich so nicht mit Kommunikation in Verbindung gebracht hätte und das Üben von sprachloser Kommunikation, weil es Wirkung zeigt.

- 3) Welche Elemente des Förderkonzepts für sprachlich-kommunikative Kompetenzen empfindest du als besonders wirksam und auf womit begründest du deine Aussage?**
- Wirksam finde ich den Wortschatzaufbau der verschiedene Seiten beleuchtet und durch Strategiefragen verknüpft ist,
 - die visuellen Hilfen, etwas sehen oder anfassen können und die Legebilder mit denen Kinder handeln und eine Veränderung darstellen können und
 - dass die wichtigsten Wörter als eingeschränkter Wortschatz mit vielen Wiederholungen automatisiert werden.
- 4) Wie schätzt du die Wirkung auf den Lernfortschritt der Kinder ein?**
- Ich schätze ihn als recht gross ein, behandelte Wörter finden sie mit den Strategiefragen wieder.
 - Die Kinder können Begriffe beschreiben, auch wenn sie das Wort nicht mehr präsent haben.
 - Einzelne Kinder agieren generell kommunikativer, auch im Umgang mit anderen Kindern, was positiv für ihre Integration in der Klasse ist.
 - Ich denke er ist positiv, auch weil der Fortschritt mit den Pre- und Posttests sichtbar wurde.
- 5) Was fehlt dir im Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen?**
- Es fehlt nichts im Konzept, sondern am konsequenten Einsatz, vor allem mit der Vorentlastung.
 - Die Interessen der Kinder wäre noch stärker zu berücksichtigen und
 - für Kinder mit grossen Schwächen ist der Wortschatz noch zu wenig reduziert.
- 6) Welcher Aufwand war notwendig, um das Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen mit dem Unterrichtsteam umzusetzen?**
- Der Aufwand ist zeitlich schwierig zu definieren, weil es in die Absprache der Unterrichtsplanung einfließt und Aufwand zur guten Umsetzung einer Lektion gehört. Auch die Reflexion wurde nicht als Belastung empfunden.
 - Die mentale Belastung während des Unterrichts war grösser, weil ich mich stärker auf die Unterrichtskommunikation konzentrieren musste. Ich musste sie vorbereiten und überlegte am Tag vorher nochmal genau.
 - Der Planungsanteil von „Wie mache ich es?“ wurde grösser als die Planung vom Inhalt.
- 7) Würdest du das Förderkonzept im nächsten Schuljahr wieder einsetzen?**
- Alle bejahen.
- 8) Welche Veränderungen würdest du beim nächsten Einsatz des Förderkonzepts für sprachlich-kommunikative Kompetenzen vornehmen?**
- Ich würde mit den Kindern mit sprachlichen Schwierigkeiten die Begriffe und Wörter für Geschichten konsequenter im Vorfeld üben.
 - Ich würde das Schulzimmervokabular zum Schuljahresstart als Wortschatz bearbeiten.

- Ich würde ein verbindlicheres Zeitkonzept erstellen, mit ausgewiesenen Zeiten im Stundenplan und die Vorentlastung bewusster einplanen.

9) Was müsste ein Unterrichtsteam, das neu mit dem Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen arbeiten möchte, beachten?

- Man sollte einen Baustein fokussieren und erst nach ein paar Wochen den nächsten.
- Man sollte sich auf das Wichtigste einigen.

10) Mit welchen drei Adjektiven würdest du das Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen beschreiben?

- zielorientiert, verbindend, herausfordernd, anknüpfbar, fördernd, hilfreich

4.1.4.1 Diskussion der Ergebnisse aus den Blitzlichtevaluationen

In diesem Abschnitt wurden die Aussagen in Bezug auf die Entwicklung seit der Vorerhebung beschrieben und auf eine Verbindung zu den sechs Ebenen (a–f) aus dem Förderkonzept untersucht. Nicht alle Aussagen aus der Vorbefragung wurden explizit wiederholt, vermutlich werden sie nun implizit angewandt. Folgende Veränderungen sind erkennbar:

a) sprachlich-kommunikatives Milieu

Es gab strukturierte Kommunikationsabläufe die in der Klasse nun geläufig waren, beispielsweise die Feedbackrunde mit dem Sprechstuhl oder jedes Kind der Reihe nach. Regelübertretungen, die andere Kinder irritieren konnten, wurden unmittelbar auf der Metaebene mit der Gruppe besprochen. Bei der Unterstützung durch Lehrpersonen fiel auf, dass die Bedürfnisse der Kinder stärker berücksichtigt wurden, indem man ihnen nicht zu schnell ins Wort fiel, verständnissichernde Fragen stellte oder sie ein anderes Kind fragen liess. Im Sinn einer gemeinsamen Lerncommunity legten auch die Lehrpersonen ihre Wissenslücken offen und bestärkten die Kinder darin, diese als Lernchancen zu nutzen. Die Gesprächssteuerung wurde, in Bezug auf Stigmatisierung und positiver Erwartungshaltung durch die Lehrpersonen, kritischer reflektiert.

b) aufbereitete Lernumgebung

Das Vorwissen zu Begriffen wurde zuerst abgeholt. Offensichtlich wurde auch das Bewusstsein, der Notwendigkeit vieler Wiederholungen von Begriffen für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten, gesteigert. Auch dass man diese Wiederholungen individuell anbieten sollte und ein gestaffelter Übergang zur Arbeit entlastend wirken kann, wurden erwähnt. Bei der Planung wurde genauer überlegt, welche Hilfsmittel, Sprache und Übungsformen eingesetzt werden sollten.

c) spezifische Sprachförderung

Es wurden öfter unterschiedliche Unterrichtsformen, wie Halbklass, Kooperative Formen und Partneraustausch für sprachlich-kommunikative Lernsituationen eingesetzt, damit einzelne Kinder mehr zu Wort kommen konnten. Der Einsatz von Improvisationstheater war neu. Visuelle Hilfen wie Bilder und

veränderbare Legebilder, die Beschränkung auf wichtige Begriffe mit vielen Wiederholungen und die vielschichtige Verknüpfung der Begriffe, wurden als besonders wirksam beurteilt.

d) emotionale Stärkung

Die Annahmen über eine fehlende Kommunikation der Kinder wurde nun eher dem Wissenstand zugeschrieben, als der persönlichen Veranlagung. Das Team hatte mehr Strategien zur Unterstützung in schwierigen Gesprächssituationen zu Verfügung und achtete auch bei den Kindern auf einen Strategiebau. Das Wort „falsch“ wurde vermieden. Die verbesserte Kommunikationsbeteiligung eines Kindes wurde mit seiner besseren sozialen Integration in die Klasse in Bezug gebracht.

e) Sprachmodelle

Neue Begriffe wurden mehrmals deutlich ausgesprochen und teilweise mit Bewegungen unterstützt. Der eigene Sprachgebrauch wurde bewusster gewählt.

f) Prozess- und Förderdiagnostik

Das Unterrichtsteam vermutete, dass langsamere Kinder durch schnelle Antworten behindert wurden. Schambehaftete Situationen wurden besser erkannt und differenzierter beurteilt. Sprachliche Hürden und Fortschritte der Kinder waren präsenter. Zuschreibungen wurden kritischer hinterfragt.

Aussagen zum Förderkonzept:

Der konsequente Einsatz der Interventionen wurde als schwierig empfunden, vor allem in Bezug auf die Vorentlastung und die Reduktion der Begriffe. Die inhaltlichen Interessen der Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten konnten noch zu wenig berücksichtigt werden. Der zeitliche Aufwand wurde, in Verbindung mit der regulären Unterrichtsplanung, als tragbar empfunden, auch wenn die Konzentration auf eine bewusste Lehrersprache mentalen Mehraufwand bedeutete. Die Beschreibung des Konzepts durch Adjektive macht deutlich, dass das Konzept als fördernd und anknüpfbar für Kinder empfunden wird und als hilfreich, herausfordernd, verbindend und zielorientiert für Lehrpersonen.

Empfehlungen zum Förderkonzept:

Das Unterrichtsteam würde das Förderkonzept im nächsten Schuljahr erneut einsetzen. Als Änderungen würde es eine konsequentere Vorentlastung anstreben mit einem fix definierten Zeitplan, beginnend zum Schuljahresstart mit dem Aufbau des Schulzimmervokabulars. Es würde jeweils eine Ebene des Förderkonzepts fokussieren und sich im Team noch stärker auf das Wesentliche einigen.

4.1.4.2 Folgerungen für das Förderkonzept

Mit einer Übersicht der Interventionen und Instrumente entlang einer Aufbauachse kann die Umsetzbarkeit unterstützt werden. Diese Übersicht soll sich an der tabellarischen Darstellung orientieren. Die Massnahmen zum themenübergreifenden Wortschatzaufbau der Schulbegriffe werden beim Schuljahresstart als Startintervention, aber nicht im eigentlichen Förderkonzept, erwähnt.

4.1.5 Überarbeitung des Förderkonzepts vor dem Experteninterview

Zusätzlich zum tabellarischen Förderkonzept wurden die Interventionen auf Ablaufachsen schrittweise dargestellt. In dieser Arbeit wurden sie zur besseren Verständlichkeit, bei Kapitel 3.3.8 Unterrichtsplanung, bei der Beschreibung der Intervention bereits eingefügt. Als Übersicht zusammengefasst, finden sie sich am Schluss der Arbeit. Massnahmen zum Wortschatzaufbau zum Schuljahresstart werden als vorbereitende Intervention vor der Arbeit zum NMG-Inhalt aufgenommen.

4.1.6 Ergebnisse aus dem Experteninterview

Die Fragen an die Expertin wurden nach vier Themenbereichen geordnet. Wesentliche Aussagen waren:

Inhalt:

- Das Konzept umfasst zwei Darstellungsformen: eine ausführliche Tabelle und ein abgespecktes Pfeildiagramm mit einem Aufbau in drei oder vier Schritten von links nach rechts. Der Aufbau ist farblich klar, visuell ansprechend und übersichtlich.
- Der Inhalt ist ausreichend ausführlich.
- Einige Abkürzungen und Spezialbegriffe waren nicht sofort verständlich oder erklärt (WWT, SET, Turn-taking).
- Für versierte Pädagoginnen wurde das Konzept mit 4 von 5 Punkten als durchführbar eingeschätzt.
- Das Pfeildiagramm wirkte attraktiver zur Umsetzung, weil es übersichtlicher ist und man besser ein Element herauspicken kann.
- Einfache, konkrete Umsetzungsbeispiele könnten das Verständnis verbessern.

Verständlichkeit:

- Vereinfachungen, wie die Vermeidung von doppelten Titeln oder Kombiwörtern im Förderkonzept würden zur Verständlichkeit beitragen, da es prägnanter wirkt.
- Die Zierschrift beim Pfeildiagramm lenkte vom Arbeitsinstrument ab.
- Eine Durchnummerierung beider Konzeptdarstellungen würde die Parallelität verdeutlichen.
- Die Ausgewogenheit der Massnahmen wurde für die beiden Kindergruppen, mit und ohne sprachlich-kommunikative Schwierigkeiten, als gleichwertig betrachtet.

Erfolgserwartung:

- Die Erfolgserwartung ist für beide Kindergruppen, mit und ohne sprachlich-kommunikative Schwierigkeiten, unterschiedlich, da Lehrpersonen auch unterschiedliche Ziele setzen sollten.
- Die Kinder würden auch gegenseitig voneinander lernen.
- Ein Lernzuwachs wäre auch ohne Förderkonzept möglich, aber mit Konzept wird er vermutlich gezielter und strukturierter verfolgt und besser sichtbar gemacht.
- Als besonders wirksam schätzte die Expertin die einfache Sprache, die vielen Wiederholungen und das Lernen vom Sprachmodell, aber auch Regeln und ritualisierte Abläufe, auf die man zurückgreifen konnte, ein.

Übertragbarkeit:

- Die Expertin beurteilte die Übertragbarkeit des Förderkonzepts als gut, sobald es durch Beispiele angereichert und erklärt wird.

- Dabei stellte sie das Pfeilmodell als Arbeitsinstrument in den Vordergrund.
- Welche Person des Unterrichtsteams sich bei der Umsetzung des Konzepts in welcher Form beteiligen sollte, wurde im Konzept nicht deutlich. Die Expertin würde eher Kooperation unter den Lehrpersonen empfehlen, kann sich aber auch eine Koedukation vorstellen.
- Für die Expertin wirkte das Konzept übersichtlich, strukturiert und horizontal aufeinander aufbauend.

4.1.6.1 Diskussion der Ergebnisse aus dem Experteninterview

Die Expertin bewertete die Pfeildarstellung als übersichtliches Handlungsinstrument. Die farbigen Einheiten zeigen den Bezug der tabellarischen Darstellung zur Pfeildarstellung. Trotz Hinweis der Expertin, wird auf eine einheitliche Nummerierung und einheitliche Schrift der Konzeptdarstellungen verzichtet. Mit den unterschiedlichen Darstellungen sollen verschiedene Lehrertypen angesprochen und der zeitlich individuell einsetzbare Aspekt der Interventionen auf der Pfeildarstellung betont werden. Ohne Zuschreibung der Zuständigkeit im Konzept ist das Unterrichtsteam aufgefordert diese untereinander zu klären, was durchaus im Sinn des Konzepts ist. Die Literaturhinweise werden nicht erweitert. Interessierten Lehrpersonen steht die ausführliche Masterarbeit mit allen Angaben zu Verfügung. Die Expertin konnte zu keiner inhaltlichen Erweiterung anregen.

4.1.6.2 Folgerungen für das Förderkonzept

Die Vereinfachung der Sprache bei den Titeln wurde aufgegriffen und das Pfeilkonzept wurde um die Wichtigkeit der Kooperation des Unterrichtsteams, vor allem auch als Sprachmodell, im Bereich der Startinterventionen auf der Pfeildarstellung verdeutlicht.

4.1.7 Fazit der Ergebnisse der Forschungsmethoden

Die Forschungsmethoden waren unterschiedlich zielführend. Die Expertenmeinung kann als einzige unabhängige Aussage im Sinn einer Triangulation betrachtet werden. Ihre Anregungen sind für die Beurteilung der Übertragbarkeit des Konzepts bereichernd, beruhen aber auf der Meinung einer einzigen Person. Die Aussagen aus den Unterrichtsbeobachtungen erwiesen sich als umfassend und aussagekräftig. Die Blitzlichtinterviews waren ökonomisch durchführbar und zeigten trotz der Mittbeteiligung der Verfasserin Veränderungen von Vorstellungen und Haltungen im Unterrichtsteam nach der Arbeit mit dem Förderkonzept. In einer, unabhängig von der Projektentwicklung durchgeführten Erprobung, hätten die Aussagen jedoch deutlich höhere Aussagekraft und Validität.

4.1.8 Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Zielerreichung

Wie muss ein Förderkonzept für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten im integrativen Unterrichtssetting für den sprachlich-kommunikativen NMG Unterricht aufgebaut sein?

Unterfragen:

- Was benötigen Kinder um am sprachlich-kommunikativen Klassenunterricht teilhaben zu können?

Sie benötigen sichere Beziehungen zu den Kindern und Lehrpersonen, transparente Gesprächsregeln und ein gelingendes Turn-taking für Lehr- Lerndialoge. Wichtig sind, Unterstützung zur Aufmerksamkeitssteuerung und dass Fehler mit verständnissichernden Rückfragen als Lernchance behandelt werden. Darauf aufbauend unterstützen attraktive Themeninhalte und veränderbare visuelle Darstellungen die Anstrengungsbereitschaft.

- Welche Methoden unterstützen Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten?

Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten erfahren Unterstützung durch die Reduktion und die vorentlastende Einführung der neuen Begriffe, mit Strategiefragen zum Verknüpfen, Speichern und Abrufen des Begriffs und durch häufige Wiederholung in der exakt gleichen Darstellung. Einfache Sätze der Lehrpersonen, mit Hervorheben wichtiger Informationen und Hinweise auf dazugehörige visuelle Darstellungen, unterstützen ihr Verständnis. Wiederkehrende, ritualisierte Kommunikationsabläufe bieten ihnen Sicherheit durch Struktur und Entlastung zur Aktivierung ihres Mitteilungs- Wortschatzes. Positive Erfahrungen in kommunikativ-pragmatischen Situationen und eine sichere soziale Einbindung in die Klasse, stärken ihre Selbstwirksamkeitserwartung und führen zu mehr Beteiligung.

- Was benötigt ein Konzept für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten, damit Lehrpersonen eines Unterrichtsteams den NMG- Unterricht sprachfördernd durchführen können?

Das Konzept muss eine nachvollziehbare Logik der Inhalte, mit einem minimalen theoretischen Hintergrundwissen, das zu einem gemeinsamen Verständnis im Unterrichtsteam führen kann, beinhalten. Lehrpersonen möchten ein ansprechendes Format mit einer übersichtlichen Darstellung der Handlungsschritte und einem Hinweis auf die Zeitplanung, die aber genügend Freiraum zur Anpassung an personale, räumliche und zeitliche Bedingungen vor Ort lassen. Das Konzept sollte ausformulierte Intentionen und Ziele umfassen und durch konkrete Beispiele veranschaulichte Interventionen aufzeigen.

Antwort: Ein Förderkonzept für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten im integrativen Unterrichtssetting für den sprachlich-kommunikativen NMG Unterricht benötigt Handlungskonzepte auf den Ebenen: sprachlich-kommunikatives Milieu, Lernumgebung, spezifische Förderung, emotionale Stärkung, Sprachmodelle und Förderplanung. Kinder sollen Inhalte und Zusammenhänge in NMG-Sachgebieten mit geeigneten Darstellungen erkennen, bearbeiten und erklären können. Dazu ist ein Zeitplan wichtig, der es erlaubt, Begriffe vorentlastend einzuführen und Bedürfnisse und Interessen von Kindern zu berücksichtigen.

4.2 Evaluation der Entwicklungsarbeit

In diesem Kapitel werden die zur Evaluation eingesetzten Methoden kritisch beleuchtet und die Arbeit im Hinblick auf Gütekriterien beurteilt.

4.2.1 Reflexion der angewandten Methoden

Obwohl sich die Forscherfrage auf die Durchführung des Förderkonzepts durch Unterrichtsteams richtet, wurde ein Teil der Überprüfung auf Kinderebene durchgeführt, mit der Intention, dass ein für Lernerfolge der Kinder wirksames Mittel ein Unterrichtsteam eher zur Durchführung motiviert. Die Sprachstanderfassung mit dem SET 5-10 ergibt eine valide Aussage zu den Kinderleistungen.

Der Beobachtungsbogen erwies sich als gut handhabbares, aussagekräftiges Instrument. Die Aussagen waren für die Mitglieder des Unterrichtsteams eindeutig und leicht verständlich. Die Fertigkeiten der Kinder konnten mit dem Instrument gezielt erhoben werden. Auch wenn die Trennschärfe zwischen den Bewertungen nicht eindeutig festgelegt ist, wurden der Förderbedarf aufgedeckt und die Veränderungen sichtbar. Die gewählte graphische Darstellung der Resultate entspricht der nicht ganz exakten Methode. Als Beobachtungsinstrument für individuelle Fertigkeiten kann die Validität als gut eingeschätzt werden, als Erhebungsinstrument mit absoluten Werten ist es weniger valid.

Das Blitzlichtinterview eignet sich um Aussagen eines Teams effizient zu sammeln. Durch die vorhergehende gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Thema und die Vertrautheit, konnten sich alle Teilnehmenden von Beginn an am Gespräch beteiligen. Diese Form eignet sich deshalb zur Überprüfung gemeinsamer Konzepte. Da es sich um Momentaufnahmen handelt, sind die Aussagen von der aktuellen Stimmung geprägt. Es kann nicht abgeschätzt werden, inwiefern die vorhergehende Aussage die nächste beeinflusst. Daher kann es als Instrument zur Projektentwicklung als angemessen betrachtet werden, aber nicht zur Überprüfung der Wirksamkeit.

Das Experteninterview stellte die unabhängige Meinung einer Aussenstehenden dar und deckte Unsicherheiten des Konzepts auf, die im Unterrichtsteam nicht hinterfragt worden waren. Es verdeutlichte den Bedarf nach praktischen Umsetzungsbeispielen und zeigte unterschiedliche Ansichten in Bezug auf die Darstellung auf. Als unabhängige Expertenmeinung sind sie Aussagen valid.

4.2.2 Reflexion des Zeitplans

Der Zeitplan war von Anfang an ambitiös. Der Schuljahresbeginn mit der neuen Klasse und der Start des NMG-Themas gaben den zeitlichen Rahmen vor. So musste mit dem Einsatz der Interventionen begonnen werden, bevor das Konzept vollständig ausgearbeitet war. Projektentwicklung und Unterrichtserprobung verliefen teilweise parallel. Das Unterrichtsteam war gefordert, Zeit für die Absprache des Konzepts aufzuwenden. Die Auseinandersetzung mit den Sachinhalten, um sich auf einen gemeinsamen „advanced organizer“ zu einigen und die Auswahl der Begriffe und Bilder für die Legebilder waren zeitaufwendig. Die Bearbeitung der Umsetzungen im Unterricht dauerte teilweise länger als geplant. So geriet das Projekt mit anderen Anliegen der Schule in Konflikt und die Handlungsebene der Vorentlastung mit den Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten, immer wieder in Verzug. Diese muss in diesem Projekt, vor allem zu Beginn, als zu wenig akzentuiert umgesetzt betrachtet werden.

4.2.3 Gütekriterien dieser Entwicklungsarbeit

Insgesamt kann die Arbeit mit dem Förderkonzept als erfolgreich bewertet werden. Das Unterrichtsteam konnte seine Handlungskonzepte durch einen gemeinsam gerichteten Fokus weiterentwickeln. Die Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten, insbesondere in der 2. Klasse, konnten befriedigende Fortschritte ihrer sprachlich-kommunikativen Fertigkeiten im integrativen Unterricht erzielen. Eine grosse Wirkung kann hier der Status-Arbeit aus dem Improvisationstheater zugeschrieben werden, wo mit wenigen Übungen innert kurzer Zeit, ein deutlicher Unterschied sichtbar wurde. Der NMG-Inhalt „Reisen mit dem Flugzeug“ und „Länderwissen“ aus der realen Welt, verbunden mit der Phantasiewelt vom Stoffhasen der Briefe schreibt, schien für die Kinder gleichermassen zugänglich und attraktiv. Die Interventionen mit den Legebildern können als geeignetes Handlungsinstrument für die sprachlich-kommunikative Förderung in verschiedenen Unterrichtssettings betrachtet werden. Die beobachteten Effekte dürften sich auch in einem anderen Kontext und in einem anderen Unterrichtsteam zeigen.

Die Forschungsmethoden waren knapp ausreichend um das Konzept erstmalig zu überprüfen und zu optimieren. Die Beteiligung der Verfasserin im Unterrichtsteam war ungünstig. Die Forschung richtete den Blick auf die Arbeit der Lehrpersonen und bezog die meisten Informationen durch sie. Das birgt die Gefahr blinder Flecken, die nicht aufgedeckt werden. Hier wäre der Blickwinkel von einem unabhängigen Unterrichtsteam aussagekräftiger gewesen. Konzept und Unterrichtsmaterial können dennoch, aufgrund der Expertenbewertung, als verständlich und umsetzbar für andere Unterrichtsteams bezeichnet werden.

5 Fazit und Ausblick

5.1 Schlussfolgerung für die eigene Praxis

Das umfassende Förderkonzept wird weitergeführt, zeitlich vorausschauender geplant und für die neuen Themen adaptiert. Sprachlich-kommunikative Fertigkeiten aller Kinder werden weiterhin mit dem Beobachtungsraster von Reber et al. (2009) erhoben und die Resultate bei der Planung von Klassen-Interventionen und Fördermassnahmen berücksichtigt.

Die Arbeit mit den Legebildern wird weiterhin eingesetzt, um grosse Mengen an Sachinformationen im Klassenunterricht bearbeitbar zu gestalten. Lehrpersonen und Kinder sollen das Instrument als Struktur und Organisationshilfe in den Lernlandschaften nutzen. Dabei ist zu beachten, dass mit Legebildern, die formal gleich gestaltet werden, die Wiedererkennung hoch ist, mit Variationen der Legebilder, die Beteiligung der Kinder neu geweckt werden kann, dementsprechend müssen Gestaltung und Einsatz von Legebildern immer wieder überprüft und angepasst werden.

5.2 Ausblick

Das Förderkonzept soll an der eigenen Schule den Unterrichtsteams im Zyklus 1 vorgestellt und kritisch diskutiert werden. Wünschenswert wäre, dass jedes Unterrichtsteam mindestens ein NMG-Thema mit den Massnahmen des Förderkonzepts plant, umsetzt und die Wirksamkeit überprüft. Das, aufgrund der

Rückmeldungen, erweiterte und optimierte Konzept, könnte als verbindliches Instrument im Zyklus 1 der Schule installiert werden. In einem weiteren Schritt wäre es wünschenswert, die Beteiligung der Logopädinnen am Projekt zu erweitern und die Möglichkeiten zur integrativen/inkluisiven Kooperation zu forcieren.

5.3 **Schlusswort**

Die Menge der verschiedenen Ansprüche und Handlungsebenen, stellte mit dem Zeitdruck aus der Schuljahresplanung vor Ort, eine grosse Herausforderung dar. Gestartet mit der Vorstellung, die Arbeit von semantisch-lexikalischer Förderung mittels Legebildern zu untersuchen, zeigten sich weitere Handlungsebenen die berücksichtigt werden mussten. Durch Anregungen von Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner konnte das Projekt massgebend bereichert und erweitert werden. Ihm gebührt grosser Dank. Die Zusammenarbeit im Unterrichtsteam war geprägt durch hohes Engagement und Interesse der Lehrpersonen mit den Anliegen dieser Arbeit konstruktiv umzugehen. Zu guter Letzt ist es gemeinsam gelungen, wichtige Anliegen in einem Förderkonzept zusammenzufassen, das in der Praxis überprüft und weiterentwickelt werden kann.

6 Verzeichnisse

6.1 Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Sprache und Informationsverarbeitung Grohnfeldt 2009, 20)	8
Abbildung 2: Hypothesenmodell zu den Ursachen funktioneller semantisch-lexikalischer Störungen (Glück. 2011, S.9)	10
Abbildung 3: Drei Formen von Kontext Achhammer (2014) in Anlehnung an Ochs 1979; Dannenbauer 2000; Fetzer 2012	12
Abbildung 4: Münchner Modell zur Planung sprachheilpädagogischen Unterrichts.....	15
Abbildung 5: Beispiele von Legebildern (Bertschy et al., 2014, S.41)	16
Abbildung 6: Handlungsebenen des Förderkonzepts angelehnt an Lütke & Sitzinger (2015).....	34
Abbildung 7: Darstellung der Interventionen zu a) sprachlich-kommunikatives Milieu	37
Abbildung 8: Darstellung der Interventionen zu b) aufbereitete Lernumgebung	39
Abbildung 9: Darstellung der Interventionen zu c) spezifische Sprachförderung.....	40
Abbildung 10: Darstellung der Interventionen zu d) emotionale Stärkung	40
Abbildung 11: Darstellung der Interventionen zu e) Sprachmodelle	41
Abbildung 12: Darstellung der Interventionen zu f) Prozess- und Förderdiagnostik.....	41
Abbildung 13: Icons der 6 Wissensgebiete (Icons aus pages für Mac, Version 9.1)	42
Abbildung 14: Legebilder zu allen sechs Wissensgebieten der Länderarbeit zu Frankreich (Detailinformationen zu Legebildern Nr.49-81 in Anhang 2)	43
Abbildung 15: Kartenvorlagen für Legebild „food“ Frankreich (Detailinformationen zu Legebildern Nr.59-65 in Anhang 2).....	44
Abbildung 16: Identische Begriffe und Bilder für Lotto und Memory.....	44
Abbildung 17: Begriffserarbeitung mit 6 Felder-Matrix.....	44
Abbildung 18: Grafische Darstellung der Unterrichtsbeobachtungen von AK.....	46
Abbildung 19: Grafische Darstellung der Unterrichtsbeobachtungen von DX.....	46
Abbildung 20: Grafische Darstellung der Unterrichtsbeobachtungen von RH	47
Abbildung 21: Grafische Darstellung der Unterrichtsbeobachtungen von RM.....	47

6.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Integratives Modell pragmatischer Elemente unter Zuordnung der Kontextformen und der Ebenen der ICF (Achhammer 2014)	13
Tabelle 2: Abschnitte des Förderkonzepts	34
Tabelle 3: Resultate Pre- und Posttests SET 5-10.....	49
Tabelle 4: Vergleich der Aussagen aus Blitzlichtinterviews 1 und 2.....	51

6.3 Literaturverzeichnis

Achhammer, B. (2014) *Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten fördern*. München: Reinhardt

Albers, T. (2014) Inklusion von Anfang an – Herausforderung im Bereich der Bildung In Blechschmidt A., Schräpler U. (Hrsg.) *Frühe sprachliche Bildung und Inklusion*. (S. 153 – 174) Basel: Schwabe

Altrichter H., Posch, P. (2007) *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage) Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Bertschy, F., Künzli David, Ch., Muheim, V., Wüst, L. (2014). *Querblicke, Grundlagenband – Bildung für eine nachhaltige Entwicklung*. Herzogenbuchsee: Ingold

Birkenbihl, V.F. *Fragetechnik schnell trainiert*. Veröffentlichte Seminaufnahme vom 05.01.2015.

<https://www.youtube.com/watch?v=jtrjCzQ5vQQ>,

Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn (Hrsg.). (2015) *Grundlagen Lehrplan 21* Solothurn

Dietrich, A. *Wer lernt was und wie? Herausforderung inklusive Didaktik* (07.11.2016). Unveröffentlichtes Skript HfH Zürich.

Dohmen, A. (2009). *Das pragmatische Profil*. München: Urban & Fischer

Glück, Ch.W. (2003). Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Therapieform und ihre Wirksamkeit. *Sprache- Stimme- Gehör*, 27, 125-134

Glück, Ch.W. (2007). Pragmatische Störungen bei Kindern. In Schöler, H., Welling, A. (Hrsg.) *Sonderpädagogik der Sprache*, 1, (S. 247-253). Göttingen: Hogrefe

Glück, Ch.W. (2010). *Wortschatz- und Wortfindungstest für 6 – 10 jährige, WWT 6-10*. München: Elsevier

Gordon, Th. (2012). *Lehrer-Schüler-Konferenz*. (aktualisierte Taschenbuchausgabe). München: Heyne

Grohnfeldt, M. (1992). Redeflussstörungen – mehr Fragen als Antworten? In Grohnfeldt, M. (Hrsg.): *Störungen der Redefähigkeit*. Handbuch der Sprachtherapie, Band 5. Berlin: Marhold

Grohnfeldt, M. (2009). *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik Band 2*. Notwendigkeit und Probleme der Einteilung von Störungsbildern und ihrer Bedingungs Hintergründe. (S. 19-25). Stuttgart: Kohlhammer

Grohnfeldt, M. (2011). *Überlegungen zu einer Sprachtherapie als Wissenschaft*. Die Sprachheilarbeit 56 (3), 122-130.

Grundmann, D. (2016). *Bildung für nachhaltige Entwicklung an Schulen verankern*. Wiesbaden: Springer

Heilmann, B., Griesshaber, W. (Hrsg.). (2016). *Diagnostik & Förderung leicht gemacht*. Stuttgart: Klett

Hopf, M. (2012). *Sustained Shared Thinking im frühen naturwissenschaftlich-technischen Lernen*. Münster: Waxmann

Hövelbrinks, B. (2014). Bildungssprachliche Diskursfunktion im frühen naturwissenschaftlichen Lernen. Lexikalische Mittel im sprachlichen Handeln einsprachig und mehrsprachig aufwachsender Kinder zu Schulbeginn. In Ahrenholz, B., Hövelbrinks, B., Schmellentin, C. (Hrsg.) *Fachunterricht und Sprache in schulischen Lehr- und Lernprozessen*. (S.185-204). Tübingen: Narr Francke Attempto

Kalcsics, K. & Wilhelm, M. (2017). *LERNWELTEN Natur – Mensch – Gesellschaft – AUSBILDUNG – 1. und 2. Zyklus*. Bern: Schulverlag plus

Kanengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Elsevier/Urban & Fischer

Langen A. & Droop C. (1994). *Briefe von Felix- Ein kleiner Hase auf Weltreise*. Münster: Copenrath

Lüdtke, U. (2015). Unterrichtsintegrierte Sprachtherapie als Baustein eines multiprofessionellen Angebots in inklusiven Kontexten. In Grohnfeldt, M. (Hrsg.): *Inklusion im Förderschwerpunkt Sprache*. (S.37 -75). Stuttgart: Kohlhammer

Lüdtke, U. & Sitzinger, U. (2015). *Pädagogik bei Beeinträchtigungen der Sprache*. München: Reinhardt

Lütje-Klose, B. & Holm, A. (2018). Förderschwerpunkt Sprache. In Werning, R. (Hrsg.). *Inklusion in Schule und Unterricht*. (S. 219-241). Seelze: Kallmeyer

- Motsch, H.-J., Marks, D.-K., Ulrich, T. (2018). *Wortschatzsammler*. (3. Auflage). München: Reinhardt
- Motsch, H.-J. (2017). *Kontextoptimierung*. (4. völlig überarbeitete Auflage). München: Reinhardt
- Neumann, S., Salm, S., Stenneken, P. (2014). Evaluation des „Fokus auf die Kommunikation von Kindern unter sechs (FOCUS-G)“ als neues ICF-CY Diagnostikum. In Sallat, S., Spreer, M., Glück, CH.W. (Hrsg.) *Sprache professionell fördern*. (S. 320-326). Idstein: Schulz-Kirchner
- Perkins M.R. (2010). *Pragmatic Impairment*. (2. Auflage). Cambridge: Cambridge University Press.
- Petermann, F. (2010). *Sprachstandserhebungstest für Fünf- bis Zehnjährige (SET 5-10)*. Göttingen: Hogrefe
- Peterssen, W.K. (1999). *Kleines Methoden-Lexikon*. München: Oldenburg
- Reber, K., Schönauer-Schneider, W. (2018): *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts*. (4. Auflage). München: Reinhardt
- Reich, K. (Hrsg.). (2007) *Methodenpool* . In URL: <http://methodenpool.uni-koeln.de/download/blitzlicht.pdf>
- Röhner, Ch., Wiedenmann, M. (2017). *Kinder stärken in Sprachen(n) und Kommunikation*. Stuttgart: Kohlhammer
- Schneider B., Wehmeyer, M., Grötzbach, H. (2014). Der Nutzen von Sprachverarbeitungsmodellen. In *Aphasie - Wege aus dem Sprachdschungel*. (5. Auflage) (S. 79-93). Berlin: Springer
- Schelten-Cornish et al. (2012) *Beobachtungsbogen für Pragmatische Fähigkeiten (BFP)*. In Spreer, M. (2018). Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter. München: Reinhardt
- Steiner, J. (1994). „Du kannst mich einfach gut verstehen“. In Interdisziplinär Jg. 2. Ausg. 4 1994, S.288-294.
- Steiner, J.(2018). Ressourcen in der Logopädie. In Steiner J. (Hrsg.) *Ressourcenorientierte Logopädie*. (S.11-30) Bern: Hogrefe
- Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter*. München: Reinhardt
- Theisel, A. (2014) Qualitätsmerkmale des Unterrichts mit sprachbeeinträchtigten Kindern. In Grohnfeldt, M. (Hrsg.): *Inklusion im Förderschwerpunkt Sprache*. (S.167-178). Stuttgart: Kohlhammer
- Theisen, M.R. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten*. München: Vahlen
- Waligora, K., Gilsdorf, R. (2013). *Schulische Kommunikationskultur im Wandel*. In Pädagogik Leben 2, S.7-11.
- Wendtland, W. (2004). *Improvisation- nicht nur für Stotternde*. Unberechenbare Verwirrungen und verwirrende Unberechenbarkeiten. Forum Logopädie 18 (3), 6-10.
- Wildemann, A., Fornol, S. (2016). *Sprachsensibel unterrichten in der Grundschule*. Seelze: Kallmeyer
- Wocken, H. (2012). *Das Haus der inklusiven Schule*. 3. Auflage. Hamburg: Feldhaus
- Wullschleger, A. (2016). *Reise ins Improland*. Ein Trainingsprogramm zur Förderung von Kommunikation und Interaktion. Buchs: kuk-verlag
- <https://www.dbl-ev.de/kommunikation-sprache-sprechen-stimme-schlucken/stoerungen-bei-kindern/stoerungsbereiche/sprache/pragmatische-stoerungen.html> Zugriff am 27.10.2018

7 Bereinigtes Förderkonzept

Sprachlich-kommunikatives Förderkonzept für integrativen NMG-Unterricht im Zyklus 1

Intention	Intervention	Ziel	Instrumente
a) sprachlich-kommunikatives Milieu	Regeln zur Klassenkommunikation werden im ersten Quartal gemeinsam festgelegt.	Alle Kinder partizipieren an der Klassenkommunikation. Sie können die Regeln verstehen und tragen diese mit.	In Klassengesprächen wird argumentiert und gemeinsam ausgehandelt.
	Die Klassenkommunikation wird ritualisiert und geübt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können sich durch ritualisierte, verlässliche Abläufe besser auf die Inhalte der Sprachmitteilung konzentrieren.	Turn-taking wird angewandt. Gegenseitige Schüler-Rückmeldungen erfolgen. Lehrpersonen achten auf eine ausgewogene Beteiligung aller Kinder und bieten sprachgeleitete Hilfen an. Eltern werden über die Gesprächsregeln der Klasse informiert, damit sie diese zu Hause unterstützen können.
	Fehler werden als gemeinsamer Lerngegenstand betrachtet.	Das Lernen wird durch unterschiedliche Vorstellungen und Denkweisen angeregt. Es entstehen keine schambehafteten Situationen.	Der Aufbau einer Fragehaltung durch Impulstechnik wird angestrebt. Verständnissichernde Rückfragen werden gefördert.
	Sprachverständnissicherung und Wortschatzarbeit sind immerwährende Ziele.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten erhalten von allen Lehrpersonen professionelle Hilfestellung.	Wichtige Begriffe werden durch Lehrpersonen verständnissichernd wiederholt.
b) aufbereitete Lernumgebung	Die Sprachumgebung wird an die Fähigkeiten der Kinder adaptiert.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können partizipieren.	Die Komplexität der Inhalte wird reduziert. Aufträge werden sachbezogen, sprachlich vereinfacht. Es gibt verschiedenen Niveaus und Lernzugänge.
	Der Fachwortschatz wird sinnvoll begrenzt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können den ausgewählten Themenwortschatz nachhaltig rezeptiv und produktiv in ihrer Spontansprache einsetzen.	Die curriculare Auswahl des NMG-Themas gemäss Lehrplan 21 gilt für mindestens 2-4 Wochen. Dazu werden 10-15 Schlüsselwörter bestimmt: schülernah, alltagsrelevant, konkret und angemessen komplex.
	Die Lernumgebung fordert eigenständiges Denken und Handeln.	Kinder überprüfen und verändern ihre Konzepte von der Welt durch entdeckendes Lernen und Lerndialoge.	Aufträge werden mit Fokus auf Exploration und Handlungsorientierung entwickelt. Lehr-Lerndialoge werden unterstützt.
	Möglichst viele Unterrichtssituationen werden zur gezielten Versprachlichung genutzt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können Sprache in echten Kommunikationssituationen als funktional erleben und bewältigen.	Lehrer-Schüler-Gespräche werden in der Klassenkommunikation modellhaft eingesetzt. Kooperative Gesprächsformen, Lernpatenschaften werden gefördert. Aufträge in der Lernlandschaft werden gezielt als sprachlich-kommunikative Übungsmöglichkeit, (mit teilweise strukturierter Kommunikation), geplant.

		Alle Begriffe werden mit Bildern verknüpft. Neue Begriffe werden vorentlastet.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden in der Klassenkommunikation durch Bilder entlastet. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können durch Wissensvorsprung an der Klassenkommunikation partizipieren.	In mündlichen Unterrichtssequenzen werden Sachinhalte und -zusammenhänge mit Legebildern dargestellt. Es gibt dem Thema vorangehende Gruppenförderung. Begriffe werden mit Bildern verknüpft und Vorwissen der Kinder wird mit strategischen Fragen aktiviert. Neue Begriffe werden in strukturierten Satzmustern geübt.
c)	spezifische Sprachförderung	Neue Begriffe werden in verschiedenen Modalitäten angewandt: Rezeptiv, reproduktiv, produktiv, reflektierend, schriftlich. Neue Begriffe werden 10 – 25x wiederholt. Pragmatisch-kommunikative Fertigkeiten werden mit sprachunabhängigen Formaten geübt. Lehrpersonen loben sprachlich-kommunikative Handlungen der Kinder. Die Selbstwirksamkeitserwartung bei Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten wird gefördert. Die Lehrsprache wirkt als Sprachmodell. Lehrpersonen akzentuieren die sprachlichen Inhalte von Lehr-Lerndialogen.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten vernetzen die Begriffe sicher im semantischen Lexikon. Für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden die Begriffe im semantischen Lexikon passiv und aktiv nutzbar. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können ihr Turn-Taking und ihre Interaktion in der Gruppe verbessern. Kinder werden in ihrem Selbstbild positiv verstärkt. Kinder bewerten ihre Leistung im Hinblick auf die Ziele der sprachlich-kommunikativen Aufgabe. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können sprachlich-kommunikative Muster übernehmen und anwenden. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können wichtige Informationen erkennen. Stärken und Schwächen werden erkannt, der Unterricht kann angepasst und datengestützte Förderung kann geplant werden. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten erhalten notwendige integrative oder therapeutische Förderung.	Die Wissensvermittlung und -erarbeitung geschieht über mehrere Kanäle, gnäktiv , ikonisch und symbolisch. Der Wortschatz wird auf einer 6 Felder-Matrix vertieft. Abtufstrategien werden durch strategische Fragen angeregt. Übungsformate sind Memory, Lotto, Domino mit Begriff und Bild, Legebilder ordnen, sortieren, Strukturen abbilden und sprachorientierte Aufträge in Lernlandschaft und Lerndialog. Übungen aus dem Improvisationstheater finden mit der Klasse und in Gruppen statt; mit dem Schwerpunkt auf nonverbale Kommunikation, Wechsel, Dynamik und Statusübungen. Sprachbezogenen Feedbacks werden in Bezug auf die Handlung formuliert. Sie formulieren Ziele und Erwartungen. Die Selbstbeobachtung auf Metaebene wird animiert. Leistungsbewertung findet mit Gesten und Symbolen statt. Es gibt Selbstwertschätzung und gegenseitige Schülerfeedbacks. Lehrpersonen achten auf eine deutliche, einfache, sich wiederholende Lehrersprache. Wichtige Inhalte werden akzentuiert und betont. Auf unterstützende Mimik und Gestik wird geachtet. Sprechpausen und Blickkontakt werden bewusst eingesetzt. Unterrichtsbeobachtungen mit Kriterien im Bereich Sprache (Reber et al. 2018, S.24) werden erhoben. Es findet eine Diskussion im Unterrichtsteam statt. Die Planung Fördermaßnahmen erfolgt gemeinsam. Es gibt regelmäßige Absprachen mit Logopädin. SET 5-10 (Petermann, 2010) mit Fokus auf die Teilbereiche; Bildbenennung, Kategorienbildung, Handlungssequenzen, Bildergeschichte und Satzbildung wird bei Bedarf eingesetzt.
d)	emotionale Stärkung			
e)	Sprachmodelle			
f)	Förderdiagnostik			

Interventionen zum Förderkonzept sprachlich-kommunikative Fertigkeiten

Basis: —

- Kooperation im Unterrichtsteam und möglichst einheitliche Verwendung von Wortschatz und Satzbau als Sprachmodell
- entspannte Lernbeziehung zwischen Kindern und Lehrpersonen
- Begriffe von Alltagsgegenständen des Schulzimmers und der Unterrichtsmaterialien sind für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten aus dem semantischen Lexikon direkt abrufbar

Mili-eu
sprachlich-kommunikatives

aufbereitete Lernübung

spezifische Sprachförderung

emotionale Stärkung

Sprachmodelle

Förderdiagnostik

Inhaltsverzeichnis

1	Evaluation	3
1.1	Verwendetes Beobachtungsraster	3
1.2	Daten Pretest und Posttest Unterrichtsbeobachtung Kinder ohne L2.....	4
1.3	Pretest und Posttest Unterrichtsbeobachtung Kinder mit L2	6
1.4	Darstellung Sprachstandserfassung SET 5-10 der besonders betrachteten Kinder	8
1.5	Wechselwirkungen nach ICF-CY der besonders betrachteten Kinder.....	10
1.5.1	AK.....	10
1.5.2	DX.....	11
1.5.3	RH	12
1.5.4	RM.....	13
1.6	Blitzlichtinterview 1	14
1.7	Blitzlichtinterview 2	17
1.8	Zusammenfassende Darstellung Blitzlichtinterview 1 und 2	21
1.9	Blitzlichtinterview 2. Teil mit Fragen zum Förderkonzept.....	25
1.10	Zusammenfassende Darstellung Experteninterview „sprachlich-kommunikatives Förderkonzept“ ...	28
2	Förderkonzepte Version 1 – 3 und bereinigtes Konzept	33
2.1	Erstes Förderkonzept.....	33
2.2	Förderkonzept zweite Version	33
2.3	Förderkonzept dritte Version	34
2.4	Übersicht der Interventionen zum Förderkonzept sprachlich-kommunikative Fertigkeiten.....	35
2.5	Bereinigtes Förderkonzept und bereinigte Übersicht der Interventionen zum Förderkonzept	37
3	Exemplarische Unterrichtsvorbereitung	41
3.1	Inhaltsbezogene sprachlich-kommunikative Unterrichtsplanung.....	41
4	Unterrichtsmaterial und Arbeitsbeispiele	42
4.1	Geschichte	42
4.2	Reisedokumente.....	43
4.3	Lernlandschaft „Flughafen“	44
4.4	Legebilder zu den bereisten Ländern (Vorlagen und Bildverzeichnis mit quellen in Anhang 2).....	47
4.5	6-Felder-Matrix und Lotto	60
4.6	Strategiefragen nach Motsch et al. (2015):.....	61
4.7	Weiterführende Arbeiten	62
4.8	Weitere Legebilder der Klasse im Schuljahresverlauf	63

1 Evaluation

1.1 Verwendetes Beobachtungsraster

Kriterien für eine Unterrichtsbeobachtung im Bereich Sprache (in Anlehnung Reber, Schönauer-Schneider, Wilma, 2009)

Sprachliches Verhalten im Unterricht									
Aussprache:									
Spricht deutlich und verständlich									
Spricht alle Laute und Lautverbindungen richtig									
Grammatik:									
Produziert alle Wörter und setzt sie an die richtigen Stellen im Satz									
Verwendet korrekte Formen bei Partizipien, Verben, Kasus									
Greift sprachliche Anregungen des Lehrers auf (Impulse, sprachliche Hilfen)									
Wortschatz:									
Verwendet treffende, differenzierte Begriffe und keine Umschreibungen oder Allzweckwörter („Dings“)									
Dem Schüler fallen Wörter und Begriffe schnell ein									
Sprachverständnis:									
Versteht was im Unterricht gesprochen wird									
Kann Anweisungen ohne Hilfe ausführen und orientiert sich nicht an anderen Kindern									
Fragt bei Nichtverstehen gezielt nach									
<i>Hält Blickkontakt zum Erzähler</i>									
Ist nicht unaufmerksam oder unruhig									
Pragmatik / Erzählverhalten:									
Meldet sich oft sachbezogen im Unterricht									
Liefert verständliche Beiträge im Unterricht									
<i>Nutzt visuelle Hilfen zur Erklärung</i>									
Erzählt Geschichten vollständig und verständlich									
Nimmt sprachlichen Kontakt mit Mitschülern auf									
Redefluss:									
Spricht flüssig									
Störungsbewusstsein:									
Zeigt kein Vermeidungsverhalten									
Leidet nicht unter seinen sprachlichen Problemen									
Auswertung: + (ja: sprachliche Stärke), U (Schüler zeigt Unsicherheiten), - (nein: sprachliche Schwäche)									

1.2 Daten Pretest und Posttest Unterrichtsbeobachtung Kinder ohne L2

Darstellung Unterrichtsbeobachtung 1 in Woche 39/2018: Pretest , Kinder ohne L2

Sprachliches Verhalten im Unterricht Kinder ohne L2 Erhebung Woche 39 2018	A.G.	E.S.	E.Sch.	J.M.	L.N.	L.L.	N.Ho.	M.Oe.	M.F.	
Aussprache:										
Spricht deutlich und verständlich	7	7	7	8	6	7	6	8	7	63
Spricht alle Laute und Lautverbindungen richtig	8	8	7	8	7	8	7	8	8	69
Grammatik:										
Produziert alle Wörter und setzt sie an die richtigen Stellen im Satz	7	7	7	8	7	4	6	6	7	59
Verwendet korrekte Formen bei Partizipien, Verben, Kasus	4	6	4	7	6	4	6	4	4	45
Greift sprachliche Anregungen des Lehrers auf (Impulse, sprachliche Hilfen)	7	8	6	5	7	8	6	5	4	56
Wortschatz:										
Verwendet treffende, differenzierte Begriffe und keine Umschreibungen oder Allzweckwörter („Dings“)	7	7	8	6	8	5	3	4	5	53
Dem Schüler fallen Wörter und Begriffe schnell ein	6	7	7	7	5	6	4	6	3	51
Sprachverständnis:										
Versteht was im Unterricht gesprochen wird	8	8	8	8	8	7	7	7	7	68
Kann Anweisungen ohne Hilfe ausführen und orientiert sich nicht an anderen Kindern	7	7	8	6	7	5	5	6	2	53
Fragt bei Nichtverstehen gezielt nach	6	7	7	7	7	6	6	5	1	52
Hält Blickkontakt zum Erzähler	7	8	5	4	7	6	2	3	1	43
Ist nicht unaufmerksam oder unruhig	7	8	3	3	7	3	4	3	0	38
Pragmatik / Erzählverhalten:										
Meldet sich oft sachbezogen im Unterricht	7	8	7	6	4	5	6	4	0	45
Liefert verständliche Beiträge im Unterricht	7	8	7	7	7	7	5	7	4	59
Nutzt visuelle Hilfen zur Erklärung	6	7	6	6	5	6	5	4	4	36
Erzählt Geschichten vollständig und verständlich	7	7	5	6	8	6	5	7	5	56
Nimmt sprachlichen Kontakt mit Mitschülern auf	7	8	7	8	8	8	6	8	7	67
Redefluss:										
Spricht flüssig	7	8	6	6	7	7	2	7	7	57
Störungsbewusstsein:										
Zeigt kein Vermeidungsverhalten	6	6	7	4	8	8	7	6	4	56
Leidet nicht unter seinen sprachlichen Problemen	7	7	7	5	7	7	7	7	5	59
Kumulierter Punktwert:	133	146	128	123	133	122	104	114	83	
Auswertung: + (ja: sprachliche Stärke), U (Schüler zeigt Unsicherheiten), - (nein: sprachliche Schwäche)										

Darstellung Unterrichtsbeobachtung 2 in Woche 12/2019: Posttest , Kinder ohne L2

Tabelle 1: Kriterien für eine Unterrichtsbeobachtung im Bereich Sprache (in Anlehnung Reber, Schönauer-Schneider, Wilma, 2009)

Sprachliches Verhalten im Unterricht Kinder ohne L2 Erhebung Woche 12 2019	A.G.	E.S.	E.Sch.	J.M.	L.N.	L.L.	N.Ho.	M.Oe.	M.F.	
Aussprache:										
Spricht deutlich und verständlich	7	7	8	8	8	8	6	8	8	68
Spricht alle Laute und Lautverbindungen richtig	6	8	8	7	6	7	7	7	8	64
Grammatik:										
Produziert alle Wörter und setzt sie an die richtigen Stellen im Satz	7	7	7	7	8	7	6	7	8	64
Verwendet korrekte Formen bei Partizipien, Verben, Kasus	7	7	7	7	8	4	6	6	8	60
Greift sprachliche Anregungen des Lehrers auf (Impulse, sprachliche Hilfen)	7	8	8	7	8	6	7	5	7	63
Wortschatz:										
Verwendet treffende, differenzierte Begriffe und keine Umschreibungen oder Allzweckwörter („Dings“)	7	8	8	7	8	6	7	6	7	64
Dem Schüler fallen Wörter und Begriffe schnell ein	7	8	8	8	8	6	7	5	7	63
Sprachverständnis:										
Versteht was im Unterricht gesprochen wird	8	8	8	8	8	8	8	8	7	71
Kann Anweisungen ohne Hilfe ausführen und orientiert sich nicht an anderen Kindern	5	8	8	7	8	7	7	5	6	61
Fragt bei Nichtverstehen gezielt nach	5	6	7	8	7	6	6	6	1	52
<i>Hält Blickkontakt zum Erzähler</i>	7	8	7	7	8	6	5	6	4	58
Ist nicht unaufmerksam oder unruhig	8	8	6	4	8	5	5	4	0	48
Pragmatik / Erzählverhalten:										
Meldet sich oft sachbezogen im Unterricht	5	7	8	8	4	6	7	5	0	50
Liefert verständliche Beiträge im Unterricht	8	8	8	8	7	6	7	8	4	62
<i>Nutzt visuelle Hilfen zur Erklärung</i>	5	7	6	7	7	5	7	3	3	50
3Erzählt Geschichten vollständig und verständlich	8	8	8	8	8	8	7	8	7	62
Nimmt sprachlichen Kontakt mit Mitschülern auf	8	8	8	8	8	8	7	8	7	62
Redefluss:										
Spricht flüssig	7	8	8	7	8	8	6	7	8	67
Störungsbewusstsein:										
Zeigt kein Vermeidungsverhalten	7	7	6	5	8	7	7	5	3	55
Leidet nicht unter seinen sprachlichen Problemen	8	8	8	7	6	6	7	8	8	66
Kumulierter Punktwert:	137	152	150	143	148	130	132	126	107	

Auswertung: + (ja: sprachliche Stärke), U (Schüler zeigt Unsicherheiten), - (nein: sprachliche Schwäche)

1.3 Pretest und Posttest Unterrichtsbeobachtung Kinder mit L2

Darstellung Unterrichtsbeobachtung 1 in Woche 39/2018: Pretest , Kinder mit L2

Sprachliches Verhalten im Unterricht Kinder mit L2 Erhebung Woche 39 2018	A.K.	N.R.	R.R.	R.B.	D.X.	K.G.	N.H.	R.H.	R.M.	
Aussprache:										
Spricht deutlich und verständlich	0	3	5	7	5	3	8	2	1	34
Spricht alle Laute und Lautverbindungen richtig	6	5	7	7	2	2	8	3	4	44
Grammatik:										
Produziert alle Wörter und setzt sie an die richtigen Stellen im Satz	3	3	5	7	0	5	7	3	3	36
Verwendet korrekte Formen bei Partizipien, Verben, Kasus	1	1	4	5	2	3	6	1	2	25
Greift sprachliche Anregungen des Lehrers auf (Impulse, sprachliche Hilfen)	3	6	6	5	2	2	8	3	3	38
Wortschatz:										
Verwendet treffende, differenzierte Begriffe und keine Umschreibungen oder Allzweckwörter („Dings“)	1	2	6	5	1	3	6	0	2	26
Dem Schüler fallen Wörter und Begriffe schnell ein	0	2	4	5	2	2	7	0	2	24
Sprachverständnis:										
Versteht was im Unterricht gesprochen wird	4	4	6	7	1	5	8	2	6	43
Kann Anweisungen ohne Hilfe ausführen und orientiert sich nicht an anderen Kindern	2	5	7	5	0	4	8	1	5	37
Fragt bei Nichtverstehen gezielt nach	2	3	4	8	4	4	7	3	4	39
Hält Blickkontakt zum Erzähler	5	5	8	6	0	0	7	3	4	38
Ist nicht unaufmerksam oder unruhig	7	8	8	4	3	0	8	1	4	43
Pragmatik / Erzählverhalten:										
Meldet sich oft sachbezogen im Unterricht	1	2	6	3	3	3	8	3	5	34
Liefert verständliche Beiträge im Unterricht	4	6	7	5	3	4	8	3	5	45
Nutzt visuelle Hilfen zur Erklärung	2	5	6	5	2	4	7	3	5	39
Erzählt Geschichten vollständig und verständlich	1	2	6	7	1	5	7	1	5	35
Nimmt sprachlichen Kontakt mit Mitschülern auf	8	6	8	8	8	6	6	8	7	65
Redefluss:										
Spricht flüssig	5	4	5	8	4	4	8	4	4	46
Störungsbewusstsein:										
Zeigt kein Vermeidungsverhalten	3	7	7	6	3	4	8	4	4	46
Leidet nicht unter seinen sprachlichen Problemen	2	8	8	8	7	7	8	7	7	62
Kumulierte Punktwerte:	60	87	113	126	53	65	149	55	82	
Auswertung: + (ja: sprachliche Stärke), U (Schüler zeigt Unsicherheiten), - (nein: sprachliche Schwäche)										

Sprachliches Verhalten im Unterricht Kinder mit L2 Erhebung Woche 12 2019	A.K.	N.R.	R.R.	R.B.	D.X.	K.G.	N.H.	R.H.	R.M.	
Aussprache:										
Spricht deutlich und verständlich	4		5	8	6	7	8	3	5	46
Spricht alle Laute und Lautverbindungen richtig	6		7	8	3	4	8	5	5	46
Grammatik:										
Produziert alle Wörter und setzt sie an die richtigen Stellen im Satz	2		7	7	1	6	8	2	2	35
Verwendet korrekte Formen bei Partizipien, Verben, Kasus	2		5	5	1	6	7	3	4	33
Greift sprachliche Anregungen des Lehrers auf (Impulse, sprachliche Hilfen)	7		8	8	5	4	8	2	5	47
Wortschatz:										
Verwendet treffende, differenzierte Begriffe und keine Umschreibungen oder Allzweckwörter („Dings“)	3		3	5	2	5	8	2	4	32
Dem Schüler fallen Wörter und Begriffe schnell ein	4		8	7	2	7	8	1	2	39
Sprachverständnis:										
Versteht was im Unterricht gesprochen wird	5		8	8	3	8	8	3	5	48
Kann Anweisungen ohne Hilfe ausführen und orientiert sich nicht an anderen Kindern	5		7	7	3	6	8	2	5	43
Fragt bei Nichtverstehen gezielt nach	4		7	7	5	6	6	4	6	41
Hält Blickkontakt zum Erzähler	6		7	6	3	4	8	2	5	40
Ist nicht unaufmerksam oder unruhig	6		7	5	3	2	8	3	5	38
Pragmatik / Erzählverhalten:										
Meldet sich oft sachbezogen im Unterricht	4		7	6	1	5	8	3	5	39
Liefert verständliche Beiträge im Unterricht	6		7	8	3	7	8	1	5	45
Nutzt visuelle Hilfen zur Erklärung	5		4	6	3	3	5	2	3	31
Erzählt Geschichten vollständig und verständlich	5		7	8	3	7	7	1	3	41
Nimmt sprachlichen Kontakt mit Mitschülern auf	7		7	8	7	8	8	7	7	59
Redefluss:										
Spricht flüssig	4		7	8	5	6	8	3	5	46
Störungsbewusstsein:										
Zeigt kein Vermeidungsverhalten	6		6	8	6	6	6	5	6	49
Leidet nicht unter seinen sprachlichen Problemen	5		8	8	7	7	8	4	6	53
Kumulierte Punktwerte:	96		132	141	70	110	151	58	93	
Auswertung: + (ja: sprachliche Stärke), U (Schüler zeigt Unsicherheiten), - (nein: sprachliche Schwäche)										

1.4 Darstellung Sprachstandserfassung SET 5-10 der besonders betrachteten Kinder

	A.K.	AK	D.X.	DX	R.H.	RH	R.M.	RM
Bereiche des SET 5-10	Pretest	Posttest	Pretest	Posttest	Pretest	Posttest	Pretest	Posttest
Bildbenennung	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategorienbildung	8	4	3	10	0	3	8	6
Handlungssequenzen	1	2	5	4	9	0	1	58
Fragen zum Text	2	67						
Bildergeschichte	3	22		46		3		31
Satzbildung	8	3	5	8	6	13	3	10

AK

DX

RH

RM

1.5 Wechselwirkungen nach ICF-CY der besonders betrachteten Kinder

1.5.1 AK

1.5.2 DX

1.5.3 RH

1.6 Blitzlichtinterview 1

Blitzlichtinterview 1 „sprachlich-kommunikatives Förderkonzept“

05.11.2018

1) Welche Formen der Klassenkommunikation setzt du im Unterricht hauptsächlich ein und warum genau wählst du genau diese? (00:12)

A: Die Form die ich am meisten einsetze ist das Kreisgespräch beim Einführen von neuen Themen und zwar weil die Sitzordnung das unterstützt, dass man miteinander kommunizieren kann zu einem gleichen Inhalt.

B: Ich setzt wohl am meisten auch Kreisgespräch ein, oder dass ich vor der Klasse stehe und die Klasse den Blick auf mich gerichtet hat und das hauptsächlich weil ich das Gefühl habe, so erreicht es jeden, was ich sagen will.

C: Ich würde sagen auch den Kreis, weil man dann jeden im Blick hat und auch erkennen kann, wer dabei ist und wer nicht. Und dann auch konkret vorzeigen und nachmachen, weil so klar wird für auch sie und v.a. Kind mit DaZ die es sonst nicht verstehen würden es sehen.

D: Ich würde auch am meisten das Kreisgespräch einsetzen, einerseits damit ich sehe, ob die Kinder mit ihren Augen beim Sprecher sind und auch damit sich die Kinder in die Augen sehen können.

2) Gibt es besondere Rituale oder Regeln zur Kommunikation? (01:48)

A: Eine Regel ist ganz klar, dass wenn man sich mitteilen will, dass sie die Hand hoch halten und einfach warten, bis sie dran sind, bis sie aufgerufen werden.

B: Ich finde auch das aber auch noch eine Regel die auch sonst im Leben wichtig ist, finde ich, dass man den anderen zuerst zuhört und sie ausreden lässt und dann erst seine Meinung dazu sagt.

C: Ich würde mich dem auch anschliessen und ich glaube für uns ist auch wichtig, die Beiträge der Kinder immer zu würdigen, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz richtig ist, aber dass man es schätzt dass sie sich Gedanken dazu machen und sich getrauen diese zu äussern.

D: Für mich ist es auch eine Regel, dass man die Kinder nicht unter Druck setzt, dass man nicht drängelt. Und sicher auch, dass man garantiert, dass sie nicht ausgelacht werden.

3) Welche Massnahmen werden getroffen um neue Begriffe und Wörter im Unterricht einzuführen?(02:45)

A: Meistens wird eine neuer Begriff oder ein neues Wort mit einem Bild gefestigt, also dass sie es sehen oder auch gleich mit dem Gegenstand selber, damit sie es verknüpfen können, plus eine Assoziation dazu.

B: Ich schliesse mich dem an und spannend finde ich, wenn nur ein Kind ein Wort nicht versteht, dass man andere Kinder einsetzen könnte um das Wort zu erklären oder dass man das auch individuell erklärt.

C: Ich schliesse mich dem auch an und erinnere mich dass wir kürzlich besprochen haben, dass man einen Begriff der noch nicht verankert ist, nicht immer gleich erklären sollte, sondern immer etwas mehr dazugeben sollte um neue Anknüpfungspunkte zu schaffen.

D: Ich glaube ein Teil ist auch, dass wir immer versuchen den Begriff in eine Geschichte einzubauen und mit Sinn zu verknüpfen und etwas suchen, das emotional nahe bei den Kindern ist.

4) Welche Unterschiede in der Kommunikationsbeteiligung beobachtest du bei den Kindern und wie erklärst du dir diese Unterschiede? (04:02)

D: Die einen Kinder haben ein extremes Mitteilungsbedürfnis und sprudeln einfach über, manchmal aber überhaupt nicht zu dieser Sache und andere schweigen, obwohl ich das Gefühl habe, dass sie eigentlich etwas zu Sache zu sagen hätten. Ich erkläre mir das mit ihrer Selbstsicherheit.

A: Das kann ich unterstützen. Ich finde auch noch ein Teil ist auch oder vermute ich oder weiss es eigentlich aus Rückfragen, dass manche schweigen, weil sie sich nicht ganz 100%ig sicher sind, sondern es erst sagen, wenn sie das Gefühl von über 100% haben: „Ich sage sicher nichts Falsches“. Und sich erst dann mitteilen.

B: Ich kann mich dem anschliessen, und zu Ergänzung, für dieses Alter weiss ich es nicht so genau, aber ich weiss im späteren Alter könnte es noch sein, dass einige vom Charakter her so sind, dass sie nicht so kommunikativ sind und einige mehr.

C: Ich würde mich allem bisher gesagten anschliessen und ich habe das Gefühl, dass einige wenn sie sich nicht mitteilen einfach nicht aufgepasst haben, oder es ist ihnen wie egal. Das Interesse ist nicht vorhanden.

5) Welche Unterstützung erhalten Kinder, die während einem Klassengespräch in sprachlich-kommunikative Schwierigkeiten geraten? (5:42)

A: Die bekommen Unterstützung von der Lehrperson indem man ihnen hilft, den Satz zu formulieren oder den Anfang vom Wort oder vom Satz probiert ihnen als Hilfestellung anzubieten. So dass für das Kind nicht eine peinliche Situation entsteht.

B: Ich würde auch sagen, dass man das Kind zuerst ausreden lässt, vielleicht findet es sich ja wieder oder kann irgendwie erklären was es meint und dann die Unterstützung der Lehrperson.

C: Ich würde sagen, dass man durch nachfragen probiert, die SuS selber anzuregen, dass sie gleichwohl das formulieren können was sie wollten, dass man probiert sie zu motivieren weil sie dann merken, sie können es mit Unterstützung selber schaffen.

D: Ich glaube auch dass ich es manchmal so mache dass sie wie warten können und ein zweites mal probieren können, wenn es wieder geht um sie im Moment zu entlasten.

6) Kannst du dich in der Klassenkommunikation an Situationen erinnern, in denen Kinder aufgrund von sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten in eine schambehaftete Situation geraten sind, und woraus schliesst du, dass dem so war? (7:06)

A: Da kommt mir am ehesten unsere Wochenrunde oder der rote Rahmen in den Sinn. Wenn ein Kind zwar etwas zeigen könnte worauf es stolz ist, aber eigentlich nicht genau weiss wie es das sagen soll und sich deswegen nicht getraut dort hineinzugehen um das zu präsentieren. Da habe ich schon das Gefühl, dass das auch schambehaftet sein kann, obwohl es eigentlich stolz sein könnte auf etwas.

B: Ich weiss gerade keine Situation.

C: Mir kommt auch nicht in den Sinn.

D: Mir kommt da A.K. in den Sinn, der oft den Faden verliert und ich merke er kann gerade nicht mehr weitererzählen und wirkt gerade blockiert. Ich vermute dass er sich geniert, weil er rote Ohren bekommt und sein Blick unstet wirkt. Das fällt mir auf im Vergleich zu R.H. der auch manchmal den Faden verliert und den irgendwie halt verliert und fertig. Da habe ich das Gefühl A.K. ist gestresster.

7) Welche Unterstützung bietest du Kindern dann normalerweise an? (8:32)

A: In dem Beispiel das ich vorhin genannt habe, biete ich an, dass ich mit dem Kind zusammen auf den Stuhl sitze oder in den roten Rahmen stehe und mit ihm zusammen den Satz formulieren kann.

B: Ich würde anbieten in so einer Situation dem Kind zu signalisieren: Ich verstehe es schon, was du meinst.“ Und ihm helfen, es zu formulieren.

C: Ich würde auch probieren nachzufragen und vielleicht auch zu versuchen Alternativformulierungen zu beginnen. Vielleicht findet es es dann einfacher, den Satz den es im Kopf hat, zu formulieren.

D: Ich habe auch das Gefühl, etwas von eurem und dann auch im Kontakt mit dem Kind bleiben, vielleicht auch körperlich dem nahe sein und schauen, dass die Gruppe das ruhig aushält und nicht mitkommentiert.

8) Was empfindest du im Klassengespräch mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten als besonders schwierig? (09:42)

B: Ich finde es noch schwierig, dass wenn man unsere Kreissituation anschaut, dann stechen so 6 Kinder hervor und diese sind beteiligt am Unterricht und man merkt, die sind dabei und bei den anderen weiss man nicht so recht, sind die dabei, finden sie es überhaupt interessant, oder fühlen sie sich wohl. Ich finde das die Hauptschwierigkeit.

C: Ich finde es auch auf eine Art schwierig wirklich zu probieren alle einzubeziehen. Selbst wenn ich jetzt jemanden aufrufen würde, der sich nicht meldet, habe ich Respekt davor dieses Kind wie zu blamieren, wenn es wirklich keinen Input geben kann.

D: Ich finde auch, das Tempo zu steuern, damit es allen wohl ist, finde ich extrem schwierig in dieser Situation, weil es etwas Persönliches ist. Und auch denen die langsamer sind, oder die mehr Zeit brauchen um etwas zu sagen, denen genug Raum zu verschaffen.

A: Das würde ich auch unterstützen, vor allem weil ich jene die sich schnell melden schnell drannehme. Die hört man relativ schnell und dann sind die anderen untergegangen. Und dann nehme ich plötzlich immer die gleichen SuS wieder dran und die anderen vergisst man ein wenig.

9) Was empfindest du im Klassenunterricht mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten als besonders wichtig? (11:30)

B: Gerade anknüpfend, beiden Seiten einen Raum zu geben, dass sie sich beide am Unterricht richtig beteiligen können.

C: Ich finde auch es ist sicher wichtig sie zu motivieren, dass sie sich wirklich melden auch wenn oder gerade weil sie realisiert haben, dass es für sie ein Krampf ist wirklich einen Satz mit anderen zu teilen. Aber wirklich sie immer zu motivieren und eine positive Fehlerkultur aufzubauen.

A: Das hätte ich auch gesagt, eine Atmosphäre zu schaffen, wo für jedes die Möglichkeit besteht, dass sie sich zu melden getrauen.

D: Für mich gerade auch noch der Aspekt, dass du dich trotzdem wertvoll fühlst, obwohl du mal nichts gesagt hast. Weil die Lehrerin erkennt, vielleicht an einem Blick, du hättest es auch gewusst.

10) Welche weiteren wichtigen Aspekte des Klassenunterrichts mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten möchtest du noch hinzufügen? (12:39)

D: Für mich ist sicher noch wichtig, dass man immer wieder ein wenig lachen kann. Und dass es eben zu dieser entspannten Atmosphäre kommt. Und dass man Situationen schafft, wo sie in einer kleineren Gruppe üben können, was ihnen in der grossen noch nicht gelingt.

B: Ich finde auch wichtig, dass sich jedes Kind wohlfühlen kann in der Klasse und dass es auch gefördert wird. Ich habe das Gefühl sprachliche Kommunikation hat auch viel mit Sozialem zu tun. Dass halt auch das Soziale dafür gefördert werden sollte.

C: Ich finde es schwierig, gerade bei R.H. oder D.X. sicher zu stellen, ob sie wirklich verstanden haben, was man jetzt gerade gemacht hat, oder was der Auftrag ist.

A: Ja und ich finde, auch vom sozialen Aspekt her denkt, dass man auch in Einzelgesprächen gut spürt, getraut sich das Kind jetzt in Einzelsituationen etwas zu sagen oder kann man es im Einzelgespräch so stärken, dass es sich auch in der grösseren Gruppe zu äussern getraut.

1.7 Blitzlichtinterview 2

Fragen für Blitzlichtinterview 2 „sprachlich-kommunikatives Förderkonzept“

29.03.2019

1) Welche Formen der Klassenkommunikation setzt du im Unterricht hauptsächlich ein und warum genau wählst du genau diese? (0.22)

A: In Klassenkommunikation setzte ich eigentlich am meisten das Kreisgespräch ein, um zu überblicken, ob sich alle beteiligen können. Weil dort auch die Aufmerksamkeit zu steuern einfacher ist und sie auch besser abzuholen sind, als wenn sie an den Pulten sitzen.

B: Ich schliesse mich zum einen an. Neu brauchen wir auch den Halbkreis um die Wandtafel und im Kreis finde ich es sinnvoll, weil der Fokus in der Mitte ist und alle miteingeschlossen sind. Und an der Wandtafel ist es praktisch um etwas zu veranschaulichen.

C. Ich schliesse mich dem auch an. Am Anfang haben wir vor allem fast nur das Kreisgespräch gebraucht und jetzt eben vermehrt mit unserem NMG-Thema mit Bildern. Und ich habe das Gefühl, dort kann man auch die Heterogenität der Schüler gut erfassen.

D. Mich hat es gedünkt es sind jetzt auch mehr halbklassige oder kooperative Formen vorgekommen, die der Klassenkommunikation voraus gehen. Oder dass auch im Kreis, wenn die Klassenkommunikation gestartet werden soll, zuerst noch ein Partneraustausch stattfindet.

2) Gibt es besondere Rituale oder Regeln zur Kommunikation? (2.02)

B: Mir kommt gerade eins in den Sinn, dass man niemanden auslacht, ist eines der wichtigsten, nachher, dass man den andern zuhört, dass man sie aussprechen lässt und die Hand hoch hält und nicht einfach reinspricht. Ich denke das sind die wichtigsten Regeln

C: Ich kann mich anschliessen und was mir zum auslachen noch in den Sinn kommt, ist auch, wenn ein Kind oder eine kleinere Gruppe von Kindern mal hat ausgelacht hat, dass wir dann sofort eingreifen und fragen „Machen wir das wirklich so?“, dass es auch über diesen Ansatz geht.

A: Es gibt auch Kommunikationsrituale Anfang Woche, wenn man eine Startrunde macht, wo man erzählt wie es einem geht und was man gemacht hat. Oder in unserer Wochenrunde, wo sie einander Feedback geben können und wo ganz klar die Kommunikation geregelt ist, dass das Kind wo auf dem Stuhl sitzt eine Rückmeldung geben darf und das andere darf sich bedanken für diese Rückmeldung.

D: Dann gibt es glaube ich auch noch diese Form wo es einfach der Reihe nach weitergeht und klar ist, dass jedes Kind spricht. Und ich finde das hat sich gut eingebürgert, dass da niemand mehr schweigt oder sich verweigert.

3) Welche Massnahmen werden getroffen um neue Begriffe und Wörter im Unterricht einzuführen? (3.26)

A: Es wird fast immer mit einem Bild verknüpft, Bildkarte und ein Wort dazu, sei es in Form eines Memorys oder einem Domino oder einer anderen Veranschaulichung, wo nachher eine Legebild entsteht. Ja, wo die Kinder anknüpfen können oder am Bild erkennen können, wo habe ich das schon mal gesehen?

B: Ich schliesse mich dem auch an und als Weiterführung wird zum Teil auch genutzt, dass man den Begriff mehrmals mündlich ausspricht und wenn es gerade geht eine Körperbewegung dazu macht.

C: Ich würde auch sagen, vor allem durch Bilder und dass man probiert andere Anknüpfungen zu machen, damit möglichst viele Verknüpfungen für die Kinder entstehen.

D: Das finde ich auch und auch dass man zuerst abholt was die Kinder schon wissen und damit das Wissen der Kinder gegenseitig nutzbar macht.

4) Welche Unterschiede in der Kommunikationsbeteiligung beobachtest du bei den Kindern und wie erklärst du dir diese Unterschiede? (4.46)

B: Zum Teil finde ich einige Kinder melden sich fast nie, oder selten, oder nicht zum Thema und andere Kinder melden sich sehr häufig. Ich habe das Gefühl es kommt zum Teil auch vom Wissensunterschied und vom Wissensstand den sie haben und wie sehr sie das Thema interessiert und wie viel sie schon zum Vornherein darüber wissen.

C: Bei der Kommunikationsbeteiligung denke ich gerade an R.H. Er meldet sich häufig, auch wenn er sich nicht ganz korrekt ausdrücken kann. Dann probiert man auch ihn zu unterstützen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht Angst haben sich zu melden. Das finde ich sehr wichtig.

A: Manchmal ist es auch auffällig, dass einige sich zu schnell äussern und andere die noch am überlegen sind gar nicht dazu kamen, weil es schon gesagt wurde. Vor allem passiert es jenen die sich nicht an die Kommunikationsregeln halten konnten und schon herausgeplappert haben was ihnen gerade in den Sinn gekommen ist. Und das andere Kind, das die Hand hoch hält oder verzögert die Hand hoch hält ist wie schon zu spät. Darum hilft es manchmal, wenn man der Reihe nach geht oder Massnahmen trifft um die Aufmerksamkeitssteuerung besser überwachen zu können.

D: Das glaube ich auch und dann vermute ich, dass bei einigen Kindern auch die Konzentration nicht ausreicht. Obwohl sie es vielleicht wissen würden, merken sie gar nicht wenn eine Frage gestellt wurde. Bis sie reagieren geht es zu lange.

5) Welche Unterstützung erhalten Kinder, die während einem Klassengespräch in sprachlich-kommunikative Schwierigkeiten geraten? (6.56)

A: Dort frage ich gezielt nach oder lasse es mir nochmal erklären, oder ich nehme ein Wort auf das ich verstanden habe und probiere ihm eine Lösung anzubieten mit der Frage: "Hast du das gemeint?" oder „Habe ich es richtig verstanden, dass...?“ Wir gehen glaube ich alle recht intensiv darauf ein, was die Kinder äussern.

B. Ergänzend, wenn einem Kind nur ein Wort entfällt frage ich ein anderes Kind, ob es ihm aushelfen kann, ob es sich noch erinnern kann.

C: Auch dass wir probieren durch nachfragen zu helfen, aber auch dass wir dem Kind genügend Zeit lassen nachzudenken und ihm nicht zu schnell mit einer Frage ins Wort fallen.

D: Ich habe auch das Gefühl die Hauptunterstützung ist, dass wir ihnen nicht ins Wort fallen, oder sie schwächen. Aber auch dass sie wissen, dass wenn es gar nicht geht, wir ihnen die Antwort abzunehmen versuchen und sie nur noch nicken müssen. Dass keine schambehaftete Situation entsteht. Ich glaube das ist uns allen wichtig.

A: murmelt zustimmend.

6) Kannst du dich in der Klassenkommunikation an Situationen erinnern, in denen Kinder aufgrund von sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten in eine schambehaftete Situation geraten sind, und woraus schliesst du, das dem so war? (8.26)

A: Ich glaube es ist jetzt gerade schwierig, weil wir gerade durch das vorher Gesagte diese Situation zu vermeiden versuchen. Wahrscheinlich gelingt es nicht immer. Ich weiss es nicht. Ich stelle mir AK vor, der sich vielleicht zurückzieht und zweifelt, ob er es richtig gemacht hat. Aber dass sie sich nicht mehr melden würden, das wäre für mich eine Schlussfolgerung, wo ich erkennen könnte, dass die Situation schambehaftet war, da glaube ich, das passiert hier bei uns nicht.

B: ich kann da nichts hinzufügen.

D: Bei R.H. bin ich mir nicht sicher ob die Angst vor einer schambehafteten Situation schon das Wort blockiert. Ich glaube nicht dass er sich vor uns geniert, aber er geniert sich vor sich und ärgert sich, dass es nicht funktioniert. Vielleicht ist Scham das falsche Wort. Er nervt sich eher und überspielt es mit einem Lächeln. Darum haben wir das Gefühl es sei für ihn vielleicht gar nicht so schlimm.

A: Ja, oder er sagt schnell ja, ja, genau und so, das ist schon so seine Haltung.

D: Vielleicht ist das seine Strategie, dass er schnell reagiert und vielleicht denkt, dass wir so annehmen er hätte es schon gewusst, wenn er langsamer nachgedacht hätte. Darum bin ich hier nicht so ganz sicher.

7) Welche Unterstützung bietest du Kindern dann normalerweise an? (10.15)

A: Ich glaube sie darin zu stärken, dass alles was sie beitragen etwas Wesentliches ist wo man darauf aufbauen kann und anknüpfen, vielleicht an einem Wort das sie sagen, das man weiterverwenden kann. Auch wenn es dann manchmal in eine andere Richtung geht, im Sinn von „Das stimmt, und es stimmt auch was du gesagt hast, jetzt suchen wir mal da weiter.“ Sie darin bestärken.

B: Beim Auslachen die Regel durchzusetzen finde ich etwas Bestärkendes. Bei A.K. hat es ziemlich abgenommen das er ausweicht, jetzt fragt er, wenn er etwas nicht versteht. Und dem Kind auch klar machen, dass ich auch nicht alles weiss und es somit erst recht nicht alles wissen muss und darum am besten fragt.

C: In Gesprächen probiere ich oft das Wort falsch zu vermeiden. Dann kann ich ihnen die Sichtweise vermitteln sie sind auf dem richtigen Weg und sie können es vielleicht noch anders probieren. Falsch finde ich ist ein schwieriges Wort für sie.

D: Eigentlich hatten wir ja die Idee ihnen mit unserem Konzept noch mehr Strategien zu vermitteln. Da hoffe ich, dass sich diese noch mehr durchsetzen und sie diese nutzen. Aber wenn ich darüber nachdenke glaube ich, dass man dazu besser lesen können muss und visuell diese Hilfe nutzen, damit wir ihnen nicht alle diese Formulierungen anbieten müssen. Manchmal verwirren sie unsere Fragen eher.

8) Was empfindest du im Klassengespräch mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten als besonders schwierig? (12.10)

A. Dass alle genügend Raum erhalten sich mitzuteilen, damit nicht die Schnelleren denen es einfacher fällt etwas zu formulieren, eine Idee zu haben und diese korrekt zu formulieren andere die vielleicht noch überlegen wie sie es sagen, ausdrücken oder aufschreiben können, auch in Gruppenarbeiten, dass es schwierig ist zu organisieren. Vielleicht kann ich es mit guter Gruppenzusammensetzung fördern.

D: Findest du die Schnellen sind die Sprachunauffälligen?

A: Nicht immer.

B: Ich finde es schwierig, wenn die Hälfte der Gruppe stärker ist im sprachlichen Ausdruck und die andere Hälfte Mühe hat mit formulieren, dass diese nicht untergehen. Dass man das Gefühl hat, das Gespräch war super, alle waren dabei, aber ein paar Kinder waren total abwesend.

C: Manchmal finde ich auch schwierig, in einer Diskussion zu unterscheiden, ob Kinder von denen ich weiss sie haben sprachlich Mühe, Probleme mit dem Thema haben oder einfach Mühe damit auszudrücken was sie beitragen wollen und auch, ob sie das selber unterscheiden können. Auch dass sie beim Thema bleiben und noch Anschluss haben.

D: Dem kann ich mich anschliessen. Das ist auch eine Frage die ich mir öfters stelle. Können sie sich nicht mitreden, weil sie sich nicht konzentrieren können, oder können sie sich nicht konzentrieren weil sie das Verständnis für diesen Stoff nicht haben?

9) Was empfindest du im Klassenunterricht mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten als besonders wichtig? (14.12)

D: Bei der vorherigen Frage haben wir ein bisschen gelächelt. Ich glaube dass es keine Stigmatisierung gibt, dass man weiss, dass du sowieso nicht sprechen kannst, du nicht gefragt wirst. Ich habe den Eindruck dass dies in dieser Klasse kein schwieriges Thema mehr ist. Oder sicher nicht gleich schwierig, wie ich das am Anfang empfunden habe.

A: Dem schliesse ich mich an. Das ist ein Mitgrund, dass sich die Kinder immer wieder getrauen. Sie wissen, dass wir eine positive Erwartungshaltung haben und sie immer wieder drannehmen und sie darin bestärken, dass es toll ist, dass sie sich melden und mitteilen was sie sich überlegt haben.

B: Ich schliess mich dem an.

C: Generell ist es wichtig ein Umfeld zu schaffen in dem sie sich getrauen mitzureden, auch damit sie die Chance haben sich zu verbessern.

10) Welche weiteren wichtigen Aspekte des Klassenunterrichts mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten möchtest du noch hinzufügen? (15.37)

B: Dass man bei Einführungen und Erklärungen eine verständliche Sprache hat für alle Kinder. Und den Auftrag zweimal sagt oder ein Kind wiederholen lässt, so dass alle mitkommen und arbeiten können.

C: Ich glaube auch, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass man einfache Sprache nützen kann und ganz einfach probiert Schritt für Schritt zu erklären damit sie nicht eine so grosse Aufmerksamkeitsspanne halten müssen.

D: Meinst du auch nicht so komplexe Sätze mit Nebensätzen oder so?

C: Ja, und auch nicht zu lange sprechen, damit sie mal beginnen können und dann wird schrittweise das Nächste erklärt.

D: Es lohnt sich auch ein gestaffelter Arbeitseinstieg. Damit man mal versuchen kann, ob es klappt und man nochmal zurückkommen kann, wenn es doch noch mehr Information braucht. Damit man lernt dies selbständig einzuschätzen.

A: Das ist mir auch durch den Kopf. Oder auch dass man Grüppchen macht, wer schon mal anfängt, andere nehme ich nach ein paar Minuten nochmal zusammen und vergewissere mich darüber, was sie schon herausgefunden haben und welche Begriffe ihnen noch fehlen. Oft scheitert es auch noch am Alltagswortschatz den wir hier nutzen, welches Heft, welcher Ordner, was ist das überhaupt? Es wäre sinnvoll Anfangs Schuljahr gezielter aufzubauen mit welchen Materialien wir arbeiten.

1.8 Zusammenfassende Darstellung Blitzlichtinterview 1 und 2

1) Welche Formen der Klassenkommunikation setzt du im Unterricht hauptsächlich ein und warum genau diese?

- Alle setzen am meisten das Kreisgespräch ein. Begründet wird diese Methode damit, dass man in dieser Form am besten miteinander kommunizieren kann, dass die Lehrperson so jeden erreicht und erkennen kann, wer dabei ist und dass konkretes Vorzeigen und nachmachen möglich wird. Eine Lehrperson steht auch frontal vor der Klasse mit dem Fokus, dass sie damit alle erreicht.
- **Der Halbkreis vor der Wandtafel wird genutzt um etwas zu veranschaulichen.**
- **Kooperative Methoden und Partneraustausch gehen oft der Klassenkommunikation voraus.**
- **Halbklassige Unterrichtsform mit parallelen Leitungen führt bei Erarbeitungen zu mehr Sprechgelegenheiten für die Kinder.**

2) Gibt es besondere Rituale oder Regeln zur Kommunikation?

- Hand hoch halten und warten bis man aufgerufen wird
- dass man den anderen zuhört und sie ausreden lässt, bevor man seine Meinung sagt
- dass die Beiträge der Kinder gewürdigt werden, auch wenn sie nicht ganz richtig sind
- dass die Kinder merken, dass man schätzt, dass sie sich Gedanken machen und auch dass sie sich getrauen diese zu äussern
- dass man die Kinder nicht unter Druck setzt und nicht drängelt
- dass man garantiert, dass sie nicht ausgelacht werden, **ist am wichtigsten, oder dass man so eine Situation unmittelbar mit den Kindern auf der Metaebene bespricht**
- **Es gibt Kommunikationsformen mit fixer Struktur für die Wochenstartrunde oder die Feedbackrunde Ende Woche.**
- **dass sich ein Kind nach dem andern der Reihe nach äussert**
- **dass jedes Kind spricht**

3) Welche Massnahmen werden getroffen um neue Begriffe und Wörter im Unterricht einzuführen?

- Neue Begriffe werden mit einem Bild eingeführt, oder mit dem realen Gegenstand.
- Es werden Assoziationen dazu geäussert.
- Kinder einander Begriffe erklären lassen
- Begriffe nicht unmittelbar erklären, sondern Hinweise geben um neue Anknüpfungspunkte zu schaffen
- Begriffe in Geschichten einbauen, dies möglichst nahe bei der emotionalen Erlebniswelt der Kinder
- Begriffe mit Sinn verknüpfen
- **Begriffe werden mehrmals ausgesprochen, zum Teil mit einer Bewegung dazu.**
- **Zuerst wird abgeholt was die Kinder schon wissen.**

- 4) **Welche Unterschiede in der Kommunikationsbeteiligung beobachtest du bei den Kindern und wie erklärst du dir diese Unterschiede?**
- Kinder mit extremem Mitteilungsbedürfnis sprudeln über.
 - Kinder mit wenig Selbstsicherheit schweigen, obwohl sie etwas zur Sache beitragen könnten.
 - Manche Kinder antworten nur wenn sie zu 100% sicher sind (beobachtbar nach Rückfragen der LP).
 - Der Charakter einiger Kinder ist so, dass sie weniger kommunikativ veranlagt sind.
 - Manche Kinder haben nicht aufgepasst.
 - Manchen Kindern ist es egal, sie haben kein Interesse.
 - **Einige Kinder melden sich fast nie.**
 - **Der Wissensunterschied und Wissensstand spielt eine Rolle.**
 - **Auch ein Kind das sich nicht korrekt ausdrücken kann meldet sich, er hat keine Angst sich zu melden, weil die Lehrpersonen ihn unterstützen.**
 - **Kinder die ihre Intention nicht bremsen können, antworten ohne die Regeln zu beachten, so schnell dass sie damit die Beteiligung der langsameren Kinder behindern.**
 - **Die Konzentration einiger Kinder ist so gefordert, dass sie zu spät erkennen, wann eine Frage gestellt wurde.**
- 5) **Welche Unterstützung erhalten Kinder, die während einem Klassengespräch in sprachlich-kommunikative Schwierigkeiten geraten?**
- Die Lehrperson hilft ihnen den Satz zu formulieren.
 - Sie hilft mit dem Wortanfang.
 - Sie hilft mit dem Satzanfang.
 - so steuern, dass für das Kind keine peinliche Situation entsteht
 - zuerst das Kind ausreden lassen, **nicht zu schnell mit einer Frage ins Wort fallen**
 - zuerst wenn es keine Lösung findet, unterstützen
 - Durch Nachfragen Kinder zur Formulierung anregen.
 - motivieren, damit sie merken, dass sie es mit Unterstützung selber schaffen
 - Im Moment entlasten und eine zweiten Anlauf nehmen lassen.
 - **Eine Lösung anbieten mit einer verständnissichernden Frage, so dass sie nur noch nicken müssen.**
 - **Ein anderes Kind fragen ob es aushelfen kann.**
- 6) **Kannst du dich in der Klassenkommunikation an Situationen erinnern, in denen Kinder aufgrund von sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten in eine schambehaftete Situation geraten sind, und woraus schliesst du, dass dem so war?**
- in der Wochenrunde wo man etwas zeigen kann worauf man stolz ist und man sich nicht getraut, weil man nicht weiss, wie man das machen soll

- AK, der öfter bei Erklärungen den Faden verliert und verstummt (erkennbar an roten Ohren und unstemem Blick). **Er zieht sich vielleicht zurück und zweifelt ob er es richtig gemacht hat, meldet sich aber immer wieder.**
- RH der in Erzählungen den Faden verliert und wenig Emotionen zeigt, wird als wenig schambehaftet eingeschätzt, **vielleicht wird aus Angst vor der schambehafteten Situation schon das Wort blockiert**
- **RH überspielt solche Situationen mit einem Lächeln und äussert sehr schnell Zustimmung zum Lösungsangebot der Lehrperson.**

7) Welche Unterstützung bietest du Kindern dann normalerweise an?

- mit dem Kind zusammen hin stehen und den Satz formulieren
- dem Kind signalisieren, dass die Lehrperson versteht, was es meint
- nachfragen
- Alternativformulierungen anbieten
- **eine zweite Chance zur Formulierung bieten**
- **Sie darin bestärken, dass alles was sie beitragen etwas Wesentliches ist.**
- **an ihrem Gesagten anknüpfen**
- **Sie darin bestärken nachzufragen.**
- **Ihnen vermitteln, dass ich als Lehrperson auch nicht alles weiss.**
- **Das Wort „falsch“ vermeide.n**
- **Die Strategiefragen zur Begriffsfindung als Handlungskonzept einsetzen (wirkt nur teilweise entlastend, auch verwirrend, nützt erst wenn sie diese visuell selbständig nutzen können).**

8) Was empfindest du im Klassengespräch mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten als besonders schwierig?

- Sechs Kinder der Klasse stechen hervor, bei den anderen weiss ich nicht so richtig ob sie beteiligt sind.
- nicht zu wissen ob sie es interessant finden
- nicht zu wissen, ob sie sich wohl fühlen
- alle einzubeziehen, **allen genügend Raum zu verschaffen**
- einfach ein Kind aufzurufen, das sich nicht meldet
- ein Kind zu blamieren, wenn ich es aufrufe und es keinen Input geben kann
- das Tempo steuern, damit es allen wohl ist
- die persönlichen Bedürfnisse nach genügend Zeit einzuschätzen
- denen die mehr Zeit brauchen genügend Zeit verschaffen
- nicht immer die schnellen Kinder dranzunehmen
- nicht immer die gleichen Kinder dranzunehmen
- keine Kinder zu vergessen
- **nicht das falsche Gefühl zu haben alle seinen beteiligt, obwohl dem nicht so ist**
- **dass sie beim Thema bleiben**

- *die Unsicherheit ob sie nicht mitreden weil sie unkonzentriert sind oder weniger konzentriert weil ihnen das Verständnis fehlt*

9) Was empfindest du im Klassenunterricht mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten als besonders wichtig?

- Beiden Seiten (langsamere und schnellere Kinder) genügend Raum zu geben um sich zu beteiligen.
- Sie zu motivieren, dass sie sich wirklich melden, auch wenn es für die ein „Krampf“ bedeutet.
- eine positive Fehlerkultur aufzubauen
- eine Atmosphäre zu schaffen in der sich alle getrauen
- dass sich Kinder wertvoll fühlen, obwohl sie nichts gesagt haben
- dass die Lehrperson durch einen Blickkontakt signalisiert, dass sie das vorhandene Wissen beim Kind erkennt, auch wenn es sich nicht äussert
- *dass es keine Stigmatisierung gibt und du nicht gefragt wirst weil man dir keine Antwort zutraut*
- *dass die Lehrpersonen eine positive Erwartungshaltung haben*
- *Ein Umfeld zu schaffen in dem sie die Chance haben, sich zu verbessern.*

10) Welche weiteren wichtigen Aspekte des Klassenunterrichts mit sprachunauffälligen Kindern und Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten möchtest du noch hinzufügen?

- dass man immer ein wenig lachen kann
- dass es zu einer entspannten Atmosphäre kommt
- dass man Situationen schafft wo man in kleinen Gruppe üben kann
- dass sich jedes Kind in der Klasse wohlfühlt
- dass jedes Kind gefördert wird
- dass das Soziale (Sozialkompetenzen der Klasse) dafür gefördert wird
- schwierig, sicher zu stellen, ob RH oder DX Lerninhalte oder einen Auftrag verstanden haben
- in Einzelgesprächen spüren, ob das Kind in Einzelsituation etwas sagen kann
- in Einzelgesprächen das Kind so stärken, dass es auch in der Gruppe getraut
- *dass Lehrpersonen bei Einführungen eine verständliche Sprache sprechen*
- *dass man den Auftrag wiederholt oder wiederholen lässt*
- *dass man einfache Sprache nutzt, ohne Nebensätze*
- *dass man Schritt für Schritt erklärt und die Aufmerksamkeitsspanne nicht zu lange wird*
- *dass man einen gestaffelten Übergang zur Arbeit ermöglicht und Kinder Zusatzerklärungen einfordern können*
- *dass man sich nach Arbeitsbeginn nochmal in der Gruppe versichert, wie man den Auftrag verstanden hat und welche Begriffe noch fehlen*
- *dass man den Wortschatz der Alltagsgegenstände, der in der Klasse genutzt wird, Anfang Schuljahr gezielt aufbaut*

1.9 Blitzlichtinterview 2. Teil mit Fragen zum Förderkonzept

1) Inwiefern hat sich dein Unterricht mit dem Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen verändert? (17.55)

A: Sicher bewusster zu überlegen wie ich es angehen will, bereits bei der Planung zu überlegen wie leite ich es an, was sage ich genau, welche Wörter sage ich in zu Beginn, wo können sie anknüpfen?

B: Ich finde auch in der Planung überlege ich stärker, welche Hilfsmittel ich brauchen kann. Wie könnte ich es wiederholen, mit welchen Spielen, Arbeitsblättern, Aufträgen.

C: Die Sprache die ich selber nutzen will, bewusst machen. Im Turnen habe ich beispielsweise angeleitet „mit dem jeweils anderen“. Das würde ich heute nicht mehr so machen.

D: Also dass du zum Voraus überlegst, wo Schwierigkeiten entstehen könnten? Das Bewusstsein für die sprachliche Hürden und die Veränderungen der Kinder waren mir in diesem Jahr sehr präsent. Diese Veränderungen hätte ich ihnen nicht so zugeschrieben, wie sie sich später gezeigt haben. Das ist mir eingefahren. Dass man ihnen immer wieder die Chance geben muss, eine andere Position einnehmen zu können.

2) Welche Handlungskonzepte setzt du seit Beginn der Arbeit mit dem Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen verändert ein? Warum diese? (19.45)

D: Improtheater mit Statusübungen hätte ich nicht unbedingt mit Kommunikation in Verbindung gebracht. Auch dass man Kommunikation sprachlos üben kann und sie Wirkung zeigt für Kinder mit sprachlichen Schwächen habe ich bisher nur zur Abwechslung eingesetzt und mehr mit dem Fokus Persönlichkeitsbildung und Sozialkompetenz stärkend und nicht im Hinblick darauf, dass es auch die Sprache verändern kann.

3) Welche Elemente des Förderkonzepts für sprachlich-kommunikative Kompetenzen empfindest du als besonders wirksam und auf womit begründest du deine Aussage? (20.52)

A: Der Aufbau vom Wortschatz nicht als losgelöste Wörter, sondern von verschiedenen Seiten mit ihnen beleuchtet. (Mit den Strategiefragen): Woher kennst du das? Hast du es schon mal gesehen? Wer braucht das? Wie fühlt es sich an? Aus welchem Material ist es? Damit sie ganz viele Anknüpfungspunkte und Verknüpfungspunkte mit diesem Gegenstand in Verbindung bringen können.

B: Das finde ich auch. Vor allem weil sie den Gegenstand auch wenn sie den Begriff vergessen haben beschreiben könnten. Ich finde auch die visuelle Hilfe sehr wichtig auf der Unterstufe, etwas sehen oder anfassen können.

C: Ich schliesse mich an.

D: Ich finde auch die Legebilder an der Wandtafel, wo die Kinder handeln, bewegen und eine Veränderung darstellen können, ein wirksames Instrument. Der eingeschränkte Wortschatz beschränkt auf die wichtigsten Wörter die sich öfter als früher wiederholen finde ich ebenfalls sehr wirksam.

4) Wie schätzt du die Wirkung auf den Lernfortschritt der Kinder ein? (22.30)

A: Ich finde, recht gross. Auch wenn wir Wörter bearbeitet haben, kommen sie genau durch diese Rückfragen „Weisst du noch wo wir es verwendet haben, oder wer hat das auch?“ selber wieder auf den Begriff. Dort merkt man recht grosse Fortschritte bei den Kindern.

B: Mir kommt das Beispiel von Big Ben in den Sinn, wo sie die Melodie wussten, aber nicht mehr den Namen. So konnten sie es ohne den Begriff beschreiben. Das hilft wirklich viel.

C: Ich denke an A.K. der generell kommunikativer geworden ist, auch im Umgang mit den anderen Kindern. Das wirkt sich auch gesamthaft positiv auf seine Integration in die Klasse aus.

D: Ich bin positiv überzeugt von verschiedenen Instrumenten. Durch den bewussteren Einsatz ist der Fortschritt deutlicher, aber auch sichtbarer mit dem Vor- und Nachtest. Sonst hätten wir vielleicht das Gefühl es sei eine normale Entwicklung.

5) Was fehlt dir im Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen? (24.00)

A: Es fehlt nicht im Konzept, sondern daran, dass wir es noch nicht konsequent einsetzen konnten. Vor allem das Einführen der Wortschatzes ein paar Wochen bevor er im Unterricht in einer Geschichte oder so erscheint, damit sie vorbereitet sind, das das Konzept beinhaltet, wir aber zu wenig umsetzen.

B und C: schliessen sich dem an.

D: Mir fehlt es noch die Interessen der Kinder stärker zu erfassen und zu berücksichtigen. Und es fehlt vor allem an Zeit, an strukturierter Zeit im Voraus wo wir diesen Kindern das gönnen. Und es ist ein zu wenig an Reduktion und Konzentration für die ganz schwachen Kinder.

6) Welcher Aufwand war notwendig, um das Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen mit dem Unterrichtsteam umzusetzen? (25.17)

A: Zeitlich finde ich es schwierig zu definieren. Es gehört in den Absprachezeitraum bei der Planung, dass man es für gemeinsame Unterrichtssequenzen im Unterrichtsteam nochmal anspricht, damit man die Schritte des anderen nachvollziehen und man vom Gleichen sprechen kann. So wird das gemeinsam geplant. Vielleicht wurden die Planungsgefässe dadurch etwas länger, aber das ist schwierig zu definieren.

B: Vielleicht auch die mentale Belastung. Ich habe Unterricht anders erlebt und habe bisher anders unterrichtet. Darum muss ich mich stärker vorbereiten, man hat es mehr im Kopf. Man überlegt am Tag vorher nochmal, wie mache ich das, wie sage ich es. Vielleicht wäre das aber sowieso so gewesen, weil dieses Format für mich neu ist.

C: Ich glaube auch die Vorbereitung fängt bei einem selber an, wenn man überlegt, was mache ich und der grössere Teil ist dann, wie mache ich es. Erst dann bringt man es ins Team.

D: Dann habt ihr das Gefühl, der Aufwand ist nicht wahnsinnig gross?

A: Nein, finde ich nicht. Es gehört auch noch die Reflexion dazu. Aber ich finde das gehört zu einer guten Umsetzung einer Lektion, die ich nicht als Belastung empfunden habe.

7) Würdest du das Förderkonzept im nächsten Schuljahr wieder einsetzen? (27.16)

A: Ja auf jeden Fall.

B: Ja.

C: Würde ich auch.

D: Auf jeden Fall, weil ich es nochmal ausprobieren möchte.

8) Welche Veränderungen würdest du beim nächsten Einsatz des Förderkonzepts für sprachlich-kommunikative Kompetenzen vornehmen? (27.28)

B: Wie ihr schon gesagt habt. Der Teil, dass man konsequent im Vorfeld Wörter einübt. Manchmal habe ich bei der Arbeit das Gefühl gehabt es ist noch zu schwierig, weil sie die Wörter noch zu wenig kennen und gar nicht wissen, was damit tun. Darum wäre das sicher sinnvoll.

C: Ich finde auch wichtig, dass man die Wörter bei Geschichten vorneweg nimmt und dass man eben am Schuljahresanfang das Vokabular aufnimmt, was es in diesem Schulzimmer hat. Das hätte vielen geholfen.

D: Ich würde ein Zeitkonzept daneben legen, wo im Stundenplan ausgewiesen ist, wann es nur darum geht, den Wortschatz vorzubereiten, egal was sonst noch ansteht. Das Mündliche geht immer zuerst verloren, wenn Zeitdruck aufkommt.

A: Ich würde auch bewusster einplanen, wann es passieren soll.

9) Was müsste ein Unterrichtsteam, das neu mit dem Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen arbeiten möchte, beachten? (28.46)

A: Dass man sich auf einen Aspekt fokussieren soll und einen möglichen Aspekt für die nächsten Schulwochen einplant, den gezielt umsetzt und so einen Baustein nach dem andern in den Unterricht einfließen lässt und nicht alles miteinander.

D: Ich finde auch, das war sehr schnell mit Pretest, Posttest und mit unsrem Konzept, das wir schnell auf den Tisch legen und absprechen mussten und dann sollte es direkt auf allen Ebenen greifen. Teilweise einführen wäre sinnvoll und sich auf das Wichtigste einigen.

10) Mit welchen drei Adjektiven würdest du das Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen beschreiben? (29.47)

A: zielorientiert, verbindend, herausfordernd

B: anknüpfbar

C: fördernd aus Schülersicht, hilfreich für Lehrpersonen

1.10 Zusammenfassende Darstellung Experteninterview „sprachlich-kommunikatives Förderkonzept“

Inhalt:

1) Wie findest du den Aufbau des Förderkonzepts? Gibt es Ergänzungen?

Das tabellarische Konzept und das Pfeilförderkonzept sind beide farblich klar dargestellt, visuell ansprechend, übersichtlich. In beiden Darstellungen hat es einfache Formulierungen und es ist ausreichend ausführlich. Mehr braucht es nicht. Besonders gefällt mir das Pfeilmodell, weil es einfacher als die Tabelle wirkt, leichter. Es ist eine abgespeckte Form, handlicher und deshalb „anmücheliger“. Die Tabelle ist mit mehr Fleisch am Knochen, beinhaltet mehr Theorie.

Die Richtung der Pfeile von links gegen rechts gefällt, da weiss man schrittweise 1-2-3 oder 1-2-3-4. Auf einen Blick wäre eine durchgehende Dreischrittigkeit optisch klarer. Ob es Sinn macht weiss ich nicht. Trotzdem ist es übersichtlich.

Inhaltlich ist es genug umfassend, einige Begriffe kann ich als Aussenstehende nicht deuten (nennt Abkürzungen und Spezialbegriffe wie SET, WWT, Turn-taking).

2) Wie beurteilst du die Durchführbarkeit des Förderkonzepts mit diesen Unterlagen auf einer Skala von 1-5? Warum so?

Nur mit diesen beiden Konzepten ist es als versierte SHP mit pädagogischer Erfahrung sehe ich auch hinter die Wörter oder zwischen die Zeilen. Was heisst zum Beispiel „etwas strukturiert bringen“, was bedeutet rezeptiv und produktiv. Mir sagt es etwas, aber man muss pädagogisch versiert sein. Hoch – und Tiefset ist auch unbekannt. Spontan würde ich sagen in der Vorbereitung 4. Ich nehme das Pfeilkonzept lieber zur Hand, weil es übersichtlicher ist und wenn ich mich auf ein Element konzentriere ist es für mich durchführbar. Dann kann ich mir etwas herauspicken und nach dem Modell 1-2-3 etwas damit anfangen. Wenn ich aber kein pädagogisches Wissen hätte, wüsste ich nicht wie das wäre. Oder wenn ich den Anspruch hätte, all das sollte ich jetzt im NMG- Unterricht durchführen, wäre ich völlig überfordert. Als Lehrperson sollte man die Info erhalten, alles herunter zu brechen und ein Element mal zu nehmen und von links nach rechts durchzuführen, bis es in der Klasse ritualisiert ist, ohne den Anspruch, ich mache jetzt alles gleich im ersten Quartal.

Was müsste anders sein, damit du sagen könntest, so wäre es eine 5:

Vielleicht sind es die kleinen Sachen, die Begriffe. Oder....

Wäre ein Anschauungsbeispiel hilfreich?

Wenn ich das in die Finger bekäme ohne Kommentar, würde ich schon zurückfragen wie du damit gearbeitet hast und ob du ein einfaches Beispiel dazu hättest. Um mir die Angst zu nehmen und auch um mir das Wissen zu geben, wie man das handeln kann.

3) Wo siehst du Potential in diesem Konzept?

Es ist eine klare Struktur dahinter. 4 oder 3 Schritte habe ich schon angesprochen.

Damit man es anwendet, sollte man es im mündlichen Austausch mit Beispielen bereichern. Damit man gleich 1- 2 einfache Beispiele durchnehmen kann. Klassenregeln sind ja selbsterklärend, aber es gibt Beispiele da man gerne noch... z.B. „Aufträge mit dem Fokus auf Exploration und Handlung“ oder „Forscherfragen zum Wissensgebiet“ das ist schon sehr komplex, zu verstehen, was man damit meint.

Also eine ganz konkrete Anwendung zeigen.

Ja, aber eine einfache.

Verständlichkeit:

4) Wie verständlich findest du die Intentionen, Interventionen, Ziele und Massnahmen des Förderkonzepts für ein Unterrichtsteam dargestellt?

Es ist komplexer als das Pfeilmodell, an dem ich mich mehrheitlich gehalten habe. Ich weiss nicht, ob man es in der **Tabelle noch vereinfachen** könnte. So nach dem Prinzip, weisser Schimmel und weniger ist mehr. Wenn weniger in der Tabelle steht, kann man es sich besser merken. Es geht ja um sprachlich-kommunikatives Milieu. Was macht es aus, wenn man sprachlich dabei weglässt. Kommunikativ ist ja immer sprachlich, für mich als.... Bei b) hat es einen Doppeltitel mit dem Prinzip. Da hätte ich nur einen Titel, ein Schlagwort genommen.

Vielleicht kleiner oder weniger fett?

Nein, ich hätte es einfach weggelassen. Das **Prägnante wirkt besser, wenn es weniger ist**, auch bei c). Doppeltitel weglassen auch bei der Prozess- und Förderdiagnostik. Wir versierten Heilpädagogen sehen ja den Prozess dabei sofort, wir sehen ja gleich den Kreislauf Förderdiagnostik. Da ist wie unnötig.

Das würdest du im Text auch gleich so machen, wenn es sich wiederholt?

Ja, möglichst einfach und entschlacken, weil es im Pfeilkonzept ja entschlackt kommt. Dann ist es wie klar und man kann es auch **besser transferieren**, dass es das gleiche ist. Es steht genügend detailliert in der Tabelle, dass man erkennen kann, was im Pfeildiagramm gemeint ist.

Das wurde aber schon klar, dass die beiden Darstellungen des Konzepts miteinander zu tun haben?

Ja, ich habe es dann erkannt, im Tabellendiagramm ist ja mit **a)-f) nummeriert**, im Pfeildiagramm würde ich das auch ergänzen. Dann ist es ganz eindeutig, dass das Tabellenprogramm dem Pfeildiagramm entspricht. Für mich rein optisch, würde ich dem Arbeitsinstrument die wunderbare Schrift einfach und klar wählen. Ich musste noch recht entziffern. Ich würde eine **einfache, banale Schrift** wählen, obwohl es natürlich so sehr schön aussieht.

Hast du noch Ergänzungen?

Bei den Aufzählungen sehe ich, dass du bei ganzen Sätzen einen Punkt machst, sonst nicht. Da bist du nicht konsequent. Ich glaube das ist deine Idee dahinter und so habe ich es gelesen und finde es auch gut. So habe ich es auch gut verstanden.

Dann muss ich das nochmal überarbeiten.

Die **Literaturangaben** kommen erst am Schluss vor, kompakt. Ich weiss nicht wie relevant die sind. Sonst kommen nie Literaturangaben vor. Da frage ich mich, ist es nötig, wie ist die Idee dahinter, muss ich es wissen.

Die Angaben beziehen sich auf Instrumente, die man direkt von den Verfassern übernimmt, darum muss ich sie hier angeben. Sie sind mehr als 80% identisch. Aber danke für den Hinweis.

Klammern würde ich weglassen. Klammerbemerkungen werten den Inhalt ab. Darum würde ich es einfach zwischen Kommas setzen, ohne Klammern, auch bei Pfeilen.

5) Wie schätzt du die Ausgewogenheit der Massnahmen im Klassenunterricht für sprachunauffällige Kinder, gegenüber Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten ein?

In den Tabellen sind beide berücksichtigt. Die sprachunauffälligen Kinder haben auch gerne Rituale und Einfaches. Für die anderen Kinder ist es ja eine grössere Herausforderung. Die sprachunauffälligen Kinder sind schneller versiert in den Ritualen oder bei den Begriffen die wiederholt werden und haben dadurch wie Bestätigung, ich kann das. Jetzt nehmen wir wieder die 10 Begriffe durch und machen ein Memory daraus. Und jene mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten hinken ja grundsätzlich immer etwas hinterher und können sich an den anderen Kindern ein wenig halten (orientieren?).

Erwähnt finde ich **beide Gruppen gleichwertig: brauchbar, machbar, umsetzbar**.

Also kann man nicht behaupten mit diesem Konzept werden Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten überproportional berücksichtigt?

Nein, es ist für mich ein tolles, integratives Instrument, integrativ für beide Gruppen.

Erfolgserwartung:

6) Welche Erfolgserwartung auf den Lernfortschritt würdest du mit dem Förderkonzept verbinden?

- für sprachunauffällige Kinder?

Sie haben ein schnelleres Aufnahmevermögen, auch Lernfortschritt, vielleicht sogar einen besseren Grundwortschatz, produktiv und rezeptiv, oder zuerst rezeptiv, dann produktiv. Diese Kinder nehmen dann schon, während die anderen Kinder vielleicht im Bereich Kommunikation eher noch rezeptiv bleiben und noch nicht neue Begriffe produzieren können. Im DaZ Modul haben wir gelernt, dass ein Wort bis zu 50x gehört werden, damit ein Kind es einigermaßen selber produzieren kann.

- für Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten?

Diese Kinder können nicht das gleiche Ziel haben wie die anderen Kinder, das muss man berücksichtigen. Das Konzept ist das gleiche, man kann es übernehmen, aber in der Feinplanung muss man als Lehrperson unterscheiden.

In welchem Sinn?

Produktiver- rezeptiver Wortschatz, dass man nicht bei allen Kindern die gleichen Anforderungen vor dem integrativen Modell hat.

Denkst du es bewirkt auch dort einen Lernzuwachs?

Ja, weil sie gegenseitig voneinander lernen und lehren.

Würden sie das ohne dieses Förderkonzept nicht tun?

Auch dann gibt es einen Lernzuwachs. Ich denke mit einem Förderkonzept kann man es gezielter beobachten und strukturierter, und sich bewusst etwas vornehmen und das Vorher- und Nachher überprüfen, weil es ein Konzept dahinter hat, als wenn man einfach mal etwas macht. Man hat einen Struktur und einen Überblick und sieht einen sichtbaren Lernerfolg, wenn man es konsequent durchführt. Also das ist für mich der Vorteil vom Konzept, wenn man eins macht im Vergleich zu wenn man keins hat.

7) Welche Elemente des Förderkonzepts für sprachlich-kommunikative Kompetenzen schätzt du als besonders wirksam ein und warum diese?

Was besonders wirksam ist. Es geht immer wieder um einfache Sätze und Wiederholen. Dass man Sprachmodell ist als Lehrperson und es auch den Kindern weitergibt und sie auch zu Sprachmodellen werden, auch für die schwächeren Kinder. Je vielfältiger man Begriffe anwendet, strukturiert oder in verschiedenen Themen, wird es besonders wirksam als Lernzuwachs aus meiner Sicht.

Dann würdest du das Sprachmodell und die vielen Wiederholungen als besonders wirksam einschätzen?

Das ist mir als Beispiel aufgefallen, aber auch bei Klassenkommunikationsregeln kann ich mir etwas vorstellen und da machen wir den Prozess und ich kann vergleichen vorher ohne, nachher mit Regeln und wir können uns daran halten, es ist in Gebrauch. So ist es wirksam, wenn man darauf zurückgreifen kann weil man etwas aufgebaut hat.

Übertragbarkeit:

8) Wie beurteilst du die Attraktivität dieses Förderkonzepts für ein anderes Unterrichtsteam?

- formal:

formal mit beiden Konzepten, tabellarisch und Pfeildiagramm. Praktisch ist, wenn man eine Einführung macht, zusammen, damit die Angst abgebaut wird und den Link der beiden Konzepte sieht man ja. Ich

selber würde das Pfeilmodell in den Vordergrund stellen um damit zu arbeiten, weil es wirklich einfacher und übersichtlich ist. Und wenn man mehr wissen möchte, dann kann man auf die Tabelle zurückgreifen um sich über Ziele und Instrumente zu informieren.

- inhaltlich

Inhaltlich ist es genug, wenn man es beim Erklären mit Beispielen anreichert, dann sitzt es noch mehr.

Aber du würdest die Beispiele nicht ins Konzept einbauen?

Nein.

9) Welche Faktoren würden dich motivieren, das Förderkonzept mit deinem Unterrichtsteam einzusetzen und welche Veränderungen würdest du davon erwarten?

Motivation für mich wäre, wenn ich ein Element nehmen und bearbeiten kann, gibt das mir und den Kindern in der Schule Sicherheit.

Das würde dich motivieren, dass du einzelne Elemente nehmen kannst?

Ja, weil ich nach einem einzelnen Element sagen könnte, wow, das haben wir jetzt zusammen geschafft und dann kann ich ein weiteres Element daraus nehmen.

Wenn du von wir sprichst, meinst du dann dich und die Klasse oder dich, deine Stellenpartnerin und die Klasse?

Das ist beides möglich. Ich würde es meiner Stellenpartnerin zeigen und mit einem Beispiel schmackhaft machen, oder gemeinsam suchen, was ich oder wir gemeinsam bearbeiten wollen. Ich würde sie dann fragen, ob sie eine Idee hat oder ihr etwas aufgefallen ist, das wir mit der Klasse nehmen und gemeinsam entwickeln könnten.

Welche Veränderung würdest du im Vergleich zu eurer jetzigen Zusammenarbeit erwarten?

Im Team oder mit der Klasse? Wenn wir uns am gleichen Element orientieren, können wir einander im Austausch den Entwicklungsprozess kommunizieren oder feststellen wie es jede erlebt hat. Oder sie nimmt etwas und ich etwas anderes aus dem Konzept.

Was würdest du attraktiver finden, motivierender?

Spannend finde ich wenn wir das gleiche nehmen würden. Ich habe aber gerade kein Beispiel, wenn die Kinder dann ein Durcheinander haben, wenn es bei beiden unterschiedlich läuft. Sie müssen ja auch unterscheiden können, bei wem es wie ist. Oder wir legen die Rahmenbedingungen fest und den Inhalt füllt jede Lehrperson selber. Und dann tauschen wir aus. So wissen es auch die Kinder, dass die Rahmenbedingungen bei den Lehrpersonen gleich sind oder. Auch wenn sie neue Begriffe lernen.

Was wäre dir lieber?

Ich habe gerne beides, aber irgendwo muss man anfangen und dann ausprobieren.

Was spiegelt dir das Förderkonzept, was liest du dort heraus, eher eine Arbeit wo es gleich ist, wo man sich simultan mit der Klasse weiterentwickelt oder nicht? Was denkst du, will das Konzept vermitteln?

Das Miteinander, dass man es gleich macht, dass zum Beispiel bei „Die Lehrperson spricht in einfachen Sätzen“ beide das umsetzen. Aber es steht ja nicht im Konzept.

Das wäre vielleicht noch ein Faktor, der noch nicht ganz klar ist, muss man es einzeln umsetzen oder was ist gedacht?

Ist das überhaupt nötig ist die Frage, oder nimmt jede ihr Lieblingselement, man führt es in der Klasse durch und man tauscht sich nachher aus über die Erkenntnisse. Das wäre ja auch ein Ansatz.

Gäbe es bei den Elementen auch Überschneidungen, dass zwar jede eins wählt, ihr aber trotzdem Dinge voneinander einsetzt? Und was wären dann dazu die Rahmenbedingungen des Konzepts?

Dass man schon die Rahmenbedingungen weiss. Sonst gibt es ein Durcheinander bei den Kindern.

Hast du das aus diesem Konzept lesen können, oder ist es zu wenig explizit?

Dass man sich vorher abspricht steht eigentlich nirgends.

10) Was müsste ein Unterrichtsteam, das neu mit dem Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen arbeiten möchte, deiner Meinung nach beachten?

Sich nicht zu stark überfordern. Mit einem Element beginnen, das durchführen und nachher aufstocken, wenn es neu ist.

11) Mit welchen drei Adjektiven würdest du das Förderkonzept für sprachlich-kommunikative Kompetenzen beschreiben?

übersichtlich, strukturiert und horizontal aufeinander aufbauend

Möchtest du noch etwas hinzufügen, was ich nicht gefragt habe?

Nein.

2 Förderkonzepte Version 1 – 3 und bereinigtes Konzept

2.1 Erstes Förderkonzept

Übergreifende geltende Unterrichtsprinzipien (angelehnt an Unterrichtsprinzipien sprachheilpädagogischen Unterrichts Reber & Schönauer-Schneider, 2018)

Intention	Intervention	Ziel	Instrumente
<ul style="list-style-type: none"> Sprachlernprozess hat Vorrang 	Sprachliche Gestaltungsfelder werden in allen Fächern genutzt, um die sprachliche Kommunikation der SuS zu verbessern. Sprachverständnissicherung und Wortschatzarbeit sind immerwährende Ziele	Ausdrucksmöglichkeiten von Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden ganzheitlich gefördert. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können am Unterrichtsinhalt partizipieren.	Lehrer-Schüler-Gespräch Curriculare Auswahl des Themas gemäss Lehrplan für mindestens 2-4 Wochen, daraus 10-15 Schlüsselwörter: schülernah, alltagsrelevant, konkret und angemessen komplex
<ul style="list-style-type: none"> Multiperformanzprinzip 	Neue Begriffe werden in verschiedenen Modalitäten geübt: <ul style="list-style-type: none"> - rezeptiv - reproduktiv - produktiv - reflektierend - schriftlich 	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten wenden die neu zu erwerbenden Wörter oft (10 – 25mal) und in verschiedenen Modalitäten an. → Die Speicherung wird unterstützt.	Wissensvermittlung und -erarbeitung über mehrere Kanäle <u>enaktiv</u> , ikonisch und symbolisch (Bruner, 1974), mit angeleiteten Wortschatzübungen und -spielen
<ul style="list-style-type: none"> Prozess und Förderdiagnostik 	Unterrichtsbeobachtung im Bereich Sprache <u>Sprachkriteriengeleitete</u> Beobachtung einzelner Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten Einzeldiagnostik/Gruppenverfahren	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten im Unterricht werden erkannt → Klassenübergreifende Förderziele Differenzierte Analyse der sprachlichen Fähigkeiten im Unterricht → Fördermassnahmen für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten im Klassenunterricht Differenzierte, individuelle Sprachstanddiagnose → Individuelle Förderplanung	Kriterien für eine erste Unterrichtsbeobachtung (z.B. Reber et al. 2018, S.24) Übersichtsraster Kompetenzprofil Sprachliche Fähigkeiten (z.B. Reber et al. 2018, S.26) z.B. SET 5-10 (Petermann, 2010)
<ul style="list-style-type: none"> Sprachlich-kommunikatives Milieu gestalten 	Möglichst viele Unterrichtssituationen werden zur gezielten Versprachlichung genutzt	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten erleben Sprache als funktional. Echte Kommunikationssituationen entstehen und das Problemlöseverhalten wird gestärkt.	Kooperative Gesprächsformen, Lernpatenschaften Teamarbeit im Unterrichtsteam Elternarbeit
<ul style="list-style-type: none"> Selbstwertgefühl verbessern 	Adaption der Sprachumgebung an die Fähigkeiten der Kinder Gezieltes Lob durch Lehrpersonen	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden in ihrem Selbstbild positiv verstärkt	leichte Lehrersprache den Fähigkeiten angepasste Aufgaben

2.2 Förderkonzept zweite Version

Sprachlich-kommunikatives Förderkonzept für integrativen/inklusiven NMG-Unterricht im Zyklus 1

Intention	Intervention	Ziel	Instrumente
<ul style="list-style-type: none"> Sprachlernprozess hat Vorrang 	Sprachliche Gestaltungsfelder werden in allen Fächern genutzt, um die sprachliche Kommunikation der SuS zu verbessern. Sprachverständnissicherung und Wortschatzarbeit sind immerwährende Ziele.	Die Ausdrucksmöglichkeiten von Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden ganzheitlich gefördert. Sie erfahren Unterstützung durch alle LP. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können am Unterrichtsinhalt partizipieren. Sie setzen den ausgewählten Themenwortschatz nachhaltig rezeptiv und produktiv in ihrer Spontansprache ein	Wichtige Begriffe werden durch Lehrpersonen verständnisichernd wiederholt. Übungen aus dem Improvisationstheater mit Klasse und Gruppen werden regelmässig trainiert (wortlose Kommunikation, Statusübungen). Die curriculare Auswahl des NMG-Themas gemäss Lehrplan 21 gilt für mindestens 2-4 Wochen, daraus werden 10-15 Schlüsselwörter schülernah, alltagsrelevant, konkret und angemessen komplex, vorentlastend erarbeitet.
<ul style="list-style-type: none"> Multiperformanzprinzip 	Neue Begriffe werden in verschiedenen Modalitäten geübt: <ul style="list-style-type: none"> - rezeptiv - reproduktiv - produktiv - reflektierend - schriftlich 	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten wenden die neu zu erwerbenden Wörter oft (10 – 25x) in verschiedenen Modalitäten an. Kinder erwerben Inhalte mit möglichst hoher SuS-Eigentätigkeit und in kooperativem Austausch.	Die Wissensvermittlung und -erarbeitung geschieht über mehrere Kanäle <u>enaktiv</u> , ikonisch und symbolisch Mündlich erarbeitete Sachinhalte und -zusammenhänge werden mit Legebildern unterstützend dargestellt Sachbezogene Aussagen werden von der LP verständnisichernd wiederholt Neue Begriffe werden mit Wortschatzübungen und -spielen auf einer 6/9 –Felder-Matrix angereichert. Abrufstrategien durch strategische Fragen werden dabei eingeführt und angewandt. Kooperative Arbeitsformen werden als sprachlich-kommunikative Übungssituationen für Gruppen eingesetzt
<ul style="list-style-type: none"> Prozess und Förderdiagnostik 	Im 1. Quartal wird, von mehr als 4 Lektionen an der Klasse unterrichtenden Lehrpersonen, eine Unterrichtsbeobachtung im Bereich Sprache erfasst. Bei Bedarf wird eine individuelle Einzeldiagnostik durchgeführt.	Stärken und Schwächen von Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten im Unterricht können erkannt und datengestützte Förderung kann geplant werden. Eine differenzierte Sprachstanddiagnose (mit der Logopädin) verdeutlicht den Förderbedarf und zeigt Fortschritte auf.	Unterrichtsbeobachtung mit Kriterien im Bereich Sprache (Reber et al. 2018, S.24) wird erhoben, verglichen und zusammenfassend im U-Team besprochen. Für Kinder mit sichtbaren Schwierigkeiten werden Fördermassnahmen durchgeführt. SET 5-10 (Petermann, 2010) oder WWT 6-10 (Glück 2014)
<ul style="list-style-type: none"> Sprachlich-kommunikatives Milieu gestalten 	Möglichst viele Unterrichtssituationen werden zur gezielten Versprachlichung genutzt. Regeln zur Klassenkommunikation werden im ersten Quartal gemeinschaftlich festgelegt. Die Klassenkommunikation wird ritualisiert und geübt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können Sprache als funktional erleben. Echte Kommunikationssituationen können bewältigt und das Problemlöseverhalten kann gestärkt werden. Alle Kinder können die Regeln verstehen und mittragen. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können sich durch ritualisierte, verlässliche Abläufe vorwiegend auf Inhalte der Sprachmittlung konzentrieren. Es dürfen keine schambefahenen Situationen entstehen.	Lehrer-Schüler-Gespräche werden in der Klassenkommunikation modellhaft eingesetzt Kooperative Gesprächsformen, Lernpatenschaften werden gefördert Aufträge in der Lernlandschaft werden gezielt als sprachlich-kommunikative Übungsmöglichkeit, (mit teilweise strukturierter Kommunikation), geplant. In Klassengesprächen wird argumentiert und gemeinsam aushandelt, Turn-taking wird angewandt und gegenseitige Schüler- Rückmeldungen erfolgen. Lehrpersonen achten auf eine ausgewogene Beteiligung aller Kinder und bieten sprachgeleitete Hilfen an. Eltern werden über die Gesprächsregeln der Klasse informiert, damit sie diese zu Hause auch anwenden und mittragen können.
<ul style="list-style-type: none"> Selbstwertgefühl verbessern 	Die Sprachumgebung wird an die Fähigkeiten der Kinder adaptiert. Lehrpersonen loben sprachlich-kommunikative Anstrengungen der Kinder gezielt.	Kinder können sprachlich-kommunikative Herausforderungen selbständig bewältigen. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden in ihrem Selbstbild positiv verstärkt.	Lehrpersonen achten auf eine deutliche, leichte Lehrersprache. Wichtige Begriffe werden durch Lehrpersonen verständnisichernd wiederholt. Aufträge werden sachbezogen, sprachlich vereinfacht. Rückmeldungen werden aufgrund konkreter Beobachtung getätigt oder erfolgen durch Selbsteinschätzung und gegenseitige Schülerfeedbacks.

2.3 Förderkonzept dritte Version

Sprachlich-kommunikatives Förderkonzept für integrativen/inkluisiven NMG-Unterricht im Zyklus 1

	Intention	Intervention	Ziel	Instrumente
a)	sprachlich-kommunikatives Milieu	Regeln zur Klassenkommunikation werden im ersten Quartal gemeinsam festgelegt.	Alle Kinder partizipieren an der Klassenkommunikation. Sie können die Regeln verstehen und tragen diese mit.	In Klassengesprächen wird argumentiert und gemeinsam aushandelt,
		Die Klassenkommunikation wird ritualisiert und geübt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können sich durch ritualisierte, verlässliche Abläufe besser auf die Inhalte der Sprachmitteilung konzentrieren.	Turn-taking wird angewandt gegenseitige Schüler- Rückmeldungen erfolgen Lehrpersonen achten auf eine ausgewogene Beteiligung aller Kinder und bieten sprachgeleitete Hilfen an. Eltern werden über die Gesprächsregeln der Klasse informiert, damit sie diese zu Hause unterstützen können.
		Fehler werden als gemeinsamer Lerngegenstand betrachtet.	Das Lernen wird durch unterschiedliche Vorstellungen und Denkweisen angeregt. Es entstehen keine schambehafteten Situationen.	Aufbau einer Fragehaltung durch Impulstechnik Verständnissichernde Rückfragen
		Sprachverständnissicherung und Wortschatzarbeit sind immerwährende Ziele.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten erhalten von allen Lehrpersonen professionelle Hilfestellung.	Wichtige Begriffe werden durch Lehrpersonen verständnissichernd wiederholt.
b)	aufbereitete Lernumgebung Prinzip: Sprachlernprozess hat Vorrang	Die Sprachumgebung wird an die Fähigkeiten der Kinder adaptiert.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können partizipieren.	Die Komplexität der Inhalte wird reduziert. Aufträge werden sachbezogen, sprachlich vereinfacht, verschiedenen Niveaus und Lernzugänge
		Der Fachwortschatz wird sinnvoll begrenzt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können den ausgewählten Themenwortschatz nachhaltig rezeptiv und produktiv in ihrer Spontansprache einsetzen.	Die curriculare Auswahl des NMG-Themas gemäss Lehrplan 21 gilt für mindestens 2-4 Wochen. Dazu werden 10-15 Schlüsselwörter bestimmt: schülernah, alltagsrelevant, konkret und angemessen komplex
		Die Lernumgebung fordert eigenständiges Denken und Handeln.	SuS überprüfen und verändern ihre Konzepte von der Welt durch entdeckendes Lernen, Handlungsorientierung und Lerndialoge.	Aufträge mit Fokus auf Exploration Lehr-Lerndialoge
		Möglichst viele Unterrichtssituationen werden zur gezielten Versprachlichung genutzt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können Sprache in echten Kommunikationssituationen als funktional erleben und bewältigen.	Lehrer-Schüler-Gespräche werden in der Klassenkommunikation modellhaft eingesetzt Kooperative Gesprächsformen, Lernpatenschaften werden gefördert Aufträge in der Lernlandschaft werden gezielt als sprachlich-kommunikative Übungsmöglichkeit, (mit teilweise strukturierter Kommunikation), geplant.

c)	spezifische Sprachförderung Multiperformanzprinzip	Alle Begriffe werden mit Bildern verknüpft.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden in der Klassenkommunikation durch Bilder entlastet.	In mündlichen Unterrichtssequenzen werden Sachinhalte und -zusammenhänge mit Legebildern dargestellt.
		Neue Begriffe werden vorentlastet.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können durch Wissensvorsprung an der Klassenkommunikation partizipieren.	Dem Thema vorangehende Gruppenförderung Begriffe werden mit Bildern verknüpft, Vorwissen der Kinder wird mit strategischen Fragen aktiviert. Neue Begriffe werden in strukturierten Satzmustern geübt.
		Neue Begriffe werden in verschiedenen Modalitäten angewandt: Rezeptiv, reproduktiv, produktiv, reflektierend, schriftlich.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten vernetzen die Begriffe sicher im semantischen Lexikon.	Die Wissensvermittlung und -erarbeitung geschieht über mehrere Kanäle <u>enaktiv</u> , ikonisch und symbolisch Wortschatzübungen auf einer 6/9-Felder-Matrix. Abrufstrategien durch strategische Fragen
		Neue Begriffe werden 10 – 25x wiederholt.	Für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden die Begriffe im semantischen Lexikon passiv und aktiv nutzbar.	Übungsformate Memory, Lotto, Domino mit Begriff und Bild Legebilder ordnen, sortieren, Struktur entwerfen Sprachorientierte Aufträge in der Lernlandschaft, Lerndialoge
		Pragmatisch-kommunikative Fertigkeiten werden mit sprachunabhängigen Formaten geübt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können ihr Turn-taking und ihre Interaktion in der Gruppe verbessern.	Übungen aus dem Improvisationstheater mit Klasse und Gruppen (nonverbale Kommunikation, Wechsel, Dynamik, Statusübungen).
d)	emotionale Stärkung	Lehrpersonen loben sprachliche-kommunikative Handlungen der SuS.	SuS werden in ihrem Selbstbild positiv verstärkt.	Sprachbezogenen Feedbacks in Bezug auf die Handlung
		Die Selbstwirksamkeitserwartung bei Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten wird gefördert.	SuS bewerten ihre Leistung im Hinblick auf die Ziele der sprachlich-kommunikativen Aufgabe.	Ziele und Erwartungen formulieren Selbstbeobachtung auf Metaebene Leistungsbewertung mit Gesten und Symbolen Selbsteinschätzung und gegenseitige Schülerfeedbacks
e)	Sprachmodelle	Die Lehrersprache wirkt als Sprachmodell.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können sprachlich-kommunikative Muster aus übernehmen und anwenden.	Lehrpersonen achten auf eine deutliche, einfache, sich wiederholende Lehrersprache.
		Lehrpersonen akzentuieren die sprachlichen Inhalte von Lehr-Lerndialogen.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können wichtige Informationen erkennen.	akzentuierte Betonung wichtiger Inhalte unterstützende Mimik und Gestik Sprechpausen, Blickkontakt
f)	Prozess- und Förderdiagnostik	Sprachlich-kommunikative Fertigkeiten im Unterricht werden im 1. Quartal mittels strukturierter Unterrichtsbeobachtung erhoben.	Stärken und Schwächen werden erkannt, Unterricht kann angepasst und datengestützte Förderung kann geplant werden.	Unterrichtsbeobachtung mit Kriterien im Bereich Sprache (Reber et al. 2018, S.24) Diskussion im Unterrichtsteam Planung Fördermassnahmen
		Bedeutender Förderbedarf führt zu individueller Sprachstanddiagnose Analyse der Wechselwirkungen nach ICF-CY.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten erhalten notwendige inklusive oder therapeutische Förderung.	SET 5-10 (Petermann, 2010) mit Fokus auf die Teilbereiche; oder WWT 6-10 (Glück 2011)

2.4 Erste Version: Übersicht der Interventionen zum Förderkonzept sprachlich-kommunikative Fertigkeiten

Basis: —

- Bereitschaft zur Kooperation im Unterrichtsteam
- entspannte Lernbeziehung zwischen Kindern und Lehrpersonen
- Begriffe von Alltagsgegenständen des Schulzimmers und der Unterrichtsmaterialien sind für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten abrufbar aus dem semantischen Lexikon

spezifische Sprachförderung

Emotionale Stärkung

Sprachmodelle

Förderdiagnostik

2.5 Bereinigtes Förderkonzept und bereinigte Übersicht der Interventionen zum Förderkonzept

Sprachlich-kommunikatives Förderkonzept für integrativen NMG-Unterricht im Zyklus 1

	Intention	Intervention	Ziel	Instrumente
a)	sprachlich-kommunikatives Milieu	Regeln zur Klassenkommunikation werden im ersten Quartal gemeinsam festgelegt.	Alle Kinder partizipieren an der Klassenkommunikation. Sie können die Regeln verstehen und tragen diese mit.	In Klassengesprächen wird argumentiert und gemeinsam ausgehandelt.
		Die Klassenkommunikation wird ritualisiert und geübt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können sich durch ritualisierte, verlässliche Abläufe besser auf die Inhalte der Sprachmitteilung konzentrieren.	Turn-taking wird angewandt. Gegenseitige Schüler- Rückmeldungen erfolgen. Lehrpersonen achten auf eine ausgewogene Beteiligung aller Kinder und bieten sprachgeleitete Hilfen an. Eltern werden über die Gesprächsregeln der Klasse informiert, damit sie diese zu Hause unterstützen können.
b)	aufbereitete Lernumgebung	Fehler werden als gemeinsamer Lerngegenstand betrachtet.	Das Lernen wird durch unterschiedliche Vorstellungen und Denkweisen angeregt. Es entstehen keine schambehafteten Situationen.	Der Aufbau einer Fragehaltung durch Impulstechnik wird angestrebt. Verständnissichernde Rückfragen werden gefördert.
		Sprachverständnissicherung und Wortschatzarbeit sind immerwährende Ziele.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten erhalten von allen Lehrpersonen professionelle Hilfestellung.	Wichtige Begriffe werden durch Lehrpersonen verständnissichernd wiederholt.
		Die Sprachumgebung wird an die Fähigkeiten der Kinder adaptiert.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können partizipieren.	Die Komplexität der Inhalte wird reduziert. Aufträge werden sachbezogen, sprachlich vereinfacht. Es gibt verschiedenen Niveaus und Lernzugänge.
		Der Fachwortschatz wird sinnvoll begrenzt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können den ausgewählten Themenwortschatz nachhaltig rezeptiv und produktiv in ihrer Spontansprache einsetzen.	Die curriculare Auswahl des NMG- Themas gemäss Lehrplan 21 gilt für mindestens 2-4 Wochen. Dazu werden 10-15 Schlüsselwörter bestimmt: schülernah, alltagsrelevant, konkret und angemessen komplex.
		Die Lernumgebung fordert eigenständiges Denken und Handeln.	Kinder überprüfen und verändern ihre Konzepte von der Welt durch entdeckendes Lernen und Lerndialoge.	Aufträge werden mit Fokus auf Exploration und Handlungsorientierung entwickelt. Lehr-Lerndialoge werden unterstützt.
		Möglichst viele Unterrichtssituationen werden zur gezielten Versprachlichung genutzt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können Sprache in echten Kommunikationssituationen als funktional erleben und bewältigen.	Lehrer-Schüler-Gespräche werden in der Klassenkommunikation modellhaft eingesetzt. Kooperative Gesprächsformen, Lernpatenschaften werden gefördert. Aufträge in der Lernlandschaft werden gezielt als sprachlich-kommunikative Übungsmöglichkeit, (mit teilweise strukturierter Kommunikation), geplant.

		Alle Begriffe werden mit Bildern verknüpft. Neue Begriffe werden vorentlastet.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden in der Klassenkommunikation durch Bilder entlastet. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können durch Wissensvorsprung an der Klassenkommunikation partizipieren.	In mündlichen Unterrichtssequenzen werden Sachinhalte und -zusammenhänge mit Legebildern dargestellt. Es gibt dem Thema vorangehende Gruppenförderung. Begriffe werden mit Bildern verknüpft und Vorwissen der Kinder wird mit strategischen Fragen aktiviert. Neue Begriffe werden in strukturierten Satzmustern geübt.
c)	spezifische Sprachförderung	Neue Begriffe werden in verschiedenen Modalitäten angewandt: Rezeptiv, reproduktiv, produktiv, reflektierend, schriftlich. Neue Begriffe werden 10 – 25x wiederholt. Pragmatisch-kommunikative Fertigkeiten werden mit sprachunabhängigen Formaten geübt.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten vernetzen die Begriffe sicher im semantischen Lexikon. Für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten werden die Begriffe im semantischen Lexikon passiv und aktiv nutzbar. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können ihr Turn-Taking und ihre Interaktion in der Gruppe verbessern.	Die Wissensvermittlung und -erarbeitung geschieht über mehrere Kanäle, explizit , ikonisch und symbolisch. Der Wortschatz wird auf einer 6 Felder-Matrix vertieft. Abrufstrategien werden durch strategische Fragen angeregt. Übungsformate sind Memory, Lotto, Domino mit Begriff und Bild, Legebilder ordnen, sortieren, Strukturen abbilden und sprachorientierte Aufträge in Lernlandschaft und Lerndialog. Übungen aus dem Improvisationstheater finden mit der Klasse und in Gruppen statt; mit dem Schwerpunkt auf nonverbale Kommunikation, Wechsel, Dynamik und Statusübungen.
d)	emotionale Stärkung	Lehrpersonen loben sprachlich-kommunikative Handlungen der Kinder. Die Selbstwirksamkeitserwartung bei Kindern mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten wird gefördert.	Kinder werden in ihrem Selbstbild positiv verstärkt. Kinder bewerten ihre Leistung im Hinblick auf die Ziele der sprachlich-kommunikativen Aufgabe.	Sprachbezogenen Feedbacks werden in Bezug auf die Handlung formuliert. Sie formulieren Ziele und Erwartungen. Die Selbstbeobachtung auf Metaebene wird animiert. Leistungsbewertung findet mit Gesten und Symbolen statt. Es gibt Selbsteinschätzung und gegenseitige Schülerfeedbacks.
e)	Sprachmodelle	Die Lehrsprache wirkt als Sprachmodell. Lehrpersonen akzentuieren die sprachlichen Inhalte von Lehr-Lerndialogen.	Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können sprachlich-kommunikative Muster übernehmen und anwenden. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten können wichtige Informationen erkennen.	Lehrpersonen achten auf eine deutliche, einfache, sich wiederholende Lehrersprache. Wichtige Inhalte werden akzentuiert und betont. Auf unterstützende Mimik und Gestik wird geachtet. Sprechpausen und Blickkontakt werden bewusst eingesetzt.
f)	Förderdiagnostik	Sprachlich-kommunikative Fertigkeiten im Unterricht werden im 1. Quartal mittels strukturierter Unterrichtsbeobachtung erhoben. Bedeutender Förderbedarf führt zu individueller Sprachstanddiagnose und Analyse der Wechselwirkungen nach ICF-CY.	Stärken und Schwächen werden erkannt, der Unterricht kann angepasst und datengestützte Förderung kann geplant werden. Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten erhalten notwendige integrative oder therapeutische Förderung.	Unterrichtsbeobachtungen mit Kriterien im Bereich Sprache (Reber et al. 2018, S.24) werden erhoben. Es findet eine Diskussion im Unterrichtsteam statt. Die Planung Fördermaßnahmen erfolgt gemeinsam. Es gibt regelmäßige Absprachen mit Logopädin. SET 5-10 (Petermann, 2010) mit Fokus auf die Teilbereiche; Bildbenennung, Kategorienbildung, Handlungssequenzen, Bildergeschichte und Satzbildung wird bei Bedarf eingesetzt.

Interventionen zum Förderkonzept sprachlich-kommunikative Fertigkeiten

Basis: —

- Kooperation im Unterrichtsteam und möglichst einheitliche Verwendung von Wortschatz und Satzbau als Sprachmodell
- entspannte Lernbeziehung zwischen Kindern und Lehrpersonen
- Begriffe von Alltagsgegenständen des Schulzimmers und der Unterrichtsmaterialien sind für Kinder mit sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten aus dem semantischen Lexikon direkt abrufbar

spezifische Sprachförderung

emotionale Stärkung

Sprachmodelle

Förderdiagnostik

3 Exemplarische Unterrichtsvorbereitung

Exemplarische Unterrichtsplanung nach Münchner Modell (Reber et al, 2018) unter Berücksichtigung der Qualitätsmerkmale des Unterrichts mit sprachbeeinträchtigten Kindern (Theisel, 2014)

3.1 Inhaltsbezogene sprachlich-kommunikative Unterrichtsplanung

B) NMG-Lektion zum Thema „Felix auf Reisen“ im Zyklus 1 nach Münchner Modell, unter Berücksichtigung der Qualitätsmerkmale des Unterrichts mit sprachbeeinträchtigten Kindern

Qualitätsmerkmale des Unterrichts mit sprachbeeinträchtigten Kindern (Theisel, 2014)	Dimensionen des Münchner Modells (Reber et al., 2018)	Intention (Sprachliche Lehr-/Lernziele und Sprachliche Förderziele)	Methode (Störungsübergreifende Methoden und Störungsspezifische Methoden)	Interaktion (Unterrichtsform Gruppenzusammensetzung)	Inhalt (Sprachheilpädagogische Inhalte, Prototypische SHP-Unterrichtskontexte)	Medium (Lehrersprache, SHP aufbereitete Medien)	Organisation (schulübergreifend/schulintern)
Schülerorientierung		SuS können über Essgewohnheiten in Italien sachbezogen berichten, mit Frankreich vergleichen, Fragen und Vermutungen äußern.	SuS berichten über ihre Arbeitsergebnisse aus der Lernlandschaft und vergleichen Berichte anderer mit ihrer persönlichen Vermutung.	SuS wählen ihren Platz im Kreis selber	„food“ ist als Oberbegriff definiert. Inhalte der Lernlandschaft orientiert sich an Vorwissen und Interesse der SuS	SuS zeigen, legen, ergänzen und verändern das Legebild „food“ zu Italien unterstützend zu ihrem Beitrag.	übergreifend
Klassenführung		SuS können grundlegende Gesprächsregeln einhalten.	SuS werden beim gemeinsam festgelegten, ritualisierten Vorgehen unterstützt.	Klassenzentriert im Kreis	Gesprächsregeln werden mit den SuS kurz wiederholt.	LP steuert wertschätzend und diszipliniert. Alle Beiträge werden gewürdigt.	intern
Semantisch-kognitive Sicherung		SuS können die Begriffe zum „food“ aus Italien anwenden und gezielt nachfragen.	SuS benennen typisches Essen für Italien, vergleichen, gruppieren und ordnen sie und suchen Oberbegriffe.	Einzelarbeit Gruppenarbeit Klassenzentriert	Bilder der Begriffe zu „food“ Italien werden zu Legebildern geordnet.	Legebild und Begriffe werden durch LP deutlich, verständnisichernd wiederholt.	intern
Sprachlich-kommunikative Förderung		Besonders betrachtete Kinder können sich in Spontansprache am Klassengespräch beteiligen.	SuS agieren spontan in angeleiteten Übungen aus dem Improvisationstheater.	Gruppenarbeit Klassenarbeit	Übungen zu Kommunikation ohne Sprache Statusübungen	LP/SHP leitet Übungen deutlich an und überwacht die Regeleinhaltung	intern
Diagnostische Fundierung		Besonders betrachtete Kinder können auf ihrem Vorwissen zu „food“ Italien und ihren sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten Fortschritte erzielen.	Kinder werden zu ihrem Vorwissen über italienisches Essen befragt. Eine Liste der gefestigten Begriffe wird erstellt. sprachlich-kommunikative Schwierigkeiten der Kinder werden im U-Team besprochen	Einzelarbeit mit SHP	Begriffen die im Legebild Italien zum Einsatz kommen werden vorgängig besprochen Kinder wählen gemeinsam mit SHP 5-10 für sie neue Begriffe	Bilder und Begriffe von „food“ Italien und Lernlandschaft mit sprachlichen Anwendungsaufträgen zu den Begriffen	übergreifend
„Sprachtherapeutische“ Phasen im Unterrichtsprozess		Besonders betrachtete Kinder können neue Begriffe auch nach längerer Zeit abrufen.	Neue Begriffe von „food“ Italien werden mit Mind-Map-Raster angereichert.	Gruppenarbeit mit besonders betrachteten Kindern mit SHP	Wortschatzerweiterung vertiefen durch Strategiefragen wie, wer, wozu, wie beginnt es, wie tönt es?	Vorentlastung mit Bildern von Begriffen auf Legebild Leeres 6er/9er-Raster Liste mit Strategiefragen	übergreifend
Differenzierung		SuS können sachbezogene Inhalte zur Bearbeitung interessengeleitet wählen.	Arbeit in der Lernlandschaft zu „food“ Italien	Einzelarbeit Gruppenarbeit	Vertiefungsangebote zu Oberbegriffen der Legebilder Arbeit an individueller Wortliste	Vielfältige Aufträge mit unterschiedlichen Zugangsformen und Niveaus	intern
Spracheleitete Hilfen		Besonders betrachtete Kinder können ihre Kommunikations-Strategien anwenden.	Ritualisierter Ablauf der Klassenkommunikation	Klassenzentriert im Kreis	Neu erworbenes Wissen zu „food“ Italien mitteilen und diskutieren.	Bildmaterial der Legebilder LP/SHP stellen Strategiefragen	intern
Strukturierung des Arbeitsprozesses		SuS können in unterschiedlichen Sozialformen, zielgerichtet und sachbezogen, Inhalte bearbeiten.	Ritualisierter Wechsel von klassenzentriertem Austausch und schülerzentrierter Aktivität.	Einzelarbeit Gruppenarbeit Klassenzentriert	Bearbeitung der Inhalte zu „food“ Italien	Dargestellter Ablauf der Lektion	Intern

4 Unterrichtsmaterial und Arbeitsbeispiele

Alle folgenden Fotos sind Eigentum von Brigitte Häner Emch, Niederwil.

4.1 Geschichte

Zu der Geschichte „Briefe von Felix“ – Ein kleiner Hase auf Weltreise (Langen & Droop, 1994)

Exemplarische Buchseite aus „ Briefe von Felix“ mit Brief und Foto aus Paris

Klassenmaskottchen Felix

4.2 Reisedokumente

Beispiel für personalisiertes Flugticket

Reisepass für Lernlandschaft „Reisen mit dem Flugzeug“

Land:		
Hauptstadt:		
Sprache:		
Währung:		
Einreise:		
Ausreise:		

und gleichzeitig Arbeitspass zum Dokumentieren der bearbeiteten Aufträge geordnet nach Wissensgebieten in der Lernlandschaft „Länderarbeit“

4.3 Lernlandschaft „Flughafen“

4.4 Legebilder zu den bereisten Ländern (Vorlagen und Bildverzeichnis mit quellen in Anhang 2)

Grossbritannien- London:

Lösung der Legebilder auf der Rückseite vom passenden Icon zum Wissensgebiet

Frankreich- Paris:

Ägypten- Kairo:

Kooperative Aktivität in der Lernlandschaft „Ägypten“

Kenia- Nairobi:

Eigene Legekreise zur Präsentation des Wissens vor der Klasse entstehen in Gruppenarbeit

USA - New York:

Auf Postkarten und die Freiheitsstatue reduzierter Legekreis zu Sehenswürdigkeiten USA -New York.

4.5 6-Felder-Matrix und Lotto

6-Felder-Matrix

Beispiele der Karten für Lotto und Memory zu den Wissensbereichen sightseeing, food & drinks und facts von Grossbritannien und Frankreich.

4.6 Strategief Fragen nach Motsch et al. (2015):

	<p>Was ist das? Wie heisst das?</p>
	<p>Woher kenne ich das? Wer hat so etwas? Wer macht das zu Hause?</p>
	<p>Wie sieht es aus?</p>
	<p>Was mache ich damit? Wofür brauche ich das?</p>
<p>A...</p>	<p>Wie fängt es an?</p>
<p>Haus... Maus!</p>	<p>Das hört sich ähnlich an wie...?</p>

Strategief Fragen (nach Motsch et al 2015), eigene Darstellung

4.7 Weiterführende Arbeiten

Bundesratsfoto 2019 (www.efd.admin.ch/efd/de/home/das-efd/der-departementsvorsteher/praesidialjahr-2019/alle/br-foto-making-off.html)

Mit den Informationen auf dem Foto einen Legekreis zu der Schweiz erstellen und die Schulreise nach Bern planen.

	DAS WEISS ICH SCHON:	DAS HABE ICH GEFORSCHT:				
LAND: _____ HAUPTSTADT: _____ SPRACHE: _____ WÄHRUNG: _____	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="564 1532 708 1554">MEINE FRAGEN:</td> <td data-bbox="1219 1532 1326 1554">MEIN LAND</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1219 2002 1401 2047"> NAME: _____ </td> </tr> </table>		MEINE FRAGEN:	MEIN LAND	NAME: _____	
MEINE FRAGEN:	MEIN LAND					
NAME: _____						

In Lapbook Informationen zum eigenen Land sammeln, daraus ein Legebild entwickeln.

4.8 Weitere Legebilder der Klasse im Schuljahresverlauf

Legekreise „Tages- und Nachtzeiten“ mit gemalten Aktivitäten der Kinder

Legekreis „Licht und Schatten“ mit gesammelten Lichtquellen als Memory (eigene Darstellung, 2018)

Legekreis „Jahreskreis der Monate“ (Schäfer, 2014)

Tafelklebebild „viel oder wenig davon zum Frühstück essen“ zum Thema „fit und zwäg“

Weiterführung der Länderarbeit : Erarbeitung der Legebilder zu der Schweiz im Juni 2019

Anhang 2

Legebilder zum Sachinhalt Länderwissen ergänzend zu der Geschichte „Briefe von Felix“

(Langen & Droop, 1994)

Bestandteil der Masterarbeit:

Ein sprachlich-kommunikatives Förderkonzept
für integrativen Natur, Mensch, Gesellschafts- Unterricht

Quelle: [iStock/www.bmas.de](https://www.istock.com)

Quellenverzeichnis Legebilder

Icons

1		Form aus Pages iOS	20.05.18
2		Form aus Pages iOS	20.05.18
3		Form aus Pages iOS	20.05.18
4		https://images.app.goo.gl/1GyanDVysRTnot7E7	20.05.18
5		https://images.app.goo.gl/NREfsLHq3SywVWVZ9	20.05.18
6		https://images.app.goo.gl/zMLHPr93FbFtcyYz9	20.05.18
7		Form aus Pages iOS	20.05.18
8		Form aus Pages iOS	20.05.18
9		Form aus Pages iOS	20.05.18
10		Form aus Pages iOS	20.05.18
11		Form aus Pages iOS	20.05.18

Grossbritannien

12		https://images.app.goo.gl/8B9V4GoivpH8urft6	20.05.18
13		https://images.app.goo.gl/9wCM5HkDbpHiMrJj6	20.05.18
14		https://images.app.goo.gl/QqN34Zdgyn1HvTxg6	20.05.18
15		https://images.app.goo.gl/mTGB5whDQh1cMsCS8	20.05.18
16		https://images.app.goo.gl/jZxPp6jvpTCH7jRNA	20.05.18
17		https://images.app.goo.gl/zJemuNk1LNCJCPLf6	20.05.18
18		https://images.app.goo.gl/jUoqVQJZ288LvpFH9	20.05.18
19		https://images.app.goo.gl/2Ute43nPL7L8iFRbA	20.05.18
20		https://images.app.goo.gl/bkfXa8zg98gnyWzR9	20.05.18
21		https://images.app.goo.gl/ZcWNoptNB4vqA8Zg9	20.05.18
22		https://images.app.goo.gl/LExNLG5CDk2CLRdcA	20.05.18
23		https://images.app.goo.gl/mpyQXgpQ2TL8vnwR9V	20.05.18

24		https://images.app.goo.gl/mktPXtqqqJrRcU2cA	20.05.18
25		https://images.app.goo.gl/qCQPujMFHQg1wx1F9	20.05.18
26		https://www.chefkoch.de/rezepte/3128241466081963/Fish-Chips-das-englische-Fast-Food-einfach-selbstgemacht.html	20.05.18
27		https://images.app.goo.gl/FTTGHEY9sy2xk5aB9	20.05.18
28		https://images.app.goo.gl/XjjD4vc6WUf4R19g6	20.05.18
29		https://images.app.goo.gl/8fiZv8EE6hgMC9KQ9	20.05.18
30		https://images.app.goo.gl/LQp2iXUmv331MT4NA	20.05.18
31		https://images.app.goo.gl/xor8j1pJG51BW5s6x9	20.05.18
32		https://images.app.goo.gl/5hMuf4kbpVaT7LLr7	20.05.18
33		https://www.bolupu.com/en/home/556-nestle-after-eight-mint-chocolate-thins-200g-5000189363069.html	20.05.18
34		https://images.app.goo.gl/nzwDLHFpQijG4zBQ6	20.05.18
35		https://images.app.goo.gl/TxJhZGBD2Ap8QrVF8	20.05.18
36		https://images.app.goo.gl/LvxzbST4TwMQqwF46	20.05.18
37		https://images.app.goo.gl/4WiwLeXmFHU3LZfc7	20.05.18
38		https://images.app.goo.gl/Zz9gXj5sdAoAbtv57	20.05.18
39		https://images.app.goo.gl/7TRJKCKBD3Viqqh66	20.05.18
40		https://images.app.goo.gl/nDMaz4V6G5LgR9Lv8	20.05.18
41		https://images.app.goo.gl/41oYHTSiysenfK77A	20.05.18
42		https://images.app.goo.gl/HK4cCVhqbjiD98Vj7	20.05.18
43		https://images.app.goo.gl/QxZXo1xyJCj6qX3X8	20.05.18
44		https://images.app.goo.gl/zsexxrmeDN4sLwwf9	20.05.18
45		https://images.app.goo.gl/MwomM4BGaMSZFRvE7	20.05.18
46		https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/clothes/school_uniforms/SCHOOL_UNIFORMS_VOCABULARY_288126/	20.05.18
47		https://images.app.goo.gl/7RmS7pBM57dvTGDs7	20.05.18
48		https://images.app.goo.gl/7UsVJUz18GbAtyhC6	20.05.18

Frankreich

49		https://images.app.goo.gl/p4rj413euzSgLSjAA	29.05.18
50		https://images.app.goo.gl/EzVG9j6MbX88czN58	29.05.18
51		https://images.app.goo.gl/U1raqM2tRLgfVBs59	29.05.18
52		https://images.app.goo.gl/NAvoHkGLSZEBrEg3A	29.05.18
53		https://images.app.goo.gl/YevtPYMFgTvfudde7	29.05.18
54		https://images.app.goo.gl/PAzB3biPrmmpC2ft5	29.05.18
55		https://images.app.goo.gl/Axox44eriFbWvcft8	29.05.18
56		https://images.app.goo.gl/76F51RNvyA2LwGPV7	29.05.18
57		https://images.app.goo.gl/MsDLL8dRLSvFG7LQ6	29.05.18
58		https://images.app.goo.gl/pdrkuoCdqswaJcwW9	29.05.18
59		https://images.app.goo.gl/DvdQcvKRae5NPEbr5	29.05.18
60		https://www.enopolis-srl.eu/de/brut/63-champagne-laurent-perrier-brut-astucciato.html#	29.05.18
61		https://images.app.goo.gl/HoVXLVC4fDw6mTXN6	29.05.18
62		https://images.app.goo.gl/cH5kwQwWMhra2dCo8	29.05.18
63		https://images.app.goo.gl/gEfFkJcN3nZrJakU9	29.05.18
64		https://images.app.goo.gl/pGujtpasnTqccMNg8	29.05.18
65		https://images.app.goo.gl/7yhXTozx23E1QEKA8	29.05.18
66		https://images.app.goo.gl/6qh61ffX4o6iJpzA9	29.05.18
67		https://images.app.goo.gl/jDVXe1hVPgByNf5Z9	29.05.18
68		https://images.app.goo.gl/ZXT5Ej7V1H3td9sd7	29.05.18
69		https://images.app.goo.gl/KKuoYHPfL863GQGt7	29.05.18
70		https://images.app.goo.gl/8pdAFhDHoixtiU98	29.05.18
71		https://images.app.goo.gl/f7mu2Wscm5aKxGu86	29.05.18
72		https://images.app.goo.gl/MgVvNP1GSBuG2JpZ9	29.05.18
73		https://images.app.goo.gl/otEkGTXwuEZCHxtH7	29.05.18

74		https://images.app.goo.gl/x88LDKjIdWFDr4un9	29.05.18
75		https://images.app.goo.gl/hM9eydtVyAFRAKTi8	29.05.18
76		https://images.app.goo.gl/zCp5D5sJUw6jtSNn6	29.05.18
77		https://images.app.goo.gl/85cT6XiHepLHcvXk8	29.05.18
78		https://images.app.goo.gl/PMLdfatFqxMerBg47	29.05.18
79		https://images.app.goo.gl/881i8PWuHqAs5gGa6	29.05.18
80		https://images.app.goo.gl/sNb3vWAS2pkoo1SA7	29.05.18
81		https://images.app.goo.gl/UCeKuWBjKBSrn1vM7	29.05.18
Italien			
82		https://images.app.goo.gl/WroJ1Amt6nBVMrYD8	25.08.18
83		https://images.app.goo.gl/HTLkMMm8uD3NMZjn9	25.08.18
84		https://images.app.goo.gl/tEPRWe6AtkfmBFVy6	25.08.18
85		https://images.app.goo.gl/RUgVfdCtpWsF3Lxh7	25.08.18
86		https://images.app.goo.gl/zqKXpQrzFjdSdrrT8	25.08.18
87		https://images.app.goo.gl/pQBBuZEvhnuZzu8y5	25.08.18
88		https://images.app.goo.gl/4yk4ygAeCeD1GM9g6	25.08.18
89		https://images.app.goo.gl/TgGEVEkWSNSYdXwd7	25.08.18
90		https://images.app.goo.gl/ULz1UvFHq8cYrj668	25.08.18
91		https://images.app.goo.gl/pRbhLHv2QNet7sQA	25.08.18
92		https://images.app.goo.gl/TKgyVnEyyvHshUTs5A	25.08.18
93		https://images.app.goo.gl/eeYWzYHjfgWT3F26	25.08.18
94		https://images.app.goo.gl/SFLtgEqvHwQ58ygr8	25.08.18
95		https://images.app.goo.gl/1gnpPAtmZFf7hjrC6	25.08.18
96		https://images.app.goo.gl/ubfQ6V3JhLU7uAfH7	25.08.18
97		https://images.app.goo.gl/85m85p2dY4fdW6Gr6	25.08.18
98		https://images.app.goo.gl/CKq3P69AukpFP9jn7	25.08.18

99		https://images.app.goo.gl/cgYXqXTKySRXzK2B8	25.08.18
100		https://images.app.goo.gl/tnHFk3EXuUfhzyas7	25.08.18
101		https://images.app.goo.gl/2UxY3H9FPLGJ2oYg9	25.08.18
102		https://images.app.goo.gl/nKM8h2teeqj2H7VF7	25.08.18
103		https://images.app.goo.gl/V4dTFfz1WtYfCzC98	25.08.18
104		https://images.app.goo.gl/vhHdMpM4b64zT3iM6	25.08.18
105		https://images.app.goo.gl/WdSEFo38NChkk2Qy7	25.08.18
106		https://images.app.goo.gl/ieKpP2cujQV4WREx6	25.08.18
107		https://images.app.goo.gl/zADQgb7TVMGq1XJi8	25.08.18
108		https://images.app.goo.gl/erVs98a7xeGVEDwo6	25.08.18
109		https://images.app.goo.gl/kv2NfLhXQ3aTpxwq6	25.08.18
110		https://images.app.goo.gl/qK3jiwLREyw1uVggZ	25.08.18
111		https://images.app.goo.gl/sfkaWwZahd6FM8Sv7	25.08.18
112		https://images.app.goo.gl/vmPwGadmirLjKXmp6	25.08.18
113		https://images.app.goo.gl/68ttXeuuZbR6joHa7	25.08.18
114		https://images.app.goo.gl/BT3y16uegBZAndb58	25.08.18
115		https://images.app.goo.gl/vGbU3o1QbKJPJt4U9	25.08.18
116		https://images.app.goo.gl/9G1hcSZYGwX3rkfZ7	25.08.18
117		https://images.app.goo.gl/tm2pyYAifvYPG6HQ8	25.08.18
Ägypten			
118		https://images.app.goo.gl/pXRQ8v2Xhtz7gBLb6	12.11.18
119		https://images.app.goo.gl/B8fMiZNmE5Hmcruj8	12.11.18
120		https://images.app.goo.gl/WayePawqWGEFo5KU8	12.11.18
121		https://images.app.goo.gl/2AmkVQFQSk6EzEiA8	12.11.18
122		https://images.app.goo.gl/PzBCbSgTD1dqhVXg9	12.11.18

123		https://images.app.goo.gl/kjpY8ih2NPV2oogBA	12.11.18
124		Böcke, Ch. & Goert, P. (1998). <i>Literatur- Kartei Briefe von Felix</i> . S.38 -46. Mülheim: Verlag an der Ruhr	12.11.18
125		https://images.app.goo.gl/P5Da8Yzj1kVgZ8H6A	12.11.18
126		https://images.app.goo.gl/FSsrpJS2eASfv5PZ6	12.11.18
127		https://images.app.goo.gl/6ii1rAR1aJrXcFU79	12.11.18
128	Arabische Zahlen 	http://onlineresize.club/pictures-club.html	12.11.18
129		https://images.app.goo.gl/4cGJvhfmAo1moHpu9	12.11.18
130		https://images.app.goo.gl/roubA57LF36c7iUc8	12.11.18
131		https://images.app.goo.gl/rdAGfCCzUmJHj58y6	12.11.18
132		https://images.app.goo.gl/7nPbBdThi7WjadVWA	12.11.18
133		https://images.app.goo.gl/KE114kk4qrV4qoPF6	12.11.18
134		https://images.app.goo.gl/fqWUbg9mPcr1mcdVA	12.11.18
Kenia			
135		https://images.app.goo.gl/qHkHxWayHUUaY8Ni7	18.11.18
136		https://images.app.goo.gl/5SBBMqWQ8bZ264RJ9	18.11.18
137		https://images.app.goo.gl/4ZtCZGrf18UuKcnc8	18.11.18
138		https://images.app.goo.gl/4z5wSe5VXcKZWgh19	18.11.18
139		Eigentum von Andrea Bösigler, Biberist	Oktober 17
140		Eigentum von Andrea Bösigler, Biberist	Oktober 17
141		Eigentum von Andrea Bösigler, Biberist	Oktober 17
142		Eigentum von Andrea Bösigler, Biberist	Oktober 17
143		Eigentum von Andrea Bösigler, Biberist	Oktober 17
144		Eigentum von Andrea Bösigler, Biberist	Oktober 17

145		https://images.app.goo.gl/36uhTF4mJPdgaXK86	18.11.18
146		https://images.app.goo.gl/28k5Fj13degcwqFd7	18.11.18
147		https://images.app.goo.gl/3sJ9mS4ZpbonaSAw9	18.11.18
146		https://images.app.goo.gl/J8ddmRQgqf379Mym6	18.11.18
149		Eigentum von Andrea Bösiger, Biberist	Oktober 17
150		https://images.app.goo.gl/6wZAUxrhAHwiZkTs9	18.11.18
	Forscherfragen zu allen Tieren	Rickli, U. (2010) <i>Leseschlau</i> . Lesetexte Auswahl 1. Solothurn: Lehrmittelverlag Rickli, U. (2010) <i>Leseschlau</i> . Werkstätten und Arbeitspläne Auswahl 1. Solothurn: Lehrmittelverlag	
USA - New York			
151		https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_the_United_States.svg	22.11.18
152		https://www.justcolor.net/kids-zone/flags/?image=kids-flags_coloring-flag-usa-america_1	22.11.18
153		https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten	22.11.18
154		https://www.videoblocks.com/video/brooklyn-bridge-with-manhattan-skylines---new-york-city-bu0xuae8eixu5nqh0	22.11.18
155		https://www.pexels.com/photo/america-ancient-architecture-art-356844/	22.11.18
156		Universal Souvenir. (2014). <i>35 New York City</i> . (Postkarte)	22.11.18
157		Universal Souvenir. (2014). <i>06 Broadway</i> . (Postkarte)	22.11.18
158		Universal Souvenir. (2014). <i>10 New York City</i> . (Postkarte)	22.11.18
159		Universal Souvenir. (2014). <i>23 Downtown</i> . (Postkarte)	22.11.18
160		Universal Souvenir. (2014). <i>20 New York City</i> . (Postkarte)	22.11.18
161		Stephanieizzo (2011). <i>Times Square at dusk</i> (Postkarte)	22.11.18
Schweiz			
162		https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/das-efd/der-departementsvorsteher/praesidialjahr-2019/alle/br-foto-making-off.html	05.01.19

Grossbritannien

 65,6 Mio.

GB

London

hello/ by
good morning

one

two

three

four

five

Englisch

My name is ...

goodbye

thank you

UNDERGROUND

Pfund Sterling

10 CHF = 7,44 GBP

Queen Elisabeth II

seit 1952 Königin

London

GB

Hauptstadt

Autokennzeichen

 65,6 Mio.

Grossbritannien gehört zu Europa. Es besteht aus vier Ländern: England, Schottland, Wales und Nordirland.

Einwohnerzahl

Buckingham Palace

Offizieller Wohnsitz der
Königin

Tower Bridge

Big Ben

London Eye

das höchste Riesenrad
Europas

Themse
Fluss

Piccadilly Circus

Lamm mit Minzsoße

Englisches Frühstück

Bohnen, Tomaten, Pilze,
Toast, Würstchen, Eier und
Schinken oder Speck

Fish and Chips

Shortbread

Schwarztee

Bier

good morning

hello / by

Guten Morgen

Hallo / Tschüss

My name is ...

goodbye

Mein Name ist ...

Auf Wiedersehen

thank you

one
two
three
four
five

Danke

1

2

3

4

5

„steife“ Engländer

Linksverkehr
Schau rechts, dann links

Wohnhaus
Back-to-Back House

Pferderennen

Cricket

School uniform

Verkehrsmittel

„Black Cab“ = Taxi

„tube“ = U-Bahn

Bus

Rolls-Royce

Aston Martin

Whisky

After Eight

Earl Grey Tea

David Beckham
Fussball

Wimbledon
Tennisturnier

Harry Potter

James Bond 007
Film

Ed Sheeran
Musiker

Dudelsack/ Sackpfeife
Instrument

Frankreich

👤 64.6 Mio.

F

Paris

salut/ au revoir

bonjour

un

deux

trois

quatre

cinq

merci beaucoup

Französisch

je m'appelle ...

au revoir

Euro

10 CHF = 8.68 Euro

Emmanuel Macron

seit 2017 Präsident

Paris

F

Hauptstadt

Autokennzeichen

👤 64,6 Mio.

Frankreich gehört zu Europa.
Frankreich ist ein
Nachbarland der Schweiz.

Einwohnerzahl

Seine
Fluss

Arc de Triomphe

Steht mitten auf der
Place Charles de Gaulle

Grösster Kreisel der Welt

La Tour Eiffel
Eiffelturm

324 m hoch

Louvre

Eines der berühmtesten
Kunstmuseen der Welt

Mona Lisa

Bild von Leonardo da Vinci
6 Millionen Menschen pro Jahr kommen
nach Paris um das Bild zu sehen

Notre Dame

Champs-Élysées
Strasse, Spazierweg, Einkaufsmeile

Crêpes

Baguette

Croissant

Éscargot - Schnecken

Fromage et vin

Käse und Wein
wird oft auch als
Dessert gegessen

Champagne

Mousse au chocolat

bonjour

salut / au revoir

Guten Morgen

Hallo / Tschüss

Je m'appelle ...

au revoir

Mein Name ist ...

Auf Wiedersehen

merci beaucoup

un
deux
trois
quatre
cinq

Vielen Dank

1

2

3

4

5

Die Kinder in der Schule
haben Noten von 0-20

Boule

ein Spiel ähnlich wie Boccia
wird oft auf öffentlichen Plätzen gespielt

Viele Künstler leben in
Frankreich

Auf dem Montmartre in Paris trifft man
auf Maler, Musiker, Bildhauer,
Schriftsteller und Dichter

L'amour
Paris - die Stadt der Liebe

Métro in Paris

Franzose mit
Baguette und Perret

Peugeot

Citroën

Tour de France

grösstes Radrennen
der Welt

Claude Monet

Maler

„Seerosen“

Asterix und Obelix

Comic

Lavendel

Laufsteg Paris
Haute Couture

Coco Chanel
Modedesignerin & Unternehmerin

Parfum

Italien

👤 60.6 Mio.

Rom

ciao/ arrivederci

uno

buongiorno

duo

Italienisch

tre

mi chiamo ...

quattro

cinque

arrivederci

grazie mille

Euro

10 CHF = 8.68 Euro

Sergio Mattarella

seit 2015 Präsident

Hauptstadt

Autokennzeichen

 60,6 Mio.

Italien gehört zu Europa.
Italien ist wie Frankreich ein
Nachbarland der Schweiz.

Einwohnerzahl

Tiber
Fluss

Colosseum

Wahrzeichen der Stadt Rom

Grösstes je gebautes Amphitheater

Vatikanstadt

Mit 1000 Einwohnern und einer Fläche von 0.44 km² ist der Vatikan der kleinste Staat der Welt.

Er ist eine Enklave,
komplett umgeben von Rom.
Staatsoberhaupt ist der Papst.

Spanische Treppe

Ein beliebter Ort
zum Sitzen und Flanieren.

Fontana di Trevi

Trevi-Brunnen

Der grösste Brunnen Roms
(26 m hoch und 50 m breit)
und einer der bekanntesten
Brunnen der Welt

Engelsburg
Castel Sant'Angelo

Museum

Gelato

Pizza

Pasta

MENU

Antipasti

Primo Piatto

Il secondo

Il dolce

Antipasti:

Oliven, Salami, Käse,
verschiedene Brotaufstriche,
mariniertes Gemüse,
Bruschetta, Crostini,
saure Gurken, Caprese

Die typisch italienische Küche
ist auf der ganzen Welt bekannt.
Ein traditionell italienisches
Essen besteht aus Antipasti,
dann Pasta oder Risotto
(genannt Primo Piatto),
anschliessend Fleisch oder Fisch mit
Beilagen (il secondo mit contorni)
und zum Schluss
einem Dessert (il dolce).

Espresso

Grappa

Wein

Dessert / il dolce:

Panna-Cotta

Amaretti

Tiramisu

Panettone

buongiorno

ciao / arrivederci

Guten Morgen

Hallo / Tschüss

mi chiama ...

mi chiamano ...

arrivederci

Mein Name ist ...

Auf Wiedersehen

grazie mille

uno
due
tre
quattro
cinque

Vielen Dank

1

2

3

4

5

Die Kinder in der Schule
haben Noten von 0-10.

10 ist die beste Note und zwischen 0-5
hat man nicht bestanden.

Ausserdem dauern die Sommerferien
in Italien 3 ganze Monate:
Juni, Juli, August

La Mamma

Zentrum der Familie

Wäscheleinen

In Italien wird die gewaschene Wäsche meist an eine Wäscheleine quer über die Gassen oder gar Flüsse gespannt.

Durch den dort entstehenden Luftstrom trocknet die Wäsche schnell und umweltschonend.

Siesta

In Zentral- und Süditalien sind die Läden und Büros meist zwischen 13:00 bis 15:00 Uhr geschlossen, im Sommer wegen der grossen Hitze auch mal länger.

GUCCI

VERSACE

GUESS

PRADA

MOSCHINO

Bella Figura

Italiener sind stilbewusst und achten sehr auf ihr Aussehen.

Mode

Sehr viele Haute Couture Marken stammen aus Italien

Die Mafia

Bezeichnung für einen Geheimbund, der versucht seine Macht durch Erpressung, Gewalt und politische Einflussnahme zu festigen. Ihre Wurzeln liegen in Sizilien.

Römer

Römer besiedelten vom
8. Jahrhundert v. Chr. – 7. Jahrhundert n. Chr.
das Römische Reich.

Papst

Papst Franziskus wurde am
13. März 2016
in das Amt als Bischof von Rom
und somit Papst gewählt.
Dies macht ihn zum Oberhaupt der
römisch-katholischen Kirche.

Bialetti

Espressomaschine

Italiener sind bekannt dafür gerne Espresso zu trinken. Dieser wird traditionellerweise in einer speziellen Espressomaschine gekocht.

Unten Wasser, oben gemahlene Kaffee einfüllen, auf Herd stellen, erhitzen, kochen lassen, fertig!

Aperitif

Ein Aperitif ist eine Art «Mini-Abendessen» und besteht zum Beispiel aus Oliven, Erdnüssen, Parmesan und kleinen Reis- oder Pastagerichten.

La Ferrari

Der Sportwagen-Hersteller wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet. Ein schwarzes sich aufbäumendes Pferd auf gelbem Untergrund ist das Logo von Ferrari. Weitere bekannte italienische Automarken sind Fiat, Alfa Romeo, Maserati und Lamborghini.

Piaggio Ape Vespa

Da in Italien viele Dorfstrassen sehr eng sind, sind diese Gefährte im Alltag sehr praktisch und werden deshalb oft eingesetzt.

Italiener sind bekannt für schnelles Fahren und oft hupen!

Ägyptisches Pfund
10 CHF = 177 EGP

Abd al Fattah as-Sisi

seit 2014 Präsident

Kairo

Sprache

Hauptstadt

arabisch
ägyptischer Dialekt

 94 Mio.

Ägypten ist ein Staat im
nordöstlichen Afrika.

Einwohnerzahl

Nil

Mit 6672km der längste Fluss der Welt.

Am Nilufer können Pflanzen wachsen.

Alle wichtigen Städte Ägyptens liegen am Nil (Kairo, Alexandria, Gizeh).

Pyramiden von Gizeh

Sie entstanden vor fast 5000 Jahren. Die grösste Pyramide (Cheops) wurde aus 3000 Steinblöcken gebaut, die alle mit Seilen hinaufgezogen wurden. In den Pyramiden gibt es Geheimgänge die zu Gräbern der Pharaos und der Könige führen.

Sphinx

Die Sphinx stellt einen Löwen mit Menschenkopf dar, der im Sand liegt. Sie ist 20m hoch und 73,5m lang. Man denkt, sie wurde gebaut um die Pyramiden zu bewachen.

Falafel

Falafel sind Bällchen aus Bohnenmus, Zwiebeln, Koriander, Petersilie, Schnittlauch, Kreuzkümmel und Chili, die im Öl gebacken werden. Oft isst man sie schon zum Frühstück.

Fladenbrot

Fladenbrot oder Aish (heißt Leben auf ägyptisch) gibt es zu jeder Mahlzeit. Das dünne Fladenbrot aus Weizenmehl wird nur mit der rechten Hand angefasst und manchmal gleich als Löffel verwendet.

Tee

Ägypter haben die Tradition des Teetrinkens am Nachmittag von den Arabern angenommen. Ein erfrischender Tee nach dem Essen ist Schwarztee mit Pfefferminze und Zucker.

Arabische Zahlen

Hallo

٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
sifr	waahid	eeth-nayn	thalaatha	arba'a	khamisa	sitta	sab'a	thamaaneeya	tis'a

مَرْحَبًا (marhaban)

Bei der arabischen Begrüßung umarmen und küssen sich Männer, die sich kennen oft. Frauen halten sich zurück, lächeln und nicken. Falls sie die Hand geben, immer nur die rechte.

Auf Wiedersehen

Begrüßung

إِلَى اللِّقَاءِ (ma as-salaama)

Alif, ألف *alif*, Bā', باء, Tā', تاء

Arabisches ABC

Das arabische Abdschad (ABC) hat 28 Zeichen die mit runden Bögen, Strichen und Punkten dargestellt werden.
Geschrieben wird von rechts nach links.

Religion

Die meisten Menschen in Ägypten gehören zum Islamischen Glauben. Darum hört man bei Sonnenaufgang den Ruf des Muezzin und die Gläubigen beten bis Sonnenuntergang 5x jeden Tag.

Bazar

Bazar ist das persische Wort für Markt. Dort stehen viele Geschäfte die ähnliche Waren verkaufen nebeneinander. (z.B. Gemüsehändler, alle Schuh- oder Stoffverkäufer). Auf dem Bazar darf man feilschen und den Preis verhandeln.

Beduinen

In Ägypten leben immer noch Beduinenstämme, die als Nomaden durch die Sahara-Wüste ziehen. Sie reiten in Karawanen auf ihren einhöckrigen arabischen Kamelen (Dromedare). In den Oasen machen sie Halt, füllen ihre Vorräte auf und handeln mit den Stadtbewohnern.

Suezkanal

Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und erspart den Schiffen einen langen Umweg um Afrika herum. Er wurde 1869 eröffnet und ist mehr als 164 km lang und bringt Ägypten viel Geld ein. Trotzdem gehört Ägypten zu den ärmsten Ländern der Welt.

Tutanchamun

Die Totenmaske des Tutanchamun wurde von einem Archäologen 1922 im Tal der Könige entdeckt. Im Grab fand man auch die einbalsamierte Leiche und wertvolle Grabbeigaben. Viele Gräber anderer Pharaonen wurden im Lauf der Zeit ausgeraubt und zerstört.

Tutanhamun

Hieroglyphen

Hieroglyphen sind das älteste Schriftsystem der Welt. Sie wurden von 3200 v. Chr. bis 394 n. Chr. verwendet. Am Anfang war es eine reine Bilderschrift mit über 700 Zeichen.

Kenia Schilling

10 CHF = 1021 KES

Uhuru Kenyatta

seit 2013 Präsident

Nairobi

kisuaheli
englisch

Hauptstadt

Sprache

 45.4 Mio.

Kenia ist ein Staat in
Ostafrika.

Einwohnerzahl

Löwe

Elefant

Giraffe

Nashorn

Zebra

Strauss

Was frisst der Elefant?

Wozu braucht ein
Elefant seinen Rüssel?

Weshalb ist der
Elefant vom
Aussterben bedroht?

Was ist der
Unterschied zwischen
einem afrikanischen
und indischen
Elefanten?

Wie leben Elefanten?

Welche Feinde
hat der Elefant?

Wo lebt das Zebra?

Mit welchem Tier ist
das Zebra verwandt?

Wer sind die Feinde des
Zebras?

Wozu dienen die
Streifen des Zebras?

Wie heisst das
Männchen,
das Weibchen,
das Kind?

Was frisst ein Zebra?

Woran erkennt
man eine Giraffe?

Wann ist die
Giraffe in Gefahr?

Was frisst die Giraffe?

Was fällt
am Giraffenkopf
besonders auf?

Nenne zwei Tiere,
die Blätter von den
Bäumen fressen
können, und zwar vom
Boden aus.

Wie wehrt
sich die Giraffe?

Was hat das
afrikanische
Spitzmaul-Nashorn
besonderes?

Was kann das Nashorn
gar nicht gut?

Was kann
das Nashorn gut?

Was macht das
Nashorn am Tag?

Weshalb sind die
Nashörner bedroht?

Wie stark
ist ein Nashorn?

Warum heisst der Löwe
„König der Tiere“?

Sind Löwen
Einzelgänger?

Warum geht
meistens das Weibchen
auf die Jagd?

Wie kann man den
Löwen von der Löwin
unterscheiden?

Wie putzen
die Löwen ihr Fell?

Welche Tiere jagt
der Löwen meistens?

Warum kann der
Strauss nicht fliegen?

Wie schnell kann
der Strauss laufen?

Was frisst ein Strauss?

Das Straussenei ist
das grösste Vogelei.
Wie schwer ist es?

Wie viele Eier legt
eine Strausshenke?

Wie viele Zehen
hat der Strauss?

Flusspferd
Nilpferd

Antilope

Gepard

Leopard

Krokodil

Okapi

Wie nennt man das
Flusspferd auch noch?

Mit welchem Tier
ist das Flusspferd
verwandt?

Wo werden die
Flusspferde geboren?

Wann lernen
junge Flusspferde
schwimmen?

Wo verbringen die
Flusspferde ihren Tag?

Weshalb gehen
Flusspferde am Abend
an Land?

Leben Antilopen
gerne allein?

Was können
Antilopen
besonders gut?

Warum müssen
Antilopen schnell
rennen können?

Welches sind
die Feinde von
Antilopen?

Warum leben
Antilopen in Gruppen
zusammen?

Zu welcher Tierfamilie
gehören Antilopen?

Zu welcher Familie
gehört der Gepard?

Wie schnell kann
ein Gepard rennen?

Zu welcher Tageszeit
jagt der Gepard?

Wie jagt der Gepard
seine Opfer?

Welche Tiere
jagt der Gepard?

Wie sieht das Fell
vom Gepard aus?

Zu welcher Familie
gehört der Leopard?

Was kann der Leopard
besser als der Gepard?

Wann jagt
der Leopard?

Wie sieht das Fell
vom Leopard aus?

Wie jagt der Leopard?

Wo schleppt
der Leopard
seine Beute hin?

Zu welcher Familie
gehört das Krokodil?

Was frisst das
Krokodil?

Wo legen Krokodile
ihre Eier hin?

Wie finden die
Krokodile ihre frisch
geschlüpften Jungen?

Warum legt das
Krokodil seine Eier in
den Sand?

Wie sehen
Krokodile aus?

Mit wem ist
das Okapi verwandt?

Wie lebt das Okapi?

Welche Körperteile des Okapis sind gestreift?

Was frisst das Okpai?

Wie ist das Okapi?

Wozu braucht
das Okapi seine
lange Zunge?

USA United States of America = Vereinigte Staaten von Amerika (50 Staaten, ein Stern für jeden)

Präsident: Donald Trump

Einwohnerzahl: 328 Mio (am 3. meisten Menschen nach China und Indien im 3. Grössten Land nach Russland und Kanada)

Hauptstadt: Washington (grösste Stadt ist New York)

Sprache: englisch

Geld: US-Dollar

Lage: USA liegt grösstenteils in Nordamerika. Alaska, Hawaii und ein paar Inseln in der Karibik gehören auch zu den USA. Direkte Nachbarländer sind Kanada und Mexiko.

